

Observador del Conocimiento

Vol. 5 - N° 1 enero - abril 2020

Edición cuatrimestral

Edición especial

Miradas críticas ante el Covid-19

Observador del conocimiento

Vol. 5 N° 1 enero - abril 2020

Publicación científica, arbitrada, especializada en gestión social del conocimiento

Revista Observador del Conocimiento

Publicación científica, arbitrada, especializada en gestión social del conocimiento

Dra. Gabriela Jiménez

Ministra

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología

Dr. Francisco Durán

Viceministro de Investigación y Aplicación del Conocimiento

Dra. Grisel Romero

Presidenta

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Créditos de la revista

Jefe - Editor

Dra. Grisel Romero
Presidenta
Observatorio Nacional Ciencia
Tecnología e Innovación

Comité Editorial

Dr. Víctor Córdova
Universidad Central de Venezuela
vctr.cordova@gmail.com
Venezuela

Dr. Wilfredo Guerra
Universidad de Oriente
wguerra65@gmail.com
Venezuela

Dra. Magally Briceño
Universidad Nacional Experimental
Simón Rodríguez
magally.briceno@gmail.com
Venezuela

Dr. Julio Cárdenas
Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada
Bolivariana
jcardenaschapellin@gmail.com
Venezuela

Dra. Sara Otero
Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela
saraotero15@gmail.com
Venezuela

Dr. Ludwing Vera
Universidad Nacional del Transporte
ludwigvera@gmail.com
Venezuela

Dr. Carlos Zavarce
Observatorio Nacional de Ciencia y
Tecnología (ONCTI)
ucvpca@yahoo.com
Venezuela

Árbitros

Dr. Miguel Mujica
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
México

Dr. Julio Corredor
Universidad Central de Venezuela
Venezuela

Dr. Wilfredo Guerra
Universidad de Oriente
Venezuela

Dra Lorena Linares
Universidad de Granada
España

Dra. Migdy Chacin
Universidad Simón Rodríguez
Venezuela

Dra. Nelly Osorio
Universidad Baralt
Venezuela

Dr. Alberto Briceño Polacre
Argentina

Equipo Editorial

Magally Briceño
Gregorio Morales
Fabiola Ortúzar
Luis Mezones

Agradecimiento

Sara Otero Santiso
Coordinadora General
del Fondo Editorial Hormiguero
Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela

Corrección de Estilo

Bárbara Caraballo
Fondo Editorial Hormiguero
Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela (UMBV)

Diseño y Diagramación

Natalia Morao

Teléfono

0212- 5557758 - 0212- 5557495

Email

publicaciones.oncti@gmail.com

© 2020. Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología. Caracas, Venezuela

Impreso

Depósito Legal: pp201302DC4376

ISSN: 2343-5984

Electrónico

Depósito Legal: pp20142DC4456

ISSN: 2343-6212

Vol. 5 N° 1 enero – abril 2020

Edición Especial

MIRADAS CRÍTICAS ANTE EL COVID-19

La revista Observador del Conocimiento (OC) es una publicación electrónica de carácter científico, indexada en LATINDEX, con una periodicidad cuatrimestral. Es editada por el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente al Ministerio Popular de Ciencia y Tecnología.

Está destinada a la divulgación de la producción científico tecnológica a través de los resultados originales de investigaciones que muestran los estudios sobre vigilancia tecnológica, medición sobre los factores de impacto, que representen una contribución para la visualización de la ciencia y la tecnología. Incluye además, trabajos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, revisiones bibliográficas de alto impacto y, eventualmente, estudios de casos que por su relevancia ameriten publicarse, estimulando de esta

manera la divulgación escrita de la producción intelectual con lo que se contribuye a la divulgación y socialización de investigaciones de interés para el desarrollo de políticas institucionales de Ciencia, Tecnología, Innovación y sus aplicaciones que respondan a la solución de problemas concretos de la sociedad.

Objetivo General

Divulgar artículos de investigación orientados a la gestión social del conocimiento, según estándares nacionales e internacionales de calidad editorial, respondiendo a los criterios de inclusión y reconocimiento nacional e internacional en bases de datos de indexación, cumpliendo con el tratado de Acceso Abierto a la Información.

Indexación

<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=28281>

Todas las opiniones vertidas en los trabajos aquí publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores; no necesariamente reflejan ni comprometen las opiniones del Comité Editorial de la revista o, por extensión, del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación.

Contenido

- 8** **Editorial**
Dr. Gregorio Sánchez
- 13** **Artículos de Investigación**
La dinámica de transmisión del Covid-19 desde una perspectiva matemática
The Transmission Dynamics of Covid-19 from a Mathematical Perspective
Raúl Isea
- 20** Aplicaciones de la criomicroscopía electrónica en producción de vacunas contra el SARS-CoV-2
Applications of Electronic Cryomicroscopy in Production of Vaccines against SARS-CoV-2
Fredy Sánchez
- 25** Covid-19: Modernidad y fatal arrogancia
Covid-19: Modernity and fatal arrogance
Rodolfo Sanz
- 40** El SARS-CoV-2 desde una perspectiva ecológica
SARS-CoV-2 from an Ecological Perspective
Prudencio Chacón
- 57** Las ciencias y la pandemia del Covid-19
The sciences and the Covid-19 Pandemic
Luis F Marcano González
- 55** El Corona Virus y la pandemia: Una crónica sociosimbólica
The coronavirus and the pandemic: A sociosymbolic chronicle
Víctor Córdova; Amelia Linares
- 68** Gestión de riesgos y condicionalidad política de la cooperación Internacional en tiempos de Coronavirus en Venezuela
Risk management and Political Conditionality of International Cooperation in Venezuela during COVID-19
Kenny Díaz Rosario; Carlos Zavarce Castillo
- 81** La complejidad del entorno en la Gestión de la Seguridad ciudadana ante el Covid-19
The environment complexity in the Management of Citizen Security by Covid-19
Ángel W. Prado D.
-

89	La Gestión Pública venezolana en tiempos del Covid-19 <i>Venezuelan Governance in times of Covid-19</i> Grisel Romero Hiller; Naistha Pérez Valles
100	Educación mediada por las tecnologías: Un desafío ante la coyuntura del Covid-19 <i>Technology-mediated education: A Challenge to Covid-19</i> Dilia Monasterio; Magally Briceño
109	La pandemia global como acontecimiento para la academia venezolana <i>The global pandemic as an event for the Venezuelan academy</i> Luis Mezones Medina
120	Reseña Bibliográfica Capitalismo y Pandemia Sergio Bronstein
125	Normas de Publicación
129	Normas para Árbitros
132	Histórico

EDITORIAL

Dr. Gregorio Sánchez

Presidente de Quimbiotec y Miembro de la
Comisión Presidencial para la COVID-19
y del Consejo Científico Presidencial
glsanche@gmail.com

En el 2120, en la próxima pandemia, ¿cómo narrarán nuestros congéneres, hombres y mujeres de este mundo, lo que hicimos, aprendimos y aportamos al afrontar lo que hoy nos toca vivir? ¿Cómo será ese mundo en 100 años, y cómo habrá quedado en la historia la **Pandemia de COVID-19 del 2020**?

Los adelantos tecnológicos permitieron que un nuevo virus de altísima transmisibilidad viajara en avión, se propagara y extendiera con rapidez para hacernos padecer con la mayor simultaneidad conocida, en 195 países del planeta, el miedo ante la amenaza, el ataque de la enfermedad y la muerte. Gracias a las telecomunicaciones compartimos instantáneamente la incertidumbre y también el conocimiento desde cualquier rincón de la Tierra. Y esta conciencia de vulnerabilidad como especie humana. Y así nos toca vivir la circunstancia en Venezuela: en el centro de la geopolítica mundial, bajo el asedio del imperialismo estadounidense que no nos da tregua ni aún en medio de la pandemia. Para el momento que escribimos estas notas introduciendo estos aportes producto de la experiencia y reflexión de investigadores y servidores públicos sobre COVID-19 en Venezuela, estamos entre los países de América con menor número de casos confirmados y, bajo asedio y bloqueados, damos respuesta a la pandemia con éxito y dignidad. Gracias a la prontitud y eficacia de las acciones no hemos experimentado el drama y la tragedia de otros países de la región que han visto sus servicios de salud colapsados y la muerte en las calles. **Pero no podemos bajar la guardia como sociedad, como gobierno, ni como Estado.** Tenemos que aprender sobre la marcha ante una situación no conocida, apelar a saberes y conocimiento acumulados, a la experiencia propia y de otros países para seguir avanzando entre la incertidumbre y sobreponernos a esta circunstancia que nos tocó vivir.

Y sobre la marcha actuar, experimentar, reflexionar y comunicar. Y ese es el objetivo de este número con el que el **Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)** contribuye para seguir avanzando, construyendo tejido social con todo aquel que tenga interés, con quienes se dedican a investigar, innovar, enseñar y conforman una masa crítica que se fortalecerá desde la teoría y la praxis para registrar en corto tiempo el saldo organizativo positivo durante la pandemia.

No debemos bajar la guardia, debemos fortalecernos con nuestros aciertos y reconocer nuestras flaquezas en constante reflexión y acción. ¿Cuáles son nuestros aciertos? No son golpes de suerte ni serendipia. Vienen de 20 años atrás, son cosecha de una política de inclusión y de equidad en que la protección social ha sido un norte, es el esfuerzo constante de construcción de un sistema público de salud con base en la atención integral y comunitaria con acento en la salud colectiva. Y un gobierno y un pueblo que se han forjado en las dificultades, enfrentando al asedio imperial, guerra económica, intentos de golpes de estado, guarimbas y sabotajes. Y en consecuencia respondió con rapidez, energía y disciplina ante el enemigo invisible de la humanidad este 2020, el SARS-CoV2.

Cierto es que las medidas arbitrarias e ilegales a las que estamos sometidos nos dieron, como única ventaja, tiempo para prepararnos. La reducción del tránsito aéreo permitió que desde que se identificara la nueva enfermedad y se levantara la alarma internacional en enero de este año, el Ministerio del Poder Popular para la Salud tomara medidas para la preparación y contención de lo que se nos venía. Tiempo aprovechado. Fuimos uno de los últimos países del continente en registrar casos importados y con ello la llegada al país de la enfermedad. Y cierto es también que apenas a cuatro días de que la Organización Mundial de la Salud decretara el carácter de Pandemia de COVID-19, ante los primeros casos confirmados en el país, el 15 de Marzo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio acertado y asertivo de sus facultades declarara la cuarentena social y voluntaria en todo el país. El distanciamiento social temprano, la pesquisa ampliada y personalizada casa a casa a cargo de equipos básicos de salud, son en buena parte los principales aciertos que explican la relativa baja y lenta incidencia de la enfermedad que estamos registrando hasta la fecha.

Pero hay que reconocer debilidades, algunas que no son de hoy, como la discontinuidad administrativa, los frecuen-

tes cambios, la excesiva transitoriedad de autoridades en ministerios y entes públicos y la no suficiente valoración del conocimiento y la experiencia en la gestión pública. Estas flaquezas comprometen la coherencia y la consistencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas. Otra debilidad tampoco reciente es la dificultad reconocida para la coordinación y articulación entre los diferentes niveles y sectores de gobierno para llevar adelante políticas de estado. La respuesta a la pandemia apunta a la superación de estas debilidades.

Nuestro más alto nivel de gobierno se constituyó en Comité Presidencial para la Prevención, Contención y Control del Covid-19. Este Comité dirigido por el Jefe del Estado, ha dado papel relevante a la experiencia y al conocimiento, convocando consultando y atendiendo al Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología que él mismo constituyó hace año y medio. Las medidas que se han tomado, sobre todo en la respuesta sanitaria bajo destacada rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Salud, han sido científicamente fundamentadas, de carácter intersectorial abarcando lo social y lo económico. Ha habido una continua, adecuada y pedagógica comunicación e información en los medios a cargo del Presidente y los Vicepresidentes de la República quienes han involucrado a la ciudadanía de manera consciente en la respuesta social imprescindible para el manejo de la pandemia: el distanciamiento social con manejo de información adecuada para la prevención.

Al distanciamiento social y a la información adecuada se suma la respuesta sanitaria. Su estrategia fundamental es la localización, aislamiento y tratamiento de casos y la búsqueda de contactos para cortar la transmisión.

Siguiendo pautas de la Organización Mundial de la Salud la confirmación de casos se hace a través de exámenes de laboratorio con la técnica de la *Reacción en Cadena de la Polimerasa* (PCR por sus siglas en inglés). La realización de la prueba está centralizada en el más antiguo de nuestros institutos y con gran acervo científico, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rángel”, y hasta ahora solo desconcentrada en una Unidad Móvil trasladada a la frontera con Colombia para procesar los exámenes del gran número de connacionales que vuelven a la patria huyendo de la miseria y de la xenofobia. La prueba por PCR detecta la presencia de las moléculas de la vida del virus, su ARN, en muestras tomadas de la nariz y garganta de pacientes en etapas tempranas de la enfermedad y, como hoy conocemos gracias a recientes observaciones e investigaciones, tam-

bién de individuos portadores del virus que tienen pocos o ningún síntoma a los que llegamos a través del estudio de contactos de los casos confirmados, pacientes asintomáticos que contribuyen a mantener la cadena de transmisión.

Dentro del Sistema Público Nacional de Salud, con el apoyo determinante de la Misión Médica Cubana, los equipos básicos de salud de la red comunal de servicios buscan casos sospechosos y estudian los contactos de los casos confirmados. La búsqueda está dirigida por la encuesta masiva de gran penetración hecha a través del Sistema Patria y facilitada por la aplicación de Pruebas de Diagnóstico Rápido, complementarias y no sustitutivas del diagnóstico molecular, pruebas que detectan anticuerpos contra el virus en la sangre de pacientes y contactos y que han ayudado en alguna medida a la identificación de casos, inclusive en personas asintomáticas que posteriormente han sido confirmadas con la prueba de PCR. A los casos confirmados, se les aísla, medida necesaria y obligatoria con el propósito superior de proteger al colectivo, de interrumpir la cadena de transmisión y para garantizar que los enfermos reciban tratamiento médico de acuerdo con un esquema consensuado por un Comité de médicos y médicas especialistas venezolanos y venezolanas, quienes con base en su experiencia, en la ética profesional y en la continua revisión de la literatura científica, establecen una pauta terapéutica nacional que orienta a todo el gremio médico tanto en el sector público como en el sector privado.

Como una anécdota más en tiempos de pandemia destacamos que las más influyentes revistas científicas médicas del mundo que se editan en centros hegemónicos de poder económico y del conocimiento, liberaron su acceso en un gesto singular de humanidad para que prevalezca transitoriamente el interés social del conocimiento sobre el interés económico detrás de su comercialización como mercancía.

Ha sido vertiginoso el ritmo y el flujo de información científica alrededor de esta nueva entidad nosológica. Los mecanismos a través de los cuales el virus causa lesiones en los órganos, su fisiopatogenia, son aun inciertos. La velocidad con que se surgen nuevas evidencias ha hecho que cambien en el curso de semanas los paradigmas en el tratamiento de la enfermedad. La fisiopatogenia, primeramente atribuida a la infección por el virus y por la respuesta inmune descontrolada metafóricamente denominada *tormenta de citoquinas*, ha sido complementada por otros mecanismos de reciente y progresiva comprobación, como son las alteraciones producidas por el virus en el transporte de oxi-

geno por cambios inducidos en su proteína transportadora, la hemoglobina y por mecanismos que inducen la coagulación dentro de los vasos sanguíneos en forma diseminada. Estos mecanismos, cada uno por separado y en conjunto son causa de los estragos que produce el virus en el organismo humano.

La tendencia que está por definirse es que COVID-19, más que como una enfermedad, sea catalogada como un síndrome, dada la multiplicidad de sus formas anatomoclínicas que hoy se conocen. Los cambios en el conocimiento de la fisiopatogenia han obligado a que en los apenas 120 días de reconocida la enfermedad en el mundo haya versiones continuas y cambios frecuentes en los esquemas terapéutico en Venezuela y en cualquier país. A la fecha de estas notas no existe un tratamiento específico comprobado y todos los que se encuentran en uso se hacen con base en experiencia, autorizados en situación de emergencia y todos pueden ser considerados de carácter experimental. Un desafío para la investigación clínica, la ética médica y los sistemas de salud.

Nos hemos referido a nuestra respuesta sanitaria en Venezuela como efectiva, no exenta de dificultades pero hasta ahora efectiva. **No debemos bajar la guardia**, ni dejar de hacer lo que reconocemos como acierto, por ejemplo la articulación y coordinación entre los sectores Salud y Ciencia y Tecnología y el intercambio de experiencia y conocimiento a nivel nacional e internacional. En el ámbito internacional destacó la presencia solidaria en Venezuela de una delegación de expertos en varias áreas de la medicina de la República Popular de China y el intercambio de información y conocimiento vía video-conferencias con autoridades sanitarias y de organismos científicos como el Instituto Pasteur de la República Islámica de Irán, con científicos del Instituto Robert Koch de la República Federal de Alemania, entre otros. No hay duda que COVID-19 representa un momento particular para la ciencia y la tecnología en Venezuela, un impulso que hay que mantener.

La actividad intersectorial a raíz de la pandemia y las competencias y responsabilidades compartidas en el ámbito de la investigación quedan reflejadas en una reciente resolución suscrita conjuntamente por el Ministro y Ministra rectores de la Salud y de la Ciencia y Tecnología (Gaceta Oficial, 41.864 del 22 de Abril 2020) que promueve la investigación con base en la ética y la pertinencia para responder a las necesidades para enfrentar la pandemia. En esta resolución destaca entre las prioridades de investigación la caracterización epidemiológica y clínica de la enfermedad, nuevas técnicas y métodos para diagnosticarla, alternativas para su tratamiento y tam-

bién lo referente a su determinación social, aspectos psicológicos, sociales, culturales en el contexto y narrativa integrales de esta situación compleja.

Sería un desacierto reducir la dimensión de la epidemia a la respuesta sanitaria, que es esencial y constituye una condición necesaria pero no suficiente para entenderla, combatirla y superarla. Las dimensiones social, económica, política, ética y cultural deben ser estudiadas y entendidas. Allí están los determinantes y consecuencias de esta enfermedad, cuyos impactos y repercusiones en todos los órdenes de la vida aún están por verse.

De las epidemias que han azotado el planeta, sin duda ésta es la mayor, y traerá cambios sociales importantes difíciles hoy de avizorar. Podemos elucubrar sobre algunos: Las relaciones personales y familiares inhibidas ante el temor de tocarnos, reunirnos, y así las manifestaciones culturales y religiosas que es posible se vuelvan más contemplativas. Puede que sea idealismo pero la acción ante el enemigo común nos hará considerar las diferencias y revalorizar la solidaridad y el altruismo. Tendrá un impacto en la sociedad de libre mercado en la percepción y relación del individuo con el Estado y su gobierno, la valoración de la inversión en lo público particularmente en servicios de salud. Afectará formas y modalidades de trabajo y mayor tendencia al uso de las tecnologías, con el peligro de acentuar la exclusión e inequidades por falta de acceso, tecnologías que pueden rastrear tu posición y capturar tu información que dejará de ser personal y confidencial para ser pública y de interés social, materia de seguridad de estado. Y la implosión económica de orden planetario que nos tiene que llevar a priorizar más aun la producción nacional.

En lo inmediato, los cambios de estilos de vida y el manejo progresivo, selectivo, estratificado del distanciamiento social y de la cuarentena solidaria son un desafío para las políticas, desafío que requiere de caracterización epidemiológica, análisis económicos, psicológicos y culturales, enfoques desde diferentes disciplinas del saber y áreas del quehacer. Esta es la intención de este número del ONCTI: recoger del trabajo científico algo de las múltiples miradas de la pandemia, desde los modelos matemáticos que explican la dinámica de la transmisión con escenarios probables para la acción, el uso de la microscopía electrónica para la identificación del virus, al análisis de la política pública y la gestión en diferentes áreas. Se ponen de relieve información conocimientos y reflexión para la acción y la transformación.

Nos mueve la esperanza que duras experiencias como esta nos hagan mejores seres humanos, la certidumbre de que prevalecerá por sus valores el modelo político y social que en Venezuela democráticamente nos dimos, la concepción de la salud como derecho y en consecuencia un sistema público nacional de salud universal y gratuito. Y al ver de regreso a los compatriotas que se encontraban fuera, al ver el espíritu solidario con que muchos trabajan en esta pandemia, espíritu reflejado en las contribuciones en este número del Boletín de ONCTI, nos hace reafirmar que como país, como nación, como pueblo, tenemos un pasado glorioso un presente digno y un futuro promisorio. ¡Avancemos!.

Artículos de investigación

La dinámica de transmisión del covid-19 desde una perspectiva matemática

Raúl Isea

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
ORCID: 0000-0002-6318-3428
raul.isea@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 24 - 03 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 04- 2020

Resumen

El presente trabajo plantea un modelo matemático capaz de reproducir la dinámica de transmisión del nuevo coronavirus (Covid-19) en grupos humanos a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales. Para ello se dividió a la población en tres clases diferentes dependiendo de los estadios de la enfermedad: aquellos que son susceptibles de contraer el virus, los infectados y los recuperados. Los parámetros fueron

determinados por mínimos cuadrados a partir de los registros diarios del Covid-19 realizados por la Universidad Johns Hopkins, y se validó en cuatro países seleccionados al azar: China, Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Simultáneamente, se exploró la calidad de los datos para detectar cualquier manipulación o alteración de las cifras de contagios en estos cuatro países, a partir de dos metodologías computacionales empleadas en análisis forense de información digital. Así, será po-

sible predecir *grosso modo* el número de contagios en el tiempo: a modo de ejemplo, se estimó que pudieran darse 597 casos de contagios en la República Bolivariana de Venezuela hasta el 22 de junio del presente año en función de la información analizada hasta el 20 de abril, fuertemente influenciada por los brotes detectados.

Palabras clave: covid-19; pandemia; ecuaciones diferenciales; modelo; ley de Benford

The Transmission Dynamics of Covid-19 from a Mathematical Perspective

Abstract

The present work proposes a Mathematical model capable of reproducing the transmission dynamics of the new coronavirus (Covid-19) in human groups, from a system of differential equations. The total population was divided into three different types: susceptible, infected, and recovered. Parameters were developed using the least

squared method, based on Johns Hopkins' Covid-19 data, and were validated in four countries: China, the United States, Brazil and Venezuela. Simultaneously, the quality of the data was explored to detect any manipulation or alteration of the numbers of infections in these four countries, based on two computational methodologies used in forensic analysis of digital information. Finally, it will be possible to estimate

that 597 cases of infection could occur in the Bolivarian Republic of Venezuela, until June 22 of this year, based on the information analyzed up to April 20, heavily influenced by the detected break out.

Key words: Covid-19; pandemic; model; outbreak; Benford law

Introducción

El nuevo coronavirus (Covid- 19) fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Los primeros brotes comenzaron a registrarse en el mercado de Wuhan, en China, y hasta el 24 de abril de 2020 se cuentan más de dos millones setecientos mil infectados, con al menos ciento noventa mil muertos distribuidos en 180 países en todo el mundo. Lamentablemente, no existe una vacuna para combatir esta enfermedad, por lo que la prevención basada en medidas de cuarenta social han sido los instrumentos que están ayudando a contrarrestar la propagación del virus. Por esa razón, es necesario desarrollar modelos matemáticos que permitan monitorear y predecir la dinámica de transmisión de contagio causado por este nuevo coronavirus.

Al revisar la literatura científica, se encuentra una amplia gama de modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales (p. e., Feng, 2007; Huang et al, 2020), sin embargo, muchos de ellos no reproducen un crecimiento del tipo logístico de los casos infectados. Por otra parte, se necesita verificar la calidad de los datos aportados por cada país, y por esa razón se realiza una exploración empleando dos técnicas tradicionales en análisis de datos digitales, que permiten detectar cualquier manipulación.

Este trabajo plantea entonces un modelo matemático basado en tres ecuaciones diferenciales atendiendo a los diferentes estadios de la enfermedad, y simultáneamente se hace énfasis en la necesidad de verificar la confiabilidad de los datos.

El modelo propuesto

Se propone un modelo del tipo determinístico basado en uno que reproduce un crecimiento del tipo logístico del número de casos infectados. Para ello se dividió a la población total de acuerdo a tres estadios, es decir: susceptibles a contraer la enfermedad (S), infectados por el coronavirus (I), y, finalmente, las personas que se recuperan de la enfermedad (R). Es importante destacar que se considera una población del tipo cerrada, esto quiere decir que no se incluyen nacimientos ni efectos por casos de contagios por inmigración en el país. Por otra parte, se asume que las personas recuperadas son inmunes de por vida, y por tanto incapaces de propagar la enfermedad a otras personas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el sistema de ecuaciones es el siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{dS(t)}{dt} &= - \frac{\beta(t) \cdot S(t) \cdot I(t)}{N} - \alpha S(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} &= \frac{\beta(t) \cdot S(t) \cdot I(t)}{N} - (\alpha + \gamma) \cdot I(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} &= \gamma \cdot I(t) - \alpha \cdot R(t) \end{aligned}$$

donde N es el número total de habitantes. $\beta(t)$ es una variable que depende del tiempo capaz de reproducir un crecimiento logístico de los casos infectados, igual a $\beta([\mu+I(t)])$. Por otra parte α , representa la tasa de muertes, mientras que toma en cuenta la proporción de personas recuperadas.

Por tanto, el modelo requiere determinar cuatro constantes diferentes (β , α , γ , μ), que permitirían establecer la dinámica de transmisión de contagios en un determinado país. Para ello se realiza un ajuste por mínimos cuadrados con los datos registrados por Covid-19 que están disponibles en la Universidad Jo-

hns Hopkins. Por esta razón, y a juicio del autor, es necesario comenzar a explorar la calidad de los datos registrados para detectar cualquier anomalía o manipulación en ellos que pueda influir en los resultados obtenidos en el trabajo.

Validación de los datos de personas infectadas

Existe una amplia gama de trabajos científicos donde se han empleado técnicas computacionales en análisis forense de datos para detectar cualquier irregularidad, las cuales están basadas en la ley de Benford (Fewster, 2009). Dicha metodología se ha validado en diversos escenarios, como por ejemplo, en la detección de fraudes en declaraciones de impuesto, alteración en registros bancarios, o ratificar datos en genómica, entre otros.

Recientemente, se publicó un trabajo (Zhang, 2020) donde se analiza la confiabilidad de las cifras sobre los casos infectados en China hasta el 10 de febrero de 2020, basada justamente en la ley de Benford. El investigador concluye que no hay manejo extraño de la información a raíz de que el valor estadístico p-valor (*p value*) es del 92.8%.

Por ello, se extiende y se complementa el análisis realizado por Zhang a todos los datos registrados hasta el 20 de abril de 2020 en cuatro países, mediante un estudio de frecuencia del primer dígito de acuerdo a la ley de Benford; y además, se implementa una segunda prueba computacional llamada prueba de arco de mantisa (del inglés *Mantissa Arc Test*) obtenida tras el estudio del segundo dígito (Alexander, 2009).

Desarrollo

Los datos registrados de la pandemia de coronavirus fueron obtenidos de la base de datos mantenida por la Universidad Johns Hopkins, la cual se consul-

ta en línea y se actualiza todos los días (disponible en <http://coronavirus.jhu.edu>). De ella se extrajeron los casos infectados, recuperados y fallecidos de cuatro países: China, Estados Unidos, Brasil y Venezuela.

El próximo paso fue examinar la calidad de los datos de acuerdo a dos pruebas computacionales basadas en la frecuencia de aparición del primer dígito, así como la prueba de arco de mantisa del segundo dígito para descartar cualquier alteración o manipulación. Con ese fin se diseñó un programa en el lenguaje de software libre Python (versión 3.5) con el que se determinan la frecuencia de aparición del primer dígito de izquierda a derecha, y posteriormente, la probabilidad (*Prob*), de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$Prob(d_i) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d_i}\right)$$

donde *i* corresponde a los valores que van desde 1 hasta 9 (Forman, 2010). Asimismo, y para evitar un sesgo en el resultado obtenido con el primer método, se implementó otro algoritmo que permite realizar la prueba de arco de mantisa basada en la determinación del centro de masa del conjunto de valores obtenidos de la mantisa cuando se considera un círculo unitario (Forman, 2010).

El próximo paso fue realizar un ajuste por mínimos cuadrados de los casos infectados con los datos que va generando el modelo, según la metodología que ha sido validada en diversas publicaciones científicas (p.e., Isea y Lonngren, 2015; Isea, 2016; Isea y Lonngren, 2017; Isea, 2018; Isea, 2019; Isea y Lonngren, 2020).

Finalmente, se resuelve numéricamente el sistema de ecuaciones empleando el método de Runge-Kutta de 4to orden (en vista de que se minimiza el error al utilizar polinomios de Taylor de hasta cuarto orden), gracias a los parámetros obtenidos del ajuste anterior, como se explica en la próxima sección.

Resultados

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos tras examinar y monitorear la integridad de los datos de casos infectados en China, Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Como se aprecia, la primera prueba revela que China presenta un excelente acuerdo y por ende, no hay evidencia de manipulación en sus datos. Por otra parte, y quizás porque aún existen pocos registros en Estados Unidos, este país no cumple la primera prueba basada en la frecuencia del primer dígito (se resaltó en rojo la cifra), mientras que Brasil y Venezuela superan dicho umbral, pero estos tres países (Estados Unidos, Brasil y Venezuela) presentan un valor alto en la dispersión de sus datos, como se lee en la columna de desviación cuadrática media (Tabla 1).

La segunda metodología, que sigue la prueba de arco de mantisa a partir del segundo dígito, revela que Estados Unidos, Brasil y Venezuela no alteran sus datos, aunque superan el valor de L2 cuando se comparan con el resultado obtenido en China (tabla 1). Sin embargo, es necesario realizar mayores estudios con los datos de Estados Unidos y del resto de los países para garantizar su integridad.

Tabla 1. Resultados obtenidos con dos pruebas computacionales basadas en cálculos con el primero y segundo dígito de acuerdo a la ley de Benford, tras un análisis de los casos infectados hasta el 20 de abril de 2020.

País	Primer dígito		Segundo dígito		
	p-value	Desviación cuadrática media	Prueba de arco de mantisa	L^2	Desviación cuadrática media
China	0.9311	0.0167	0.6856	0.0038	0.0700
Estados Unidos	0.0159	0.0481	0.1150	0.0313	0.0117
Brasil	0.3939	0.0384	0.1256	0.0432	0.0113
Venezuela	0.1388	0.0651	0.3054	0.0475	0.0159

De los resultados obtenidos anteriormente pudiera inferirse que no existe ninguna manipulación, y por tanto se procedió a realizar el ajuste por mínimos cuadrados para determinar los parámetros que permitirán describir la

dinámica de contagio en cada país. En tal sentido, se resumen en la Tabla 2 los datos y los resultados conseguidos. En vista de que hay más incógnitas que ecuaciones, se consideró que el valor de β es el mismo para todos los países,

es igual a 0.00003914. De ese modo, se logró estimar que el valor de μ es 0.429 ± 0.068 , cuyo margen de error permite ajustarlo para todos los países. Este último resultado debe analizarse con más detenimiento en próximos trabajos.

Tabla 2. Datos y resultados obtenidos tras la evaluación por mínimos cuadrados del sistema de ecuaciones

País	Población	Fecha inicial considerada en el modelo	Número de casos considerados	β/μ
China	1.439.323.774	31/diciembre/2019	113	0.638
Estados Unidos	331.002.647	23/enero/2020	90	0.610
Brasil	212.559.409	26/febrero/2020	53	0.689
Venezuela	28.435.943	15/marzo/2020	38	0.849

Gracias a estos valores, los dos parámetros restantes se presentan en la última columna de la Tabla 2. Probablemente el resultado tan alto obtenido en Venezuela con respecto a los otros países se deba al poco número de casos registrados en el modelo.

En la Figura 1 se muestran los resultados tras la integración numérica del

sistema de ecuaciones que registran los casos infectados en cada país. Dicha integración fue realizada con el método de Runge-Kutta de 4to orden empleando para ello los parámetros derivados del ajuste por mínimos cuadrados, donde los datos registrados por la Universidad Johns Hopkins se representan en un círculo, mientras que con una línea se indica el resultado de la integración

numérica. Para visualizar mejor los resultados, el tiempo se fijó en cero en la figura, pero se debe tener en cuenta que cada valor inicial corresponde al 31 / diciembre / 2019, 23 / enero / 2020, 26 / febrero / 2020 y 15 / marzo / 2020 para China, Estados Unidos, Brasil y Venezuela, respectivamente.

Figura 1. Inintegración numérica del sistema de ecuaciones que registran los casos infectados en cada país

En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos del ajuste por mínimos cuadrados de los distintos casos infectados en China, Estados Unidos, Brasil y Venezuela. En un círculo se muestran los casos registrados por la Universidad Johns Hopkins y en una línea continua, el resultado de la integración numérica obtenido del sistema de ecuaciones. Por claridad en los resultados, el tiempo en cada gráfica comenzó en cero, pero corresponde al 31/diciembre/2019, 23/

enero/2020, 26/febrero/2020 y 15/marzo/2020 para estos países.

La ventaja de emplear este tipo de análisis consiste en que sería posible predecir el número de contagios en un determinado tiempo, con base exclusivamente en los datos registrados. Con los que se han recopilado en Venezuela hasta ahora, sería una aventura predecirlo, pero respetando la metodología antes descrita, se pronostican 597 casos de

contagios hasta el 22 de junio de 2020. Dicho número está basado en los brotes locales recientemente registrados en el país, sin tener en cuenta factores que pueden elevar esa cifra por efectos de la inmigración. De más está mencionar que los brotes recientes en el país han sido originados por el incumplimiento de la cuarentena social, de modo que si se respeta, la cifra debe disminuir.

Conclusiones

El presente trabajo propone un modelo matemático que puede ayudar a describir la dinámica de transmisión del Covid-19 empleando un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Para lograrlo, se utilizaron los datos registrados por la Universidad Johns Hopkins en su base de datos hasta el 20 de abril de 2020, considerando únicamente cuatro países: China, Estados Unidos, Brasil y Venezuela. De acuerdo a una inspección de los datos publicados por esa universidad empleando dos técnicas computacionales aplicadas en estudios forenses de información, China, Brasil y Venezuela superan las dos pruebas, mientras que Estados Unidos solo uno de los dos test realizados. Este resultado quizás pueda estar influenciado por el continuo incremento de casos diarios, y en unas semanas será posible verificarlo. La principal ventaja del modelo es su carácter predictivo; a modo de ejemplo, se estimó que en Venezuela pueden llegar a registrarse 597 casos hasta el 22 de junio de 2020 de acuerdo a los datos disponibles hasta el 20 de abril. Lógicamente, dicho número debería disminuir si se cumple la cuarenta social y se controlan los brotes que pudieran llegar a ocurrir en la frontera del país.

Referencias Bibliográficas

- Alexander, J. C. (2009). Remarks on the use of Benford's Law. En Red. Disponible en SSRN, 1505147.
- Feng, Z. (2007). Final and peak epidemic sizes for SEIR models with quarantine and isolate. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 4(4): 675-686.
- Fewster, R. M. (2009). A simple explanation of Benford's Law. *The American Statistician*, 63(1): 26-32.
- Forman, A. K. (2010). The Newcomb-Benford law in its relation to some common distributions. *PLoS ONE*, 5, e10541.
- Huang, Y.; Yang, L.; Dai, H.; Tian, F. & Chen, K. (2020). Epidemic situation and forecasting of COVID-19 in and outside China. DOI: Recuperado en: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.251561>.
- Isea, R. (2016). A Preliminary Mathematical Model for the Dynamic Transmission of Dengue, Chikungunya and Zika. *American Journal of Modern Physics and Application*, 3(2): 11.
- Isea, R. (2018). Analytical solutions for the initial steps of the intracellular dynamics of influenza virus. *Acta Scientific Microbiology*, 1(6): 6-8.
- Isea, R. (2019). Modelando la relación de pareja con ayuda de ecuaciones diferenciales. *Revista Electrónica, Conocimiento Libre y Licenciamento*, 10(19): 94-98.
- Isea, R. & Lonngren, K. E. (2015). A Mathematical Model of Cancer under Radiotherapy. *International J. of Public Health Research*, 5(3): 340.
- Isea, R. y Lonngren, K. E. (2017). A New Variant of the SEIZ Model to Describe the Spreading of a Rumor. *International Journal of Data Science and Analysis*, 3(4): 28-31.
- Isea, R. y Lonngren, K. E. (en prensa). A mathematical model that could explain the social dynamics in a country. *Ciencia en Revolución*, 6(17).
- Zhang, J. (2020). *Testing Case Number of Coronavirus Disease 2019 in China with Newcomb-Benford Law*. Extraído el 13 febrero, 2020 de arXiv: 2002.05696.

Aplicaciones de la criomicroscopía electrónica en producción de vacunas contra el sars-cov-2

Fredy Sánchez

Laboratorio de Nanocaracterización
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
ORCID.org/0000-0001-6367-2056
sanfredi@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 27 - 03 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 04- 2020

Resumen

Este ensayo tiene como objetivo discutir los modelos de propuestas de vacunas contra la SARS-CoV-2 utilizando técnicas de Crio-TEM. Para ello se fundamenta en las ideas de Humberto Fernández-Moran cuando decía, “*le llego su hora a las biomoléculas*”, su Criomicroscopía Electrónica de Transmisión (Crio-MET) pasó de ser una técnica engorrosa y descriptiva, a ser fácil, estructural y más apropiada para los estudios de las macromoléculas en suspensión a alta resolución cercano al nivel atómico. Después de 50 años las técnicas propuestas y desarrolladas por

este ilustre venezolano, son hoy en día vigente y de gran importancia ya que han servido de base a nuevas áreas de estudio como la farmacología molecular basadas en estos principios biofísicos. El Dr. Fernández-Moran logró predecir que “a temperaturas de Helio líquido (-180 °C) y alta velocidad de congelamiento, se podrían analizar estructuras biológicas a alta resolución y en estado dinámico e hidratado libre de cristales de hielo”. La Criomicroscopía Electrónica de Transmisión (Crio-MET) es un método biofísico que se emplea para el estudio de biomoléculas y complejos moleculares congelados-hidratados a resoluciones cercanas al nivel atómico.

Esta técnica trajo consigo la apertura de nuevas investigaciones en Farmacología Molecular. Su aplicación en el estudio y diseño de anticuerpos moleculares han sido exitosos en la formulación de nuevos fármacos de alta especificidad sin la producción de los conocidos efectos secundarios. Hoy en día la Farmacología Molecular ha logrado grandes avances en la posible producción vacunas de enfermedades infecto contagiosas que afectan a la humanidad.

Palabras clave: Criomicroscopía Electrónica de Transmisión; COVID-19; vacunas, fármacos; coronavirus.

Applications of Electronic Cryomicroscopy in Production of Vaccines against SARS-CoV-2

Abstract

This essay aims to discuss models of SARS-CoV-2 vaccine proposals using Cryo-TEM techniques. It is based on ideas Humberto Fernández Moran; when he said, “time has come for biomolecules”, his Electronic Cryomicroscopy Transmission, (Cryo-TEM), went from being a cumbersome and descriptive technique to being easy, structural and more appropriate for studies of macromolecules in high resolution suspension close to atomic level. After 50 years the techniques proposed and developed by this illustrious Venezuelan, are today

valid and of great importance since they have served as a basis for new areas of study, such as molecular pharmacology based on these biophysical principles. Dr. Fernandez Moran managed to predict that “at liquid Helium temperatures (-180 ° C) and high freezing speed, biological structures could be analyzed at high resolution and in a dynamic and hydrated state free of ice crystals.” Electronic Cryomicroscopy Transmission, (CryoTEM) is a biophysical method that is used to study biomolecules and frozen-hydrated molecular complexes at resolutions close to the atomic level. This technique brought with it

the opening of new research in Molecular Pharmacology. Its application in the study and design of molecular antibodies has been successful in the formulation of new high-specific drugs without the production of the known side effects. Today, molecular pharmacology has made great progress in the possible production of vaccines in infectious contagious diseases that affect humanity.

Key words: Cryo-Electron Microscopy; COVID-19; vaccines; drugs; coronaviruses

Introducción

Este artículo trata de analizar las posibles vías de elaboración de vacunas basado en técnicas novedosas, que aunado al gran esfuerzo que se está realizando en otras áreas de la ciencia, podrían ser clave para mitigar los efectos de esta terrible enfermedad.

Ante la presencia de la pandemia del coronavirus SARSCoV- 2, se han presentado varias estrategias para combatirlo basado en el conocimiento científico y las experiencias acumuladas de otras enfermedades infecto-contagiosas. El artículo se organiza en tres partes: a) Introducción; b) Concepto de Crimicroscopia electrónica donde se abordan un conjunto de estrategias o metodología que pueden contribuir a combatir el COVID 19; c) Conclusiones. Se presenta al final las referencias que sirvieron de apoyo para sustentar el trabajo.

Concepto de crimicroscopia electrónica y técnicas para combatir el covid 19

La Criomicroscopía Electrónica de Trasmisión (Crio-MET) es un método de biología estructural, el cual es utilizado para determinar la estructura tridimensional de biomacromoléculas (Benjin y Ling, 2019).

En las últimas décadas se han realizado grandes aportes revolucionarios a través de estudios de estructuras moleculares flexibles a niveles $\leq 3\text{Å}$, que han dado un giro significativo en áreas

como la biomedicina y en el diseño de fármacos moleculares como un inicio a la nueva medicina molecular (Wan y Col 2020; Don y Gao 2020, Wrapp 2020).

La prevención de enfermedades infecto-contagiosas como es actualmente el caso de COVID- 19, de alta diseminación y contagio, requiere no solamente de técnicas de detección rápida como es el uso de los test de diagnóstico rápido, sino también de la verificación con pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real (RT-PCR) y la secuenciación de rendimiento que permiten el diagnóstico más preciso de la enfermedad (López, 2020).

Otra técnica, no menos importante, se refiere al estudio detallado de complejos moleculares a alta resolución lo cual ha sido posible gracias a los avances en las técnicas de Crio- MET.

Los criomicroscopios electrónicos de alta tecnología con voltajes de aceleración de 350 kV pueden capturar imágenes tipo fotogramas a muy alta velocidad, además de poseer un sistema de lentes electromagnéticas que favorece la visión de las muestras biológicas congeladas hidratadas y sin contrastantes químicos que afectaría la resolución de la imagen. Conjuntamente equipados con computadoras y software de reconstrucción de imágenes de hasta 15.000 fotogramas/min sustituyendo de esta manera a las técnicas clásicas de Cristalografía de rayos X y Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Una de las ventajas de esta técnica (Crio-MET) en contraposición a las técnicas clásicas, es la posibilidad de analizar muestras a

nivel de nanogramos.

En el ámbito de las investigaciones de la farmacología clásica, se ha cuestionado la multiplicidad de efectos colaterales que producen estos medicamentos en pacientes sintomáticos, como producto de la reacción en varios órganos blancos inespecíficos (Kolifarhood y Col 2020).

La terapia química contra los efectos del coronavirus hasta la fecha no ha sido totalmente efectiva, debido a que no se ha encontrado un agente antiviral específico disponible para combatir la infección por SARS-CoV-2 (López, 2020). Teniendo en cuenta que la propagación de SARS-CoV-2019 es cada vez mayor se está utilizando una alta variedad de fármacos pre-existente para combatir otras enfermedades infecto-contagiosas de manera de aminorar los efectos negativos sobre los pacientes infectados (Wan y col 2020). Entre los más utilizados se encuentran la Cloroquina, la Hidroxicloroquina, el interferón - y las distintas combinaciones de estos, entre otras posibilidades de tratamiento. (Devaux y col. 2020).

Ensayos clínicos para evaluar la eficacia de la cloroquina junto a un antiviral denominado remdesivir, constataron que ambos podían inhibir al SARS CoV-2 (Wang y col. 2020). Además, algunos investigadores sugieren que su capacidad para modular el comportamiento del sistema inmune puede permitirle mitigar las llamadas 'tormentas de citoquinas', potencialmente mortales (Lu, 2020). Otros trabajos recomiendan el uso de diferentes antivirales como el interferón- , el cual en algunos casos no

ha sido eficaz, sin embargo, se ha reportado que la combinación con hidroxiquina ha sido efectivo en algunos pacientes (Kolifarhood, 2020; Don y Gao, 2020).

Han surgido nuevas propuestas para producir la vacuna, sin embargo y según lo reportado hasta el momento, todavía el desarrollo de la vacuna se encuentra en la fase 1 y 2, además la validación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudiera tardar varios meses y en ocasiones años (Barrantes, 2020).

Ante el avance progresivo de esta pandemia, se han realizado numerosas investigaciones en el área de la farmacología molecular por Crio-MET, que permite obtener la estructura molecular de los componentes macromoleculares que intervienen en la formación del complejo fármaco-blanco, para así lograr producir una vacuna en menor tiempo (Graham, 2019, Wall y col 2020). Es importante señalar que la cápside de los virus, se encuentra conformada por pentámeros, hexámeros y trímeros ("S").

De esta manera se mantiene la flexibilidad de la cápside, la protección de su material genético y la alta especificidad a la célula (Wan y Col 2020). La técnica más adecuada para estudiar la estructura del trímero del virus, se obtiene a partir de mapas de densidad electrónica desarrollados por la técnica de Crio-MET, donde se logran analizar los cambios conformacionales que ocurren en el trímero producto del congelamiento de la muestra y los fotogramas en número y alta velocidad (Wrap y Col 2020).

Los últimos avances en el diseño y fabricación de la vacuna contra la COVID-19, han permitido construir la estructura molecular del trímero "S" de la glicoproteína de la espiga ("S") del coronavirus a 3.5 Å de resolución. Dicho trímero es el responsable químico de la molécula de adhesión al receptor ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) con alta afinidad a la célula anfitriona. Otros hallazgos son los cambios conformacionales de la proteína "S" que se activan o no, en el proceso de unión del virus al receptor celular. Esto indica que al inhibir el cambio conformacional en el trímero (virus), con anticuerpos (vacuna), el virus no reconocería el receptor de la célula (ACE2) anfitriona, y por consiguiente, no ocurriría la multiplicación de los virus (Wan y Col 2020; Ouyang 2020; Wrapp y Col 2020).

Otro aporte importante que ha generado el conocimiento de la estructura tridimensional de la glicoproteína de la espiga ("S") del SARS-CoV, ha sido la comprensión de los mecanismos de infección del virus, información que se utiliza para la producción de anticuerpos monoclonales a través del uso de liposomas (vesícula de lípidos) o bacterias con mRNA del virus, para la producción de la vacuna (Kumar, 2020).

Conclusión

La aparición de esta nueva pandemia COVID-19 ha generado una gran cantidad de información con diferentes enfoques científicos, con el fin único de realizar hallazgos y pruebas que ayuden a diagnosticar y controlar esta enfermedad. La presencia de técnicas de Crio-

MET y la reconstrucción tridimensional de imágenes a través de mapas de densidad electrónica de la estructura molecular ha revolucionado el diseño de fármacos y vacunas, ya que permitieron la identificación molecular del complejo proteico en el proceso infeccioso, que interviene en el reconocimiento de las células anfitrionas o células blanco. Este aporte podría generar nuevos avances en la búsqueda de una vacuna molecular en un tiempo más corto y de allí la importancia de establecer grupos multidisciplinarios que establezcan protocolos integrados para lograr una mayor amplitud del conocimiento en la enfermedad.

Referencias

- Barrantes, F. J. (2020). While We Wait for a Vaccine Against SARS-CoV-2, Why Not Think About Available Drugs. Recuperado en, doi: 10.20944/preprints202004.0087.v1
- Benjin, X. y Ling, L. (2019). Developments, applications and prospects of cryoelectron microscopy. *Protein Science*. Recuperado en: doi.org/10.1002/pro.3805
- Devaux, C. A.; Rolain, J. M.; Colson, P. y Raoult, D. (2020). New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19. Recuperado en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300881>
- Dong, L.; Hu, S. y Gao, J. (2020). Discovering drugs to treat coronavirus disease. (2019) (COVID-19). *Drug*

- discoveries & therapeutics*, 14(1), 58-60.
- Graham, B. S.; Gilman, M.S. y McLellan, J. S. (2019). Structure-Based vaccine antigen design. *Annual review of medicine*, 70, 91-104.
- Kolifarhood, G.; Aghaali, M.; Saadati, H. M.; Taherpour, N.; Rahimi, S.; Izadi, N. y Kumar, S. (2020). Drug and vaccine design against Novel Coronavirus (2019-nCoV) spike protein through Computational approach. Recuperado en, doi: 10.20944/preprints202002.0071.v1
- López E. (2020). Coronavirus: la infección que apenas conocemos. *Revista de Divulgación Científica "Los Ojos de la Ciencia" Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"*,1(3) 16-30.
- Lu, H. (2020). Drug treatment options for the 2019-new coronavirus (2019-nCoV). *Bioscience trends*, 14(1), 69-71.
- Ouyang, S. (2020). Cryo-electron microscopy structure of the SARS-CoV spike glycoprotein provides insights into an evolution of unique coronavirus spike proteins. Recuperado en: doi.org/10.1101/2020.03.04.976258
- Wan, Y.; Shang, J.; Sun, S.; Tai, W.; Chen, J.; Geng, Q. y Zhou, Y. (2020). Molecular mechanism for antibody-dependent enhancement of coronavirus entry. *Journal of virology*, 94(5). Disponible en : doi: 10.1128/JVI.02015-19
- Wang, M.; Cao, R.; Zhang, L.; Yang, X.; Liu, J.; Xu, M. y Xiao, G. (2020). Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. *Cell research*, 30(3), 269-271.
- Wrapp, D.; Wang, N.; Corbett, K. S.; Goldsmith, J. A.; Hsieh, C. L.; y McLellan, J. S. (2020). Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. *Science*, 367(6483), 1260-1263

COVID-19: modernidad y fatal arrogancia

Rodolfo Sanz

Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda

orcid: 0000-0003-2561-3746

sanz.ven@gmail.com

Venezuela

Fecha de recepción: 01 - 04 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 04- 2020

Resumen

Este artículo analiza los problemas derivados de la pandemia global del Covid-19. Parte por ubicar un antecedente cercano en China en el año 2003. El virus del tipo SARS-COV que apareció en la provincia de Guangdong y se propagó hacia Pekín y otras ciudades, y que debió encender las alarmas en todo el mundo. Hace referencia a la fractura de los soportes de la llamada modernidad provocada por la rápida expansión de esta pandemia, y la impotencia de

las grandes naciones para combatirla y evitar sus devastadores efectos. Se visibilizan las consecuencias que tendrá en el corto, mediano y largo plazo en los campos de la económica, de lo social y de la geopolítica mundial, y para América Latina, de acuerdo a los análisis y las proyecciones preliminares hechas por la CEPAL en su más reciente estudio sobre los impactos de la pandemia del Covid-19. Se hace un análisis crítico sobre cómo esta pandemia está cambiando radicalmente la vida de los seres humanos en la sociedad. Llegando

a concluir que la guerra comercial que sobrevendrá al final de la pandemia, es una nueva reconfiguración global del capitalismo, con los mismos ganadores y perdedores de todo esto, pues a pesar de esta tragedia, el capitalismo continuará siendo salvaje, pues creemos que aún no llegará a su fin.

Palabras clave: Pandemia Covid-19; capitalismo salvaje; arrogancia; modernidad

Covid-19: Modernity and fatal arrogance

Abstract

This article analyzes the problems derived from the global pandemic of Covid-19. It starts by locating a close antecedent in China in 2003, the SARS-COV type virus that appeared in Guangdong province and spread to Beijing and other cities, and that should have set off alarms around the world. It refers to the fracturing of the supports of the so-called modernity caused by the rapid expansion of this pandemic, and the

powerlessness of the great nations to fight it and avoid its devastating effects.

The consequences that it will have in the short, medium and long term in the fields of economic, social and global geopolitics are visible, and for Latin America as well, according to the preliminary analysis and projections made by ECLAC in its most recent study on the impacts of the Covid-19 pandemic. A critical analysis is made of how this pandemic is radically changing the lives of human beings in society, coming

to the conclusion that the trade war that will ensue at the end of the pandemic, is a new global reconfiguration of capitalism, with the same winners and losers of all this, because despite this tragedy, capitalism will continue to be savage, as we believe that it will not yet come to an end.

Key words: Pandemic Covid- 19; wild capitalism; arrogance; modernity

Introducción

Las epidemias y las pandemias siempre han existido. Se dispone de abundante material de estudio al respecto. Como ejemplo recordemos la pandemia de la gripe española de los años 1918-1919, que costó la vida a millones de personas en todo el mundo. El problema de esta pandemia global generada por el Covid-19, es que - según autores calificados- es la primera generada por este tipo de virus, de una altísima agresividad destructiva. Además, lo preocupante de toda esta situación es la velocidad con la cual se ha expandido por todo el planeta, debido a los múltiples mecanismos de interconexión e interrelación humana que la globalización ha creado en toda la humanidad.

En medio de los estragos pavorosos que esta pandemia está causando, con aterradoras cifras de miles de fallecidos diariamente, superiores a las bajas que pueden producirse en una guerra militar, se observa cómo las ventajas generadas por la globalización se han transformado en crueles desventajas, se convirtieron en vehículos efectivos para el contagio planetario. También se observa, cómo todo el poderío científico de las naciones desarrolladas es insuficiente para producir una vacuna que pueda detener la expansión y letalidad de este coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya venía alertando sobre la latente posibilidad de una pandemia de esta magnitud, pero las autoridades sanitarias de las grandes economías no quisieron escuchar tal advertencia. La verdad es que no tuvieron la voluntad

de prepararse, de tomar las medidas preventivas para así evitar su acelerada propagación como en cuestión de semanas ocurrió, prefirieron mantener su economía boyante, antes que ocuparse para evitar la muerte de miles de seres humanos.

Esta pandemia encuentra a muchos países con un sistema de salud desmantelado por los efectos de la imposición de políticas económicas que llevaron a su privatización, con elevados costos económicos para la población asalariada de esos países.

Europa, por ejemplo, está pagando un alto precio en vidas humanas por el desmontaje de su estado de bienestar, que dejó prácticamente indefensa a más del 90% de su población.

El continente otrora ejemplo de atención sanitaria, hoy se encuentra sumergido en el drama de tener que recurrir a la instalación de hospitales improvisados en estadios, centros de convenciones, sin que estén en condiciones para atender con eficacia a la población contagiada que, irremediamente muere. Una lección de la cual ya deberían estar sacando las conclusiones que obliguen a estas naciones a retomar la reconstrucción de sus sistemas públicos de salud, sobretodo recordando que objetivamente esta no será la última pandemia que tendrá que soportar la humanidad.

De esta pandemia la humanidad pudiera salir más debilitada o fortalecida. Nada está escrito todavía, no es tiempo para hacer ninguna conjetura infalible. Todo dependerá de la lectura que los gobernantes den a esta pandemia y a

sus terribles consecuencias, además de los costos en vidas humanas, económicos, sociales y políticos que ya están en pleno desarrollo, entre ellas la recesión económica global de todo el sistema, frente a la cual el Crask del 29 del siglo pasado palidece, y amenaza con instalarse muchísimo más allá del control de esta pandemia.

Por tanto, se considera que esta pandemia transformará al mundo con una velocidad similar a la expansión del virus que la ha generado. Ojalá que tales cambios sean para bien de la humanidad, y no se inscriban una vez más en la lógica destructiva del capitalismo salvaje donde anida este Covid-19.

En tal sentido, en las páginas que siguen, se desarrollan algunas reflexiones que pueden ayudar a explicar lo que está ocurriendo, así como algunas aproximaciones preliminares de los cambios que esta pandemia está incubando y, en algunos casos, desarrollando ya con mucha fuerza. Desde luego, no son criterios finales, pues en algunos casos, es muy prematuro afirmar que dirección pudieran adoptar en definitiva algunas tendencias que apenas asoman en este complicado panorama que nos están construyendo, tanto la pandemia, como el comportamiento de líderes y actores diversos de todo el mundo, responsables directos de su manejo.

Reflexiones y Aproximaciones para explicar los cambios que esta pandemia está incubando y, en algunos casos, desarrollando ya con mucha fuerza Covid-19: ¿Alerta o Consecuencia?

El periodista Wu Xiaobo, en su libro “La China Emergente”, publicado en 2010, en la parte titulada “EL SARS, la burbuja inmobiliaria y el pánico eléctrico puntualizó:

.. Zhu Rongji dio su último informe de trabajo al gobierno el 5 de marzo de 2003, junto con el aviso formal de su retirada. A los sesenta y un años, Wen Jiabao le sucedió como primer Ministro. Al día siguiente, las noticias estallaron en Pekín diciendo que una epidemia “poco común” o aguda había invadido China y los periodistas lo relataban como una especie de “espíritu de venganza” llamado SARS (Por sus siglas en inglés, Síndrome Respiratorio Agudo Severo). El SARS es una inflamación muy contagiosa de los pulmones que puede llevar a una muerte repentina. En el momento en el que una persona es sospechosa de padecer la enfermedad, debe ponerse en cuarentena. Mientras los científicos aún estaban tratando de averiguar de qué se trataba, el SARS-COV se esparcía por toda China. Desde la provincia de Guangdong llegó hasta Hong Kong, Shanghái y Pekín, y muy pronto se empezaron a conocer muertes casi a diario. Hacia el 28 de abril, solo en Pekín había confirmado 1.199 casos cercanos de personas afectadas, mientras que había otros 1.275 en estado de sospecha o alerta. En Pekín, ya habían muerto noventa y nueve persona (pág., 261).

Es decir, que un tipo de virus parecido al Covid-19 ya había visitado a

China hace década y media, solo que este nuevo virus de la familia coronavirus es mucho más poderoso y causa severos daños en el sistema respiratorio humano, sobre todo en los pulmones. No queda claro aún si este nuevo virus es una creación modificada de los laboratorios de guerra bacteriológica de alguna potencia, o es el resultado de una mutación de diversos virus o si por el contrario es de transmisión por vía natural desde los animales al ser humano. Según la organización Mundial de la salud, en aquel momento (año 2003), con el SARS-COV las personas contagiadas llegaron a más de 8 mil en todo el mundo, de las cuales unas 774 murieron, cerca del 10% del total de los contagiados.

Después de aquella experiencia china del 2003, se piensa que poco se hizo desde el punto de vista de la investigación científica para la preparación de la humanidad, que le permitiera enfrentar virus de tan resistente naturaleza como los del tipo SARS-COV y ahora del Covid-19. Esto, a pesar de que desde hace más de dos años se sabía (existe abundante material informativo en las redes sociales) que algo terrible iba a ocurrir, a juzgar por los simulacros que se hicieron en los EEUU acerca de la posible aparición de un flagelo de la magnitud del Covid-19. Habría que preguntarse ¿por qué no fue atendido el llamado de la OMS en el sentido de que se tomara conciencia del riesgo al cual nos estábamos enfrentando como civilización para poner en marcha los protocolos sanitarios requeridos, así como la adecuación de las infraestructuras para hacerle frente? Ahora, dolorosamente, nos estamos percatando de cuán poco

servieron dichas declaraciones de alerta sanitaria para evitar la propagación de virus tan mortales como este, al punto de provocar esta terrible pandemia sin precedentes históricos.

De forma que, el criterio que sostiene que el Covid-19 es una alerta, constituye una falacia que solo puede ser oída y aceptada por personas desinformadas. De verdad, esta pandemia generada por el Covid-19, es una consecuencia de la negligencia por exceso de confianza, o de la estéril impotencia científica, o de la deliberada intención de los poderosos que controlan el mundo, que dolosamente cerraron los ojos y taparon sus oídos frente a lo que podía venir, con el propósito oculto sostenido por la tesis de la necesaria disminución forzosa de la población mundial o la brusca paralización del crecimiento demográfico, como fórmula para encontrar el supuesto equilibrio planetario que garantice la vida placentera y sin sobresaltos de los amos y dueños del planeta.

De ser cierta esta criminal hipótesis, estaríamos asistiendo al fin de cualquier rescicio de ética humana, valor universal sobre el cual se ha edificado la civilización occidental durante los últimos 400 años. Ciertamente, con toda la conducta que estamos presenciando de parte de algunos magnates del poder económico y político (Donald Trump a la cabeza), nada al respecto puede sonar descabellado. Solo el tiempo tendrá la última palabra.

“Jaque” a la modernidad y a la fatal arrogancia

Pienso que cuando Friedrich Hayek (1988), lumbrera teórica y filosófica del neoliberalismo del siglo XX, escribió su libro “La Fatal Arrogancia”, criticando a los socialistas que oponían la planificación centralizada a la libre actuación de las leyes impersonales del mercado, (así llamadas por él, en sustitución de la metáfora “la mano invisible del mercado” de Adam Smith) y acusándolos de exhibir una terrible arrogancia al pretender definir de antemano los gustos, las preferencias y las inclinaciones de los individuos para determinar sus niveles de consumo, nunca imaginó que esta «fatal arrogancia» sería perfectamente aplicable a los valores que emergieron con fuerza desde la llamada modernidad, dentro de los cuales se inscribieron por igual los liberales, socialistas y neoliberales.

Hoy, estos valores y conceptos tenidos como infalibles, la libertad individual, el dominio de la naturaleza, la ética inherente a los seres humanos, el desarrollo infinito y ascendente de la ciencia reina, fundadora de la modernidad de los últimos 400 años, ha sido colocada en “jaque”. El movimiento decisivo sobre el tablero mundial (para usar la palabra de Brzezinski), lo ha hecho una porción de ARN (Ácido Ribonucleico), una molécula con capacidad para introducirse en las células del cuerpo humano y hacer que rápidamente estas la repliquen dada su identidad genética.

Esta partícula de ARN ha hecho que la arrogancia de la sociedad de los im-

perios, de la ciencia todopoderosa, del Dios mercado, se paralice por completo y se desmorone cual castillo de naipes. Con ello, ha limitado como nunca antes la sacrosanta libertad individual, ha hecho que la ciencia sea impotente de frenar su acción, y ha echado por tierra, una vez más, el pregonado y pretendido dominio de la naturaleza por parte de la especie y la civilización humana.

El Covid-19 ha venido a recordarnos que tan solo somos: simplemente, una especie más entre todas las que conviven en este planeta, lo que deberíamos asumir sin complejo, rompiendo así con el engaño de creernos propietarios únicos o exclusivos del planeta tierra. Más de un millón de almas contagiadas y miles de fallecidos, indefensos frente a la acción demolidora de una microscópica partícula de ARN, con proyecciones aferradoras en el corto y mediano plazo.

La Fatal Arrogancia de especie superior destinada a intervenir bruscamente los hábitats naturales de las demás especies, sirviéndonos de ellos de forma irracional, y perdiendo de vista inútilmente la impresionante similitud de nuestra secuencia genética con otras especies animales, lo cual nos hace inevitablemente frágiles y vulnerables a cualquier contagio de virus o bacterias conocidas o por conocer.

En el tablero de ajedrez de las especies, donde juega nuestra especie humana, léase bien, donde jugamos los humanos y no lo hacemos solos, hoy nos han colocado en “Jaque” y, quien no lo crea así, lo invito a preguntarse: ¿dónde ha quedado nuestro supuesto

dominio sobre la naturaleza? ¿Dónde están los adelantos científicos para combatir y erradicar los virus, lo cual contrasta, además, con la irracional tendencia anti-ética de cultivo de bacterias y virus genéticamente modificados en laboratorios con fines bélicos para el dominio universal (arsenales de guerra biológica)?

Todo indica que con esta pandemia del Covid-19 se está evidenciando que la humanidad, en tanto comunidad de la especie superior (humana) resulta inhábil para controlar la letalidad de una partícula de ARN muy similar a la que se encuentra en las células de nuestro cuerpo, pero capaz de causar estragos en nuestras células hasta provocar su muerte y, con ello, destruir el sistema inmunológico de todo el organismo humano. Por tanto, que no haya duda de que estamos en “Jaque”. Cómo y cuándo llegará el “Jaque mate” no lo sabemos aún, aunque de seguir la humanidad por el rumbo que lleva, no debe estar muy lejos.

El Mago y sus conjuros: un mundo a imagen y semejanza

No hay duda de que Carlos Marx fue de los primeros intelectuales en describir de manera magistral, el proceso de expansión del capitalismo por todo el mundo. En su obra, El Manifiesto Comunista (1848), así dijo:

.. Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de

la civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derriba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgués. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza. (pág. 59-60).

Una descripción anticipada del fenómeno de la globalización, o, mejor dicho, de la mundialización. le permitieron al capitalismo hacer lo que no pudieron alcanzar los modos de producción que le precedieron: convertirse en un sistema de producción universal. Pero, no solo en lo material, sino al mismo tiempo, diseminar por el universo su modo civilizatorio inundando con su poderosa carga ideológica a todas las naciones y a todos los pueblos, independientemente de su pasado histórico y cultural.

Desde luego, no imaginaba Marx que el impulso de la ciencia y su aplicación en el desarrollo de las fuerzas productivas, así como las sucesivas revoluciones industriales ocurridas durante el siglo XX, sobretodo en el área de la telemática y la cibernética, provocarían las transformaciones extraordinarias que la humanidad ha presenciado en las últimas cinco décadas.

Es así, que, el capitalismo es un sistema-mundo en todos los aspectos de

la existencia del ser. Existe una civilización, la del modo burgués de vida, producción y reproducción de la sociedad humana. En todas partes, aún en los lugares más recónditos de la tierra, domina el modo de vida creado por el capitalismo, con sus productos irracionales: el despilfarro de recursos naturales y energéticos; la desigualdad social; la explotación del ser humano; la miseria y la pobreza de millones de seres humanos; la vida diaria azarosa e irracional que convierte a los seres humanos en máquinas de consumo, entre otros:

Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esa sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros...

(Marx, pág. 61-62).

De esta manera, tenemos potencias infernales desatadas por el mago sediento de afán de poder, lucro y dinero, que le permiten dominar al mundo entero en aras de sostener los obscenos privilegios de sus pequeñas élites, para que puedan disfrutaran plácidamente de las maravillas creadas por el orden burgués universal, pero que paradójicamente amenazan la continuidad de la especie humana en el planeta. La globalización del modo burgués de vida no pudo ser aceptada por las naciones bárbaras o ya civilizadas, a beneficio de inventario porque le fue impuesta. Lo hicieron, asumiendo los activos y los pasivos que encerraba su modo civilizatorio.

Dentro de él, todas las potencias infernales desatadas por el “mago capitalismo” así como la formidable interconexión del mundo, constituye una oportunidad para el aprovechamiento de los adelantos productivos, tecnológicos, científicos y medios de vida creados por las sociedades desarrolladas, asimismo se convierte en riesgo permanente e inevitable, en tanto vehículo de veloz propagación de cualquier calamidad que en ellas pueda generarse. Al haberse roto todo asilamiento y transformarse prácticamente la humanidad en una civilización única, se incrementaron exponencialmente los riesgos y las amenazas en los eslabones más débiles del sistema-mundo. Sin pretender simplificar el problema, pudiera decirse que esto último es el lado oscuro de la globalización, que se ha puesto de manifiesto dramáticamente con esta pandemia del COVID-19. Mucha razón tuvo Marx al señalar que “el capitalismo contenía el germen de su propia destrucción”.

Guerra del Covid-19 y Guerras Militares

Al Covid-19, se le cataloga como un enemigo invisible, y realmente lo es a simple vista. Solo es posible observarlo a través de ese formidable instrumento que es el microscopio.

Un enemigo invisible que al introducirse en las células del cuerpo humano (en las del tracto respiratorio, fundamentalmente) se va convirtiendo en un ejército que aniquila las células que cumplen las funciones vitales del organismo. Un enemigo que, al no ser reco-

nocido desde el principio, o a tiempo, por el sistema defensivo inmunológico del organismo humano, termina derrotándolo desde adentro.

Ciertamente, es un enemigo silencioso que ha causado muchas víctimas en poco tiempo. Sin armas, sin fusiles, sin tanques de guerra, sin drones, sin misiles, constituye un enemigo letal. Novecientas muertes humanas por día son demasiadas y suficientes a la vez, para desquiciar y paralizar a cualquier sociedad. Es una verdadera guerra, donde las bajas se están contando por cientos o miles por cada día de confrontación.

La diferencia entre la guerra militar y esta guerra que hoy libra la humanidad contra el Covid-19, estriba en que en la guerra militar el enemigo o los enemigos son visibles, o a ella se llega por la voluntad de las partes o de la provocación de una de ellas, y las víctimas van a la guerra de manera voluntaria y consciente. En esta guerra del Covid-19, las víctimas no han elegido estar en ella, no la buscaron de manera consciente, ni fueron invitadas a ella con posibilidad de decidir si asistirían o no, simplemente entraron en ella de manera repentina, involuntaria y, en miles de casos, solo para esperar resignadamente la muerte. Así de cruel es la realidad que hoy vive la indefensa humanidad, así de terrible es esta guerra contra el Covid-19.

La humanidad enfrenta una guerra que hasta ahora ha producido diariamente un número de víctimas cercanas al 80% de las que se producían durante la Primera Guerra Mundial, y cerca del 30% en la Segunda Guerra Mundial; de acuerdo a los datos presentados en di-

versos documentos, se estima que:

1. En la primera guerra mundial murieron cerca de 30 millones de personas, entre militares y población civil, es decir, para una guerra que duró 6 años, las pérdidas humanas fueron unas 14.155 personas por día. Hoy, al morir cerca de 7 mil personas por día, como consecuencia del Covid-19, estamos hablando de casi el 50% del número de los que perecieron en combate o murieron por los llamados daños colaterales de la guerra.

2. Durante la segunda guerra mundial, cuyas bajas humanas se estiman en 45 millones de personas, la ratio de bajas diarias fue de 17.612 aproximadamente durante los 7 años que duró la guerra. Si comparamos esta cifra con los 7 mil muertos por día por efecto del Covid-19 antes indicados, estamos hablando de que hoy muere diariamente más del 35% del número de muertos de dicha guerra.

3. Si se estableciera una comparación con las bajas militares que EEUU ha tenido en estas dos guerras, adicionando la guerra de Vietnam, con la cantidad de muertos por el covid-19 al día de hoy, el resultado sería el siguiente:

- En la primera guerra mundial, desde el momento en que EEUU entró en ella, se estima que globalmente perdió 116.516 soldados, un promedio de 79 hombres por día equivalente a dos pelotones militares. En la actualidad bajo el fuego del Covid-19, está perdiendo entre 600 y 700 por día, equivalente a dos batallones de militares.

- Durante la segunda guerra se estima que esta potencia perdió cerca de

405.390 soldados, una ratio de 158,6 soldados/día, equivalente a unas dos Compañías militares. En esta guerra del Covid-19, a razón de la ratio indicada, está perdiendo el equivalente a dos batallones de soldados.

- Más cerca históricamente, en la guerra de Vietnam que duró unos 10 años, EEUU perdió 58.200 soldados, una ratio diaria de 15,9 soldados, equivalente a un escuadrón militar/ día, en este momento a causa del Covid-19, a la ratio actual pierde el equivalente a los dos batallones antes indicados.

Cabe entonces preguntarse si ésta no es una guerra que la principal potencia del mundo está perdiendo con creces. Si esta pandemia terminara por salirse del total control de las manos del gobierno estadounidense, al cabo de 5 años, EEUU perdería un millón noventa y cinco mil seres humanos, es decir, 10 veces las bajas de la primera guerra; 3 veces las de la segunda guerra, y más de 20 veces que las sufridas en la guerra de Vietnam.

Sin embargo, las propias declaraciones del presidente de los EEUU (lo cual, según sus palabras, sería un manejo eficiente de esta guerra) plantean a corto plazo un panorama aterrador de unas doscientas mil muertes, cuestión que podría ocurrir en unos 12 meses (calculando que la ratio diaria no aumentara) en el que se llegaría a perder el 50% de las vidas que costó la participación de los EEUU en la segunda guerra mundial. La proyección macabra de tales cifras, permite pronosticar la dimensión del trauma moral y psicológico que vivirá la sociedad estadounidense, que

vendría a sumarse a las secuelas del 11 de septiembre de 2001.

Covid-19: economía y mercado mundial

La civilización humana está presenciando atónita las consecuencias del mundo que a su imagen y semejanza construyeron los Dioses del capitalismo, el Dios dinero y el Dios mercado. Se aprecian los contrastes de países cuyas autoridades, profanas de estos dioses, mantuvieron sistemas de salud públicos que con todas sus precariedades se han dedicado a la atención de los pacientes del Covid-19, mientras que los países devotos fieles de estos dioses, al dejar la salud en manos privadas, contemplan cómo los contagiados mueren en sus casas, en las calles o a las puertas de los centros de salud por no disponer de los recursos económicos para costear el tratamiento anti-Covid-19. Este es el contraste. Sistemas de salud donde importan los seres humanos y sistemas de salud donde solo cuenta el dinero, y la libertad de no ser atendidos si no cuentas con él.

Países donde los gobiernos tomaron previsiones a tiempo y se prepararon para enfrentar a este feroz enemigo invisible, pensando en la vida de la población, vale decir, de los seres humanos: China, Rusia, Cuba, Venezuela, y Naciones en las cuales los gobiernos regidos por los dogmas de la religión neoliberal frenaron sus acciones sanitarias tratando de correr el tiempo para minimizar los daños que pudiesen generarse sobre los mercados financieros, que al final, por la misma ironía de la vida, se

derrumbaron, apostaron a que volviéndose de espaldas a lo que era una pandemia sin precedentes para la humanidad (el magnate económico y político Donald Trump a la vanguardia), el problema se resolvería pronto y por sí solo, se autorregularía como se “autorregulan el dinero y los mercados”; actitud descaradamente criminal que la historia juzgará más temprano que tarde.

Malos cálculos económicos, además, porque al producirse la parálisis de los seres humanos, al frenarse la voluntad y la acción humana de trabajar para producir, por su natural instinto de sobrevivencia, se paralizan los mercados y el dinero comienza, a pesar de su abundancia y arrogancia, a ser algo inútil.

La recesión más grande de la historia económica, jamás prevista por los postulados de la ciencia económica, está en plena marcha. Es la más espantosa caída de los mercados financieros, la paralización de la producción e intercambio de mercancías, la súbita paralización de las exportaciones de materias primas e insumos productivos, el golpe más brutal que haya recibido la economía petrolera en más de un siglo de existencia, cuyos precios están dos veces por debajo de sus costos de producción. Es la quiebra de la economía de servicios y movilización de personas por el mundo, es decir, el turismo, el tráfico aéreo, marítimo, terrestre, con la consecuente desaparición de miles y miles de empresas, y cientos de miles de desempleados. El hiper-Crash del Covid-19, que ha derrumbado de su altar a los Dioses mercado y dinero, imponiéndole – seguro un elevado costo para que puedan volver a él.

A todo esto, el panorama de la economía no es nada alentador, al contrario, muy sombrío y cargado de numerosas incertidumbres.

Las siguientes graficas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), muestran las tendencias y sus proyecciones a corto y mediano plazo: (Figura 1)

Figura 1. Casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo y previsión de crecimiento mundial (En número de casos y porcentajes)

Como puede apreciarse, con datos de Goldman Sachs, (2020) la CEPAL, construye un gráfico en el cual muestra la relación entre el crecimiento de la pandemia y el decrecimiento de la económica. Una secuencia directa en la

medida que la pandemia se fue expandiendo, se redujeron las tasas de crecimiento esperado para ir prefigurando un escenario de recesión mundial.

En la Figura 2 se observa la volati-

dad financiera mundial asociada a la tendencia hacia la acumulación de deuda por encima del ingreso mundial que tiende a generar una contracción en los flujos de préstamos, la cual se verá agravada en los próximos meses.

Figura 2. Volatilidad financiera, noviembre de 2018 a marzo de 2020 (En índices de volatilidad)

Fuente: Bloomberg Economics

Para América latina, la CEPAL anuncia un panorama de caída de la actividad económica en áreas sensibles para los ingresos nacionales de algunos países (turismo, por ejemplo). En la próxima Figura 3 (marcado como número 1), se podrá apreciar la tendencia de afectación de los recursos en este sector. Veámoslo con las mismas conclusiones establecidas por la CEPAL:

Figura 3. Posibles Repercusiones del COVID 19 en el Turismo de América Latina y Caribe

Al mismo tiempo las exportaciones de bienes se verán duramente golpeadas. Las Figuras 4 y 5, que se muestran a continuación, registran la caída y permiten predecir su evolución durante todo el 2020:

Figura 4. América Latina y el Caribe: efectos del COVID-19 en las exportaciones de bienes por subregiones y países de exportación principales, pronóstico para 2020 (Variación porcentual)

Región/Subregión/País	Dinámica de las exportaciones		
	Volumen	Precio	Valor
América Latina y el Caribe	-2,5	-8,2	-10,7
Exportadores de petróleo	-1,8	-14,1	-15,9
Exportadores de minerales	-3,0	-8,9	-12,0
Exportadores de productos agroindustriales	-2,4	-2,5	-5,0
América del Sur	-2,8	-11,0	-13,8
Brasil	-3,7	-7,5	-11,2
México	-2,2	-5,2	-7,4
Centroamérica	-1,3	-2,7	-4,0
Países del Caribe	-2,0	-7,2	-9,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Nota: Se asumen las siguientes tasas de crecimiento para 2020: 1,0%(mundial), 1,0 % (Estados Unidos), 0,3% (Japón), 0,5% (Reino Unido), -0,2% (Unión Europea, 27 países), 3,0% (China) y -1,8% (América Latina y el Caribe), mas una reducción media del 16 % en la cesta de exportación de productos primarios de la región.

Figura 5. América Latina y el Caribe: efectos del COVID-19 en las exportaciones de bienes al mundo y a socios seleccionados, pronóstico para 2020 (Variación porcentual)

Destino	Dinámica de las exportaciones	Sectores y países más afectados
Mundo	-10,7	
China	-21,7	Productos agrícolas (Argentina, Brasil); Minería (Chile y Perú)
Estados Unidos	-7,1	Manufacturas (México, Costa Rica)
Unión Europea	-8,9	Minería (Chile, Colombia, Perú) Productos agrícolas y agroindustriales (Argentina, Brasil, Chile, Perú)
América Latina y el Caribe	-10,7	Manufacturas de productos de tecnología baja y media

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Nota: Se asumen las siguientes tasas de crecimiento para 2020: 1,0% (mundial), 1,0% (Estados Unidos), 0,3% (Japón), 0,5% (Reino Unido), -0,2% (Unión Europea, 27 países), 3,0% (China) y -1,8% (América Latina y el Caribe), mas una reducción media del 16% en la cesta de exportación de productos primarios de la región.

Tales escenarios pudieran verse controlados o agravados en la medida que la pandemia resulte mitigada o su expansión se torne cada día más inevitable. De forma que, no se trata de escenarios estáticos en ninguna dirección, dependerán uno u otro de la dialéctica que nos continúe marcando esta pandemia y de la decisión de enfrentarla con la eficacia que puedan asumir algunos gobiernos.

La pobre Vieja Europa

Cuando se observa la terrible situación que vive Europa, cuna del capitalismo clásico y tierra de los más brillantes teóricos de las corrientes del liberalismo clásico y del neoliberalismo del siglo XX, que nutrieron con sus aportes teóricos la ciencia económica, tal vez sean España e Italia las naciones más golpeadas en esta guerra.

España, que hasta la entrada en vigencia de las recetas económicas neoliberales de las décadas del 70 y 80, exhibía el estado de bienestar modelo para los europeos. Su progresivo desmontaje en medio de marchas y contra marchas, dejó a una inmensa parte de su población en desventaja socio-económica, al consumarse la reducción de la cobertura de su sistema de salud y subsidios económicos, y hoy experimentan en carne propia cuánto valor tenían aquellas estructuras dedicadas a la atención de las familias más vulnerables, e incluso las familias que vivían en distintos lugares del mundo, sintiendo el orgullo y el beneficio de recibir constante y puntualmente el monto económico de las pensiones que le otorgaba el Estado Español. En la actualidad, mayor ejemplo de improvisación e ineficacia dado por el Gobierno de España en medio de esta pandemia, no existe en ninguna otra parte del mundo.

Todo indica que al amainar esta crisis, España será sacudida por un estruendo debate político, en el cual los neoliberales defensores del Estado Mínimo y del libre mercado en el campo de los derechos sociales, saldrán con las tablas en la cabeza. Debate que ya comienza, aún en medio del impacto aterrador de esta pandemia.

Por otra parte, Italia, una de las naciones con población más envejecida de Europa. País donde un Primer Ministro excéntrico y contradictorio, como Benito Berlusconi, aconsejaba a la juventud que se marcharan del país, porque en un país como Italia no tenían futuro.

Tal vez, presintiendo una realidad tan dantesca como la que hoy viven los italianos, fue que Berlusconi, ya devenido en una crápula política, envió aquel triste mensaje a los jóvenes de su país. Desde luego que esta vergüenza no se

queda en la antigua Europa. En nuestro continente latinoamericano también existen algunas joyas, reveladas como tales desde el mismo inicio de esta pandemia. En Ecuador, un Gobierno de entredicha legitimidad que hace poco quiso entregarse a los brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI); su Presidente, sin mostrar preocupación alguna, anunció que los muertos podrían alcanzar los 3.500, después de que las redes sociales mostraran el cuadro doloroso de personas que morirían repentinamente en las calles de la ciudad portuaria de Guayaquil. Con una primera oleada de más de un centenar de fallecidos tanto en las calles como en la soledad del encierro familiar, sin recibir ningún auxilio del sistema de salud, apareció la tardía reacción del Gobierno de corte neoliberal, que muy poco o nada ha aportado en el combate al Covid-19 en esa Nación.

En Brasil, un personaje extravagante que hace las veces de Primer Mandatario del gigante suramericano, la octava economía industrial del planeta, sin tener la más mínima idea de qué significa ser el líder fundamental de una nación perdía miserablemente el tiempo reprochándole a los medios de comunicación la realización del trabajo de difusión de los riesgos a lo que se estaba enfrentando el país, y la necesaria actitud de responsabilidad que estaba obligado a mantener el Presidente, mientras la pandemia avanzaba a pasos agigantados en el territorio brasileño.

Con un discurso que refleja una ignorancia inconcebible en estos tiempos de Revolución Informacional, e invocando una supuesta supremacía del brasileño

(especie de nueva raza superior) seguramente desde la perspectiva de una configuración genética distinta de los demás seres humanos, el Presidente de Brasil se convirtió en el trágico protagonista de una película de terror para la sociedad que gobierna. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad criminal la pagarán los cientos de muertos de este pueblo.

De igual forma se ha comportado la Política de Estado Colombiano, que se ha mostrado incapaz de librar la guerra contra el Covid-19, pues el Gobierno de Iván Duque parece ocuparse prioritariamente en generar una guerra en y contra Venezuela, en vez de luchar contra la pandemia. Al mismo tiempo, el Covid-19 empieza a causar estragos en la población más humilde, aquella que al no poder cancelar el servicio privado de salud está muriendo irremediablemente. En la capital de Antioquia, la ciudad de Medellín, así como en los departamentos fronterizos con Venezuela, la población protagoniza protestas a diario por el desempleo y el hambre que comienzan a hacer estragos entre los más pobres. En las zonas fronterizas, el Gobierno de Venezuela ha extendido su mano de solidaridad humana, atendiendo a los hermanos colombianos en esta hora tan difícil, más allá de las diferencias con el Gobierno del Sr. Duque.

Por otra parte, en Venezuela la historia viva es diferente. El Presidente Nicolás Maduro ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud por la eficiencia y eficacia con la que aplicó de forma temprana los protocolos para poner a raya esta pandemia. A pesar de todo el daño que las medidas de bloqueo

y confiscación de activos patrimoniales y económicos de la República han causado sobre la economía y el sistema de servicios públicos, incluido el de salud, Venezuela mantiene la tasa de contagio y mortalidad más baja de América Latina, y la más alta en recuperación de pacientes contagiados.

Contrario a lo que muchos pronosticaban, y contra toda lógica de las condiciones materiales económicas, Venezuela se ha convertido hasta ahora en el mejor ejemplo del manejo de la Política de Estado en situación de calamidad pública, de control y ejecución de las políticas sanitarias, y de atención social de los efectos directos de esta pandemia en todo el continente americano.

Esto que ha ocurrido no es casual, es el resultado de un proceso de construcción de un tipo de Estado y de sociedad, que ha enfatizado el valor del ser humano por encima de las variables estadísticas y económicas aun cuando simultáneamente esté soportando las agresiones imperiales. La Figura 6, muestra el comportamiento de la pandemia en Venezuela, reflejo directo de la acertada y oportuna actuación del Estado Bolivariano:

**Figura 6. Evolución COVID-19 en Venezuela
 (Casos activos = casos – recuperados – fallecidos)**

Fuente: Elaborado en base a los datos facilitados por la Universidad Johns Hopkins.

En el éxito alcanzado por Venezuela frente a esta guerra del Covid-19, dos cosas adicionales deben destacarse: Una, la definición Constitucional de Seguridad de la Nación (Artículos 322 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y la práctica de ella por la ciudadanía. Se ha entendido que la Seguridad no es solo un asunto del Estado, sino que esta es corresponsable en su observancia y sostenimiento. El aislamiento social voluntario es el reflejo elocuente de esta comprensión

de la corresponsabilidad ciudadana con el valor agregado que representa la capacidad de organización social construida por el pueblo durante estas dos décadas de Revolución Bolivariana. La otra es la relación estratégica que Venezuela ha establecido con la Federación Rusa, con la República Popular China, y la República Socialista de Cuba, que ha permitido reforzar las capacidades operativas, preventivas y curativas del sistema de salud nacional.

Ni la economía ni la vida serán iguales

Hoy es frecuente oír la expresión de que la vida social humana en la tierra ya no será igual. Y la verdad es que ya, ahora mismo, no es igual. No se trata de que en el futuro la vida cambiará (para referirnos con ello a cómo tendremos que aprender a vivir), se trata de que ahora, en el presente, ya la vida cambió por completo.

Estar aislados, a veces solos, sin familia o sin poder recibir la visita de los amigos para compartir momentos de alegría es tal vez el peor estado de la vida humana. Sin embargo, nos puede ayudar a encontrarnos con nosotros mismos, después de todo, la tecnología aberrante nos ha impuesto una vida virtual en la que ya no escuchamos por largo tiempo la voz de los amigos, ni sentimos el calor de su mano, ni las caricias de sus besos, pues todo lo hacemos a través de los mensajes fríos y las figuras virtuales que imitan electrónicamente los sentimientos humanos, que hasta han sido sustituidos por las distintas formas expresivas de las redes sociales. Solo que ahora, esa especie de sociedad virtual en la cual nos hemos acostumbrado a vivir, ha mutado repentinamente hacia una soledad física casi total, que ojalá al superarla nos deje como enseñanza el valorar más la necesidad del encuentro real con nuestros semejantes.

Es una verdad incuestionable que las formas económicas y los intercambios no volverán a ser como en el pasado inmediato. A la economía le costará recuperarse, no será de inmediato, pues los efectos psicológicos y materiales de esta pandemia perdurarán por mucho tiempo en la producción, cada vez más socializada, y en las redes comerciales de activa interrelación hasta la aparición del Covid-19, sobre todo en los países que ya registran altas tasas de mortalidad.

Asistiremos a la emergencia de una nueva economía mundial sin saber hoy, a ciencia cierta, de qué tipo será. Es posible que surja una economía basada en puros papeles, con menor sustento

real del que tenían hasta hace algunos meses, en un mundo que será inundado de dólares emitidos por la Reserva Federal de los EEUU, como fórmula artificial para intentar salir de la recesión sin efectos positivos en el corto plazo, y sin que exista mucho que compra por la prolongación de la recesión, con un alto desempleo porque los puestos de trabajo serían ocupados por robots que no transmiten virus. Tal vez la economía del petrodólar pierda su papel hegemónico, y las grandes potencias vuelvan a refugiarse en el oro, no como patrón de reserva monetaria, sino como medio de pago directo, con lo cual saldrían fortalecidas las economías que dispongan de este metal.

También pudiera configurarse una sociedad de lo absurdo, en la cual habría mucho dinero sin que los seres humanos pudiesen gastarlo, lujosos vehículos que no podrían usarse, confortables aviones en los que no sería posible volar, parques maravillosos que los niños no disfrutarían. Hoy la humanidad no sabe a qué se enfrentará en el mañana.

A cientos de miles de seres humanos les costará recuperarse emocionalmente de la pesadilla que están viviendo, y esta se propagará cual virus a millones de personas, sobre todo hacia quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos, que ni siquiera sabrán jamás dónde fueron incinerados o sepultados, o quienes dejaron a un familiar en la puerta de un hospital y no volvieron ni volverán a verlo nunca más. La sociedad vivirá por mucho tiempo bajo un trauma colectivo.

De igual forma, pudiésemos pensar

que el principio de la libertad individual y su correlativa desviación capitalista, el individualismo enfermizo, también saldrá golpeado de esta tragedia, con lo cual uno de los postulados esenciales de la modernidad será un “cristal irremediabilmente roto”. La época en que cada ser humano hacía lo que deseaba hacer a su libre albedrío, pudiera estar llegando a su fin. Ya nadie podrá hacer todo lo que desee hacer sin pensar en los demás. Sus movimientos, sus vínculos con otros individuos, estarán condenados a lo esencial para sostener la vida. Pero paradójicamente, esta realidad nos pudiera hacer más responsables los unos con los otros. Hasta las relaciones íntimas serán trastocadas.

También es cierto que se corre el riesgo de asumir una vida más virtual que la llevada hasta ahora. Es muy probable que definitivamente un alto porcentaje de nuestra vida transcurra por intermedio de las redes electrónicas: los estudios, las actividades productivas e intelectuales, los intercambios comerciales, las consultas médicas, las relaciones familiares... Con lo cual la deshumanización de la especie continuará su ascendente camino.

Por ahora, unos ganarán y otros perderán, hasta que al final todos perdamos

A manera de cierre, pudiésemos decir que, dentro de este capitalismo salvaje, en momentos trágicos como esta pandemia y en el horizonte inmediato, afortunadamente unos ganan, e infortunadamente, otros pierden. Por muy

golpeado que esté el sistema y que su modo de vida salga afectado de esta guerra, no creo que este sea su fin. No soy de los que ven en cada crisis el final del capitalismo. Una y otra vez, ha quedado demostrado que el sistema sabe administrar sus crisis, y que ellas le son consustanciales para alcanzar nuevos estadios en su expansión territorial, financiera y comercial. Por tanto, no abrigo ninguna idea apocalíptica en medio de esta pandemia global, por muy severa que esté resultando, como lo he puesto de manifiesto antes.

Objetivamente pudiésemos decir que, aunque la vida del sistema ya no sea igual, no significa que sus días estén contados. Es más, con todas las fuerzas que el sistema ha creado y controla, le es posible vivir un largo tiempo, así esa vida sea maltrecha y precaria, y cada día más inhumana. Todos los datos confirman lo que va a ocurrir con toda seguridad: dentro del sistema se producirán en el corto plazo cambios radicales en los órdenes político, económico y social. Con toda certeza podemos afirmar que la reestructuración del orden mundial se acelerará independientemente de las rutas que pueda adoptar.

En el campo de la geopolítica, ya se observa que las potencias vencedoras en esta guerra contra el Covid-19 están siendo China y Rusia. Los grandes perdedores: EEUU y las potencias de Europa Occidental. El centro de gravedad de la geopolítica y la geoconomía seguirá desplazándose ahora con más fuerza hacia el Oriente de Asia. Este reacomodo puede implicar más riesgos, en un tablero mundial ya muy movido antes de la pandemia Covid-19. Esta pandemia,

sin embargo, actuará como un catalizador de las contradicciones previamente existentes en el orden comercial y militar, sobre todo entre EEUU, Japón y parte de la UE, por un lado, y China, Rusia, Irán y Venezuela por el otra.

No obstante, observando la realidad actual, es tenebroso pensar en los efectos del estallido de una guerra biológica a escala planetaria, más cuando se tiene una idea general acerca de los flagelos almacenados en forma de bombas en los arsenales de armas biológicas, y la existencia de laboratorios de las grandes potencias donde se cultivan bacterias y se modifican virus para hacerlos resistentes y letales. Una guerra de esa naturaleza pudiera ser el fin no solo del capitalismo salvaje, sino de la vida humana en este planeta. Esta opción está también en el horizonte post-pandemia, pudiendo adoptar la forma silenciosa de guerras biológicas de baja intensidad.

Dentro de la lógica de ganadores y perdedores, asistiremos también a una guerra científica y comercial entre las potencias para conseguir una vacuna antiCovid-19. Aunque poco después de iniciada la pandemia, se ha hablado de que ya algunas naciones la produjeron, lo cierto es que no se encuentra en ninguna parte todavía; son las típicas políticas del marketing y del monopolio de la propiedad intelectual, operando sin escrúpulos en medio de la tragedia.

Las firmas transnacionales que logren producir y comercializar dicho medicamento, de seguro ganarán muchos miles de millones de dólares, mientras que las víctimas o los contagiados que deje esta pandemia, y todas las consecuencias

económico- sociales que enfrentarán con mayor dificultad los países pobres que, además, estarán obligados a adquirir los productos que se coloquen en el mercado, serán los seguros perdedores. Así ha sido siempre en el capitalismo, y así seguirá siendo mientras exista este sistema, pero esto es solo una nueva contribución para que a la larga todos seamos perdedores.

Referencias Bibliográficas

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). América Latina y el Caribe ante la Pandemia del Covid-19. Efectos económicos y sociales. En Red. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/52000264>.
- Goldman Sachs, (2020) Cuadro de Covid-19 Venezuela: disponible; <https://x-y.es/i/Covid19/Venezuela-evolucion-coronavirus-stacked.jpg>
- Hayek, F. (1988). La Fatal Arrogancia. España: Unión Editorial.
- Marx, C. (1983). Manifiesto del Partido Comunista. México: Editores Mexicanos Unidos
- Xiaobo, WU (2010). La China Emergente; la transformación del gigante asiático desde dentro. China. España: Editorial Kailas

El sars-cov-2 desde una perspectiva ecológica

Prudencio Chacón

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

Asesor ONCTI

orcid: 0000-0001-7852-6377

prudencio58@gmail.com

Venezuela

Fecha de recepción: 03 - 04 - 2020 Fecha de aceptación: 20- 04- 2020

Resumen

Este ensayo tiene como objetivo visualizar brevemente la intrincada red formada por el ambiente global – Coronavirus - especie humana, sobre la base de una revisión bibliográfica de los más recientes artículos científicos y comunicados de prensa que, sin ser exhaustivos en la profusa información existente, nos permitirá alcanzar el objetivo. Después de las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos de todo el mundo para responder a la pandemia causada por el brote de SARS-CoV-2, hubo signos de descenso de emisiones de gases de efec-

to invernadero y material particulado como resultado de la reducción drástica de las actividades comerciales, productivas y de transporte. Estas reducciones en las actividades impactaron positivamente la calidad del aire, especialmente en las regiones con mayor actividad industrial. Se presume que este efecto tendrá una duración temporal hasta la finalización de las medidas extraordinarias. Por otro lado, la aparición del coronavirus responsable de la pandemia está muy relacionada con las disrupciones de los sistemas ecológicos como consecuencia de la actividad humana que crea condiciones propicias para

la aparición de hospederos, vectores y agentes patógenos. Si la relación del *Homo sapiens* con el ambiente se mantiene bajo el modelo civilizatorio actual, la aparición de zoonosis como las del Covid-19 siempre estará al acecho. Como el hombre es altamente responsable de los cambios climáticos globales, el conjunto de decisiones tomadas por los pueblos y sus gobiernos a este respecto será decisivo para el destino de la especie humana.

Palabras clave: SARS--CoV-2; ambiente; cambio climático; zoonosis; coronavirus; pandemia

SARS-CoV-2 from an Ecological Perspective

Abstract

This essay aims briefly visualize the intricate network formed by the global environment - Coronavirus - the human species, based on a literature review of the most recent scientific articles and press that, without being exhaustive in the profuse existing information, will allow us to achieve the objective. Following sanitary measures taken by governments around the world to struggle SARS-CoV-2 outbreak, there were signs of reduced greenhouse gases and

particulate matter emissions because of drastic commercial, productive and transport activities reduction. Such reductions positively influenced air quality, especially in the highest industrial activity regions. This effect will have, probably, brief extent until extraordinary measures cessation. On the other hand, the coronavirus pandemic responsible appearance is highly related to ecological systems disruptions because of human activity that creates favorable conditions to hosts, vectors and pathogens emergence. Under the

current civilizational model that rules *Homo sapiens* relationship with environment, zoonosis emergences like Covid-19 will always be lurking. As man is highly responsible for global climatic changes, the body of decisions made by the people and their governments, in this regard, will be decisive to human species destiny.

Key words: Environment; climate change; zoonosis; coronavirus; pandemic

Introducción

Este ensayo tiene como objeto analizar la intrincada red de relaciones ambiente – Coronavirus – especie humana. Se fundamenta en la revisión bibliográfica de los más recientes artículos científicos y notas de prensa que, sin ser exhaustivas, abordan este objeto de estudio. Son profusas las noticias en la prensa formal y en las redes sociales de un posible efecto beneficioso sobre el ambiente a raíz de los confinamientos generalizados que numerosos países han decretado con el objeto de combatir la pandemia (Covid-19) originada por el brote del SARS-CoV-2. A escala planetaria observamos, en efecto, una rápida reducción de la contaminación en regiones altamente industrializadas y con niveles elevados de emisiones de gases de invernadero.

El causante de la pandemia y del subsecuente impacto ambiental, el SARS-CoV-2, fue transferido a las poblaciones humanas a partir de especies de murciélagos, sus portadores más probables. Las causales primarias que determinaron la aparición de este virus que originó esta pandemia pueden estar, entre otras, en la deforestación masiva, el tráfico ilegal de especies y la producción intensiva de alimentos, factores asociados al aumento de las enfermedades zoonóticas.

Observamos entonces la relación bidireccional entre la aparición de esta zoonosis con carácter de pandemia y el ambiente, todo altamente influido por las acciones del hombre enmarcadas por el modelo civilizatorio imperante en el mundo.

El ensayo se organiza en las siguientes partes: a) Una introducción; b) El abordaje conceptual sobre el tema, para lo cual se plantea: una panorámica sobre la actualidad climática a raíz de la pandemia Covid-19 en la que se revisa los más importantes efectos que han causado las medidas tomadas por los gobiernos del mundo en el ambiente, en especial sobre la emisión de gases de invernadero; esto se complementa con un aparte relacionado con la ecología y las enfermedades de transmisión vectorial. En éste apartado, se hace un repaso a los condicionamientos ecológicos y ambientales que promueven la aparición de enfermedades zoonóticas; c) Una reflexión integradora el abordaje conceptual realizado; d) Las conclusiones. Finalmente, se presentan las referencias que sustentan este trabajo.

Abordaje conceptual

La actualidad climática a raíz de la pandemia Covid-19

El brote del SARS-CoV-2 en la provincia de Hubei en China a finales del año pasado, el cual se extendió velozmente por todo el mundo en cuestión de semanas, determinó la declaración de pandemia por parte de la OMS. Con el objeto de combatir la pandemia (Covid-19) numerosos países decretaron una serie de medidas que tienen como objeto la contención de la expansión del virus. Este conjunto de medidas causó, entre otros efectos, el aislamiento social de millones de personas (es decir, la modificación a escala global de las interacciones sociales humanas), el cuestionamiento del consumo de ani-

males silvestres, la disminución (considerable) de la emisión de CO₂, la caída de las bolsas de valores, el colapso de sistemas de salud, la caída del precio de petróleo y el cierre de fronteras (Rodríguez, 2020).

La consecuente disminución de las actividades comerciales, industriales, y de transporte terrestre, marino y aéreo, sin duda que tuvo un impacto en la calidad del ambiente, en especial en aquellas regiones en que tales actividades tienen mayor importancia. Muy rápido se divulgaron profusamente noticias en la prensa formal y en las redes sociales de un posible efecto beneficioso sobre el ambiente.

En efecto, se ha detectado que las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido y en consecuencia la calidad del aire ha aumentado. Las redes sociales y noticieros se hacen eco de esta situación, titulando uno de ellos: “desastre sanitario, bendición ecológica” (Jeannin, 2020) recalcando los cambios positivos que se registran en diferentes partes del mundo, con especial énfasis en las usualmente contaminadas regiones de alta industrialización.

Sin embargo, también se levantan voces autorizadas que alertan que este descenso de las emisiones vinculado con el coronavirus no es estructural sino coyuntural y desaparecerá tan pronto como se restablezcan las condiciones previas a la situación de emergencia por la pandemia. También se alerta sobre el alto costo humano y social que acarrearán las medidas extraordinarias a lo largo y ancho del planeta.

El SARS-CoV-2, que se encuentra en el origen de estos inesperados efectos ambientales positivos, fue transferido a las poblaciones humanas a partir de especies de murciélagos, sus portadores más probables (OMS, 2020). Como el coronavirus del murciélago no es transmisible directamente a los humanos, la estructura de su genoma debe evolucionar para que pueda entrar en las células humanas, a menudo pasando por otras especies animales que hacen que el virus sea compatible.

Es harto conocido que el ser humano es dependiente de la dinámica que establece el sistema climático. Las intrincadas relaciones entre la atmósfera, los océanos, la biosfera terrestre y marina, la criósfera y las tierras emergidas, determinan el clima de la superficie terrestre. Las concentraciones en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (CO₂, metano, NO) y material particulado, principalmente por el efecto de las actividades humanas como el uso de los combustibles fósiles, las modificaciones del uso de los suelos y la agricultura, inciden con el incremento de la temperatura promedio global de la atmósfera y de la superficie terrestre (Githeko et al., 2000).

La disminución de las actividades generales de comercio, producción, transporte, la movilidad de las personas, traerá como consecuencia, una declinación de estos gases y el material particulado en la atmósfera. Precisamente en China, el país donde se ha producido inicialmente, hasta donde sabemos, el brote del coronavirus se ha informado de una drástica reducción de la contaminación en las áreas de confinamiento general.

Esto es particularmente importante pues se trata del país de mayor emisión de gases de efectos invernadero a pesar de los esfuerzos gubernamentales en reducir estas emisiones (Mylyvirta, 2020)

En el norte de Italia, el primer foco de infección fuera de Asia a partir de febrero de este año, según el servicio europeo Copernicus, se nota una tendencia a la baja gradual de las concentraciones de dióxido de nitrógeno con un aproximado 10% por semana, particularmente notable en 11 ciudades en Lombardía y Véneto, dos provincias puestas en cuarentena desde el principio de la crisis (Jeannin, 2020).

En la Unión Europea las emisiones diarias de CO₂ se han reducido en 58% con relación a los niveles anteriores a la pandemia, mientras que en los Estados Unidos fuentes del gobierno estimaron recientemente un descenso de este gas de 7,5% para este año (Hook y Wisniewska, 2020).

El impacto ha sido muy rápido, posiblemente por la severidad y magnitud de la aplicación de las medidas cuarentenarias que implican el cierre de las actividades educativas, de producción de bienes y servicios no esenciales, contracción del comercio y del transporte de personas y mercancías, y el cierre de fronteras regionales y nacionales.

Por supuesto, un efecto a largo plazo sobre el ambiente del planeta, es difícil de prever en tanto existe una serie de factores (políticos, económicos, sanitarios, ecológicos) post pandemia que aún no están definidos y que dependerán de las acciones que tomarán los gobier-

nos, en especial aquellos que tienen el mayor peso en el PBI mundial, quienes despliegan la mayor tasa de emisión de gases de efecto invernadero, causales de los cambios climáticos globales.

La ecología y las enfermedades de transmisión vectorial

Las condiciones para que esta sucesión de eventos se conjugase para generar la situación actual se encuentra en la agricultura industrial que genera una buena parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y promueve la deforestación de grandes extensiones de bosques. La fragmentación ecológica de los bosques conduce a que muchos animales se desplacen y entren en contacto con los humanos, haciendo así más probables las enfermedades zoonóticas.

Esta destrucción acelerada de los hábitats por supuesto amenaza la supervivencia de numerosas especies vegetales y animales que intentan permanecer o recuperar sus espacios ya ocupados por la implantación de los asentamientos humanos. Esto incrementa la posibilidad de contactos cada vez más cercanos y constantes con el hombre y sus animales domésticos que se puede expresar en la transmisión de microbios benignos o que llegan a ser deletéreos para el ser humano.

En definitiva, los cambios ambientales inducidos por el hombre modifican de manera considerable la estructura y función de los ecosistemas, incidiendo de forma negativa en la estructura de las

poblaciones animales y vegetales, reduce la biodiversidad y crea las condiciones para la emergencia de hospederos, vectores y patógenos (El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2020).

Hace ya más de diez años, González y Mattar (2009) advertían el asombro y a veces la impotencia de los investigadores en salud pública que veían la aparición de nuevas cepas virales como los coronavirus en Asia, virus de chikungunya y los virus tipo influenza como el H1N1 y H5N1. Se veía con perplejidad la fácil y eficiente reacomodación genética viral y el salto interespecies desde hospederos animales a *Homo sapiens*. Pronosticaban estos autores que el crecimiento urbano anárquico, la invasión humana a los ecosistemas y el cambio climático desencadenarán efectos definitivos en la salud humana y animal con un aumento de la incidencia de las enfermedades de transmisión vectorial como el dengue, fiebre amarilla, rabia, encefalitis virales, malaria y leishmaniosis, entre otras.

En efecto, las necesidades humanas, objetivas y sentidas, con mayor frecuencia empujan sus fronteras a costa de la naturaleza, con la ocupación de sus espacios y destrucción de los hábitats, colocando en contacto cada vez más cercano al hombre y sus animales domésticos con los silvestres.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que un 60% de todas las enfermedades infecciosas y 75% de las infecciosas emergentes en los humanos, son zoonóticas, es decir, que son transmitidas por los

animales (PNUMA, 2020).

Las zoonosis que surgieron o reaparecieron recientemente: el ébola, la gripe aviar, el síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS), el virus Nipah, la fiebre del Valle del Rift, el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el virus del Nilo Occidental, el virus del Zika y el actual coronavirus que causa el COVID-19, están todas vinculadas a las actividades humanas.

Un ejemplo lo constituye el brote de ébola en África, que se derivó de las deforestaciones masivas recientes en el centro y occidente de este continente que condujo a contactos más cercanos entre la vida silvestre y los asentamientos humanos, en este caso, la fuente se localizó en varias especies de murciélagos (Shah, 2020); por su parte la gripe aviar estuvo vinculada a la avicultura intensiva; y el virus Nipah se relacionó con la intensificación de la cría de cerdos y la producción de frutas en Malasia (PNUMA, 2020).

En el caso del nuevo SARSCoV-2, el virus responsable de la COVID-19, se sospecha que fue el pangolín el que permitió la transmisión a los humanos (Jeannin, 2020), no obstante, hasta ahora no hay evidencias concluyentes que confirmen la cadena de transmisión del virus ni qué animal sirvió de intermediario (PNUMA, 2020); incluso se duda de que el origen del brote sea el mercado mayorista de pescado de Wuhan (Huang et al., 2020).

Reflexión general

Dos hechos resaltan en esta coyuntura de carácter planetario: el primero, el efecto sobre el ambiente que se está observando actualmente debido a las medidas adoptadas para el control de la pandemia, de duración probable a corto plazo al revertirse la contracción de las actividades generales en la sociedad. El segundo, los determinantes ambientales que se encuentran al origen del brote de carácter pandémico del SARS-CoV-2. Ambos, sin duda, están estrechamente conectados en función de las condiciones que establece el modelo civilizatorio predominante en las sociedades para relacionarse con la naturaleza. Esta vinculación bidireccional en su forma y modo incide en la integridad del ambiente local y global, que a su vez afecta en distintas formas a la población humana, entre ellas el incremento de las enfermedades virales como la provocada por el SARS-CoV-2.

Se puede afirmar que son los cambios en el ambiente los propulsores de la aparición de enfermedades zoonóticas como es el caso del SARS-CoV-2. Estos cambios, que usualmente son el resultado de actividades humanas, provocan alteraciones en el uso del suelo, en el clima, en los animales o los humanos y en los patógenos, con alta capacidad evolutiva que les permite explotar nuevos hospederos. La disrupción de la integridad de los ecosistemas de esta forma incide en su capacidad de regular las enfermedades al reducir la diversidad de las especies, lo que facilita que un patógeno dado se extienda, amplifique o domine.

Una vez que aparece la enfermedad, esta incide en la vida normal de las poblaciones afectadas, hasta ahora limitada a ciertas regiones en donde se ha logrado detener su expansión tomando las medidas adecuadas.

En el caso del SARS-CoV-2, por su parte, su impacto es de carácter pandémico y, en consecuencia, sus efectos tienen una mayor amplitud planetaria. Su alta capacidad de contagio ha inducido a los gobiernos del mundo, con notables diferencias, a tomar medidas sanitarias sumamente severas que han incidido en la vida económica, hasta tal punto que han sido considerables los cambios ambientales, en especial de la calidad del aire, al disminuir la actividad productiva y, en general, el consumo de combustibles fósiles con la reducción significativa de emisión de los gases de invernadero y material particulado. ¿Cuál será su efecto, por ejemplo, en el elemento clave de las discusiones sobre el cambio climático global, es decir, la disminución de la temperatura promedio de la atmósfera?. Es demasiado temprano para avanzar cualquier hipótesis. Y quizás lo más importante, es que existe una total incertidumbre sobre qué modelo de desarrollo social y económico se asumirá en los tiempos post pandémicos.

Una posición puede apuntar que la inercia del sistema político, económico y social imperante posiblemente intente, una vez superada la pandemia, una recuperación acelerada de las “pérdidas” sufridas como consecuencia de la práctica paralización de sus actividades, que hará retroceder lo poco ganado en materia de calidad del ambiente a lími-

tes mayores que la situación pre-pandémica. En el plano de lo socio político pudiera presentarse un reforzamiento del modelo capitalista, estados autoritarios y controladores aprovechando una continuidad de la situación de emergencia, y una visión más autárquica, nacionalista en el plano geopolítico.

La alternativa al otro extremo asumiría que la situación pandémica aniquila o debilita con tal impacto el modelo capitalista que abre paso al establecimiento de una sociedad mundial más solidaria y cooperativa, que con seguridad tendrá una posición diferente en cuanto a la relación del *Homo sapiens* con el ambiente.

Entre ambos extremos se debate la suerte del planeta. Lo que sí se puede presumir como una certeza es que será “imposible predecir de dónde vendrá el próximo brote o cuándo será. La evidencia creciente sugiere que los brotes o enfermedades epidémicas pueden volverse más frecuentes a medida que el clima continúa cambiando” (PNUMA, 2020). Al ser el hombre altamente responsable de los cambios climáticos globales, el cuerpo de decisiones que tomen los pueblos y sus gobiernos a este respecto será determinante para el destino de la especie humana.

Conclusiones

Las severas medidas de los gobiernos para enfrentar la pandemia originada por el SARS-CoV-2 ha determinado un desaceleramiento de las actividades económicas en general en gran parte del planeta, que ha traído como consecuen-

cia la reducción de las emisiones de gases de invernadero y material particulado en las zonas más industrializadas con una mejora general de la calidad atmosférica.

Se estima que este mejoramiento de las condiciones ambientales será coyuntural, retornándose a las pre pandémicas, o peores, por la necesidad de las empresas de recuperar las “pérdidas” causadas por la disminución de sus actividades.

El brote del SARS-CoV-2 tiene su origen en la perturbación de los ecosistemas debido a la expansión de las actividades agrícolas, en particular las que sirven a la agroindustria. Estas perturbaciones son notablemente la deforestación, fraccionamiento de ecosistemas, destrucción de hábitats, que ha acercado la fauna silvestre y los vectores a los asentamientos humanos promoviendo la trasmisión de enfermedades zoonóticas.

El modelo civilizatorio que ha asumido gran parte de las sociedades humanas ha incidido en esta forma de interactuar con el ambiente, con las consecuencias descritas.

La sociedad mundial se debatirá necesariamente entre los extremos de un modelo capitalista reforzado, o uno que abra paso al establecimiento de una sociedad mundial más solidaria y cooperativa que construya un modo más sostenible de relacionarse con el ambiente.

Al ser el hombre el principal responsable de los cambios climáticos globales, el cuerpo de decisiones que tomen

los pueblos y sus gobiernos a este respecto será determinante para el destino de la especie humana.

Referencias

- Jeannin, M. (2020). La pandemia de COVID-19 es una oportunidad para emprender una reflexión estructural global sobre otro peligro que está vinculado a la crisis sanitaria: la crisis ecológica. Recuperado en: <http://www.rfi.fr/es/salud/20200406-la-crisis-del-coronavirus-ejemplo-t%C3%ADpico-de-crisis-ecol%C3%B3gica>
- Githeko, A.; Steve W. L. y Ulisses E. (2000) Confalonieri and Jonathan A. Patz. Climate change and vector-borne diseases: a regional analysis. *Bulletin of the World Health Organization*, 78(9): 1136-1147.
- González, M. y Mattar, S. (2009) Estilos modernos de vida, cambio climático y ecosistemas alterados: un desastre anunciado para el surgimiento de las enfermedades infecciosas. *Rev. MVZ, Córdoba* 14(2):1665-1666
- Hook, L. and Wisniewska, A. (2020) How coronavirus stalled climate change momentum. *Financial Times*. Recuperado en: <https://www.ft.com/content/052923d2-78c2-11ea-af44-daa-3def9ae03>
- Huang, C.; Wang, Y.; Li, X.; Ren, L.; Zhao, J y otros (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*. doi:10.1016/s0140-6736(20)30183-5
- Myllyvirta, L. (2020). *Air pollution in China 2019*. Center for Research on Energy and Clear Air –CREA-. Recuperado en: <https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/01/CREA-brief-China2019.pdf>
- Organización Mundial de la Salud (OMS), (2020). Coronavirus outbreak highlights need to address threats to ecosystems and wildlife. Recuperado en: <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife>
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2020). *Seis datos sobre la conexión entre la naturaleza y el coronavirus*. Recuperado en: <https://www.worldenvironmentday.global/es/seis-datos-sobre-la-conexion-entre-la-naturaleza-y-el-coronavirus>
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2020). *Emerging Zoonotic Diseases and COVID-19. Key messages from the Zoonoses. Chapter of the Frontiers 2016 report and current knowledge on COVID-19*. Recuperado en: <https://www.unenvironment.org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-ecosystem-health-unep-frontiers-2016-chapter>
- Rodríguez, E. G. (2020). Coronavirus: conexiones ocultas, narrativas Entrelazadas. Recuperado en: http://www.academia.edu/download/62536879/Coronavirus_conexiones_ocultas20200329-79440-hpl2sk.pdf
- Shah, S. (2020). Contre les pandémies, l'écologie. *Le Monde diplomatique*. Recuperado en: <https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/SHAH/61547>

Las ciencias y la pandemia de la Covid-19

Luis F Marcano González

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

orcid: 0000-0002-1094-1328

marcanol48@gmail.com

Venezuela

Fecha de recepción: 05 - 04 - 2020 Fecha de aceptación: 25- 04- 2020

Resumen

Durante la etapa de confinamiento social decretado para evitar el contagio de la pandemia del COVID-19, se ha redactado el presente ensayo partiendo de ejercitar la crítica a posiciones que desde algunas instituciones científicas -las academias de ciencias nacionales, en particular- se han tomado con relación a la situación actual que se vive en

el país y a las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales para evitar la propagación de la epidemia en el territorio nacional. El cuerpo del ensayo busca mostrar, con la presentación de algunos de los campos científicos asociados a la atención científica de la pandemia –la virología, la epidemiología y la medicina-, la complejidad, las incommensurabilidades y las posibles colisiones que existen entre ellas, situa-

ción que dificulta la obtención de soluciones apoyadas solo en las ciencias. Se concluye llamando la atención sobre algunas enseñanzas que se pueden desprender de la situación que ha tocado vivir en casi todos los países del mundo y en particular, el papel que Estado le ha tocado manejar en Venezuela.

Palabras clave: Covid-19; ciencias; conocimientos; salud; Estado

The sciences and the Covid-19 Pandemic

Abstract

During stage social confinement decreed to avoid COVID- 19 pandemic spread, this essay has been written basis on exercising criticism positions that from some scientific institutions -the national science academies in particular- they have taken about country situation current and decisions made by

government authorities to prevent epidemic spread in the national territory. Essay body seeks to show, with the presentation of some scientific fields associated with the scientific care of the pandemic -virology, epidemiology, and medicine-, the complexity, the incommensurabilities and the possible collisions that exist between them, situation that makes it difficult to obtain solu-

tions supported only in the sciences. It concludes by calling attention to some lessons that can be derived from situation that has had to be lived in almost all world countries and, in particular, the role that the State has had to deal with in Venezuela.

Key Words: Covid-19; sciences; knowledge; health; State

Introducción

Por distintas razones y motivaciones, durante los días de distanciamiento social decretado por el Gobierno Bolivariano con motivo de la pandemia de la enfermedad denominada Covid-19, he tenido oportunidad de consultar voces autorizadas en distintos campos para tratar de entender el complejo mundo que está aconteciendo en variadas latitudes con el recién descubierto Coronavirus SARS-CoV-2.

Los impactos en la salud humana, en las sociedades, en la economía de las naciones y en el intercambio entre ellas, en la política -nacional e internacional-, en las relaciones personales ya se asoman de manera importante en el panorama.

Al buscar entender lo que acontece, por supuesto, la primera aproximación ha sido a aquella información proveniente de las instituciones de ciencia y tecnología para tratar de comprender la compleja red de problemas con la que se tiene que lidiar. El diseño de modelos que permitan dimensionar y describir la magnitud de la tragedia para encontrar así soluciones que acorten los tiempos de parálisis social y permitan tomar medidas que aminoren los daños humanos y materiales causados por el aparente e inesperado acontecimiento.

Una primera fuente de consulta ha sido, usando la red, ir a las diferentes instituciones de ciencias que tienen que ver directa o indirectamente con la salud pública. En el país, ha sido interesante buscar qué aportes se han dado desde las instituciones representativas

del quehacer científico y tecnológico. Básicamente en los institutos de investigación, en las universidades, o desde las academias de ciencias.

La búsqueda de respuestas ha estado guiada por el aforismo sobre las virtudes que tienen los conocimientos para alcanzar el entendimiento de lo que nos rodea. Tanto se propaga la idea de alcanzar una “sociedad del conocimiento” como una especie de mantra que resolverá los problemas e impulsará a las sociedades al máximo de felicidad porque si se trabaja con el “conocimiento” se puede entender todo. No obstante, la idea de conocimiento que se maneja cuando se expresa de esa forma es vaga y no describe algo preciso de lo que se entiende por tal, termina siendo un liso-logismo. Como si todas las sociedades, aun las más primitivas, no tuvieran sus propios “conocimientos” e inventaran mitos, generaran religiones y desarrollaran ceremonias e instituciones para organizar la vida de sus integrantes.

Tal vez lo que se quiere señalar con la “sociedad del conocimiento” es que en el presente en marcha no son esos los conocimientos que se quieren impulsar, todos esos que han permitido a las sociedades de humanos llegar hasta el día de hoy. Los que se demandan en esa “sociedad” son más bien los conocimientos científicos. Los conocimientos que nos aporta la Ciencia unificada (sí, con mayúscula) lo que nos guiarán de manera casi mágica, a una especie de mundo feliz como el que describía el escritor místico británico Aldous Huxley en su famosa novela que lleva el mismo nombre. Parece que sigue presente la promoción de la idea de progre-

so tan en boga a finales del siglo XIX.

Pero cabe preguntarse si ese afán por privilegiar el conocimiento científico será el que va a permitir a las sociedades ser más justas, más equitativas, sin diferencias sustanciales y con acceso para toda la población a ese bienestar tan difundido por tal propaganda. O, ¿será que asistimos a una forma más de fundamentalismo, como el fundamentalismo religioso o el fundamentalismo político (democrático, para más señas, como el que propugna el imperio realmente existente, los EEUU), en este caso el fundamentalismo científico? O ¿será que el asombro que provocan las realizaciones y logros -pero también fracasos de las ciencias y las tecnologías permite imaginar que se puede alcanzar un entorno social o sociedades donde cada uno pueda hacer y alcanzar lo que desee? ¿Será que el mundo de las ciencias y las tecnologías es tan homogéneo como para impulsar la unidad soñada de una sola ciencia? Más adelante ensayaré algunas respuestas a estas interrogantes.

Pero para poner tan solo un ejemplo del resultado de esa búsqueda de entender lo que nos sucede, veamos una muestra de lo que puede pasar cuando se pretende atribuir virtudes a esos conocimientos para entender a algunas instituciones “científicas”.

Al hacer una aproximación a las academias de ciencias venezolanas me ha llamado la atención algunos pronunciamientos. En particular, pronunciamientos de aquellas academias de ciencias naturales, de medicina y de ciencias políticas y sociales. La más beligerante

en sus declaraciones públicas ha sido la academia de ciencias físicas, matemáticas y naturales.

Esta academia, en lugar de aportar recomendaciones, se ha limitado a publicar varios comunicados mostrando preocupación en torno a la situación de crisis casi terminal –según sus integrantes, se supone eminentes y consagrados científicos en sus campos- que se vive en el país producto de tales circunstancias.

Ninguna propuesta, ninguna recomendación para contribuir con las autoridades que hacen frente a la situación de calamidad que vive la población venezolana. Tampoco se quedan atrás la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

La pandemia Covid-19 ha sido asumida por todas estas instituciones como una oportunidad más para exacerbar la diatriba política, la deslegitimación de las instituciones públicas de salud del Estado venezolano y el desconocimiento del trabajo que realizan las autoridades –tanto públicas como privadas- para mitigar las consecuencias de la inespereada situación pandémica. Por eso, a pesar de tener conocimientos científicos no entienden lo que pasa en el país, lo que es necesario para que pueda existir una nación: que las instituciones colaboren para afrontar las calamidades que acontecen.

Contrasta la actitud de las academias venezolanas con los pronunciamientos públicos realizados por instituciones similares de otros países. La absoluta

mayoría de los casos consultados en una rápida revista-alrededor de 25 academias de igual número de países-, la disposición de estas instituciones equivalentes a las academias venezolanas ha sido la de promover el intercambio de soluciones y hacer sugerencias a las autoridades estatales de sus respectivas naciones con el fin de contribuir y aportar en aminorar el impacto de la pandemia de la Covid-19.

Ahora bien, se puede afirmar que en los casos de estas academias científicas de otras sociedades es que sí entienden lo que pasa en sus respectivas naciones: que ellas utilizan los conocimientos científicos acumulados por sus integrantes para ayudar en tiempos de calamidad. Esa es una posibilidad. Pero lo más seguro es que haya que reconocer que no es solo atributo de los científicos de las academias sino también de los integrantes de otras instituciones, como pueden ser las religiosas, empresariales, educativas o militares, por solo mencionar algunas de las que avanzan propuestas de soluciones hacia la sociedad de las que forman parte.

Abordaje situacional

Algunas de las ciencias que tienen que ver con la pandemia de la Covid-19

Tener conocimientos científicos no otorga, pues, la capacidad de entender del todo las situaciones. Estamos frente a un mito. Se trata del mito del que el conocimiento per se otorga entendimiento. El saber científico ilumina

una parte de la realidad hasta hacerla presente, pero a su vez también oculta otras dimensiones vinculadas con un determinado tema. Por tanto, cuando se usa el término conocimiento no se dice nada preciso. Veamos brevemente de qué se trata.

Para no extender demasiado este ensayo voy a describir de manera sucinta de qué se ocupan algunas de las ciencias que tienen que ver con la atención de la pandemia que nos atañe.

Comencemos con la virología. Esta importante rama de la biología celular tiene ya su campo categorial bien delimitado: se encarga del estudio de los virus y partículas que afectan la vida animal incluyendo la humana. El investigador en virología trabaja a una escala subatómica, en la que, como operador, termina segregado del proceso.

Esta rama de la biología apareció a raíz del descubrimiento de los componentes básicos de las células –el ADN, entre otros-, que contribuyen a la transmisión de la información genética. A comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, fue ello lo que hizo posible avanzar los estudios de secuenciación de genes y de los componentes proteicos de las células. Las identidades sintéticas de la virología –sus verdades, lo que los científicos consideran universales- tienen la aceptación de la comunidad mundial de virólogos. En el caso que nos ocupa, la genómica y la proteómica –las técnicas que utilizan los virólogos- han permitido identificar rápidamente el coronavirus SARS-CoV-2.

Pero el objetivo de los virus es pro-

pagarse, no es de matar a nadie. Cuando el humano –o el animal portador- es expuesto al virus comienza el proceso de propagación. En esta pandemia, frente a los primeros casos de contagio de la población, los investigadores de la República Popular China, usando las técnicas comúnmente aceptadas por sus pares de la comunidad científica, se propusieron identificar las causas y mecanismos que utiliza la partícula viral para causar los síntomas de las personas afectadas. Para comienzo de abril, la secuencia del genoma del virus ha sido totalmente completada.

Ya hoy se puede describir cuál es la causa del contagio –el virus-, median- te qué vía se aloja en el humano, cómo afecta las células más sensibles –las del sistema respiratorio- y cuáles son las condiciones fisiológicas que pueden acelerar el agravamiento del paciente eventual y ocasionar un fatal desenlace. Esa información es fundamental para combatir el patógeno, pero no lo es todo.

Las personas e instituciones, como los medios –voceros oficiales entre ellos-, han generado expectativa con relación a la aparición de una eventual vacuna y del desarrollo de los tratamientos adecuados para frenar el contagio y eliminar la situación de pandemia. No es conveniente generar estas expectativas. A veces se olvida que la identificación del virus no es garantía de poder descubrir el antídoto o una eventual vacuna a pesar de tan esperanzadores anuncios. Nos encontramos aquí con una limitación importante de este campo científico.

Vale la pena recordar que son otras razones, más allá de las estrictamente científicas, las que prevalecen frente a la búsqueda y desarrollo de vacunas y medicamentos. Ejemplos hay muchos. No es el caso de este ensayo pasar revista de los tantos casos en que las empresas farmacéuticas y laboratorios científicos no han estado interesados en profundizar sobre situaciones graves de salud –como la malaria, por ejemplo- para tratar de atender a la población víctima de esas dolencias. Entender esto es fundamental para no creer en soluciones en el corto plazo y mucho menos desinteresadas.

En el caso de la pandemia Covid-19, parece que, por ahora, afortunadamente existe el campo científico y el interés económico, pero ello no es garantía de que se solucione en poco tiempo la propagación del contagio.

Una adaptación del virus al humano es otro camino que buscan los científicos de otros campos. Y eso nos lleva a la epidemiología. Este es otro campo cuya escala es diferente y antagónica al de la virología. En la Epidemiología no se trabaja con nanopartículas sino con poblaciones, básicamente humanas, aunque también con algunas poblaciones de animales.

Su origen como ciencia es más antiguo que el de la biología celular y tuvo que ver con las observaciones del médico inglés John Snow sobre la epidemia de cólera a mediados del siglo XIX en Londres. Al identificar el origen del contagio –una fuente de agua que venía del río Támesis-, pero no exactamente la causa ni el mecanismo que provocaba

la enfermedad, y utilizando datos estadísticos de movilidad de los enfermos, lo cual asoció a los pacientes observados, pudo dar recomendaciones para evitar que se continuara propagando la infección. Así fue como Snow mostró las virtudes del estudio estadístico del comportamiento de los patógenos en las poblaciones que le permitieron identificar la secuencia de contagio y recomendar una solución al problema planteado.

Curiosamente, fue solo treinta años después de ese episodio que dio origen a la disciplina de la epidemiología, que en otro campo científico se pudo identificar al patógeno causante del cólera –la bacteria ‘*vibrio cholerae*’. Para la época, ya el químico Louis Pasteur en Francia, había convencido a sus colegas de la necesidad del estudio de los microbios como agentes patógenos causantes de una serie de enfermedades; después de un largo batallar en contra del consenso científico dominante que propugnaba la teoría de la generación espontánea, dándose inicio así al campo de la microbiología.

Sin embargo, la epidemiología tomó auge al demostrar que con el estudio de poblaciones se podía orientar la asistencia médica de los grupos humanos. Se convirtió así el campo científico preferente de las políticas públicas de salud en la mayoría de las naciones.

Hoy, con la pandemia Covid- 19, la epidemiología es el campo científico que ha dominado el panorama. Ha sido el campo científico, la ciencia, con el cual la burocracia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho seguimiento al comportamiento del

contagio. Sus técnicas –los modelos estadísticos, entre otras- no poseen la capacidad predictiva de las técnicas de la virología. La capacidad que tienen los investigadores y profesionales de Epidemiología de formular identidades sintéticas –verdades- es limitada, pues el sujeto operatorio, las poblaciones, no puede ser segregado del proceso y su comportamiento depende de múltiples factores.

A diferencia de la virología, la capacidad de la epidemiología de predecir algunos acontecimientos no es del todo acertada. Con los modelos estadísticos que usan los epidemiólogos no se pueden hacer predicciones. Ejemplos en el pasado lo muestran. Existen acontecimientos donde los epidemiólogos han sobreestimado situaciones de contagio y sus predicciones se vinieron abajo. Una muestra de esta afirmación lo tenemos en el Reino Unido en 2002, el gurú aún hoy de la epidemiología europea, Ferguson, 2020, que da asesoría sobre esta materia desde el *Imperial College* de Londres, calculó que la enfermedad de las vacas locas mataría en el Reino Unido alrededor de 50.000 personas y 150.000 más cuando la enfermedad se transmitiera a las ovejas. En realidad, solo se registraron 177 decesos.

Una cosa son los virus y lo que son capaces de hacer como partículas –básicamente reproducirse y expandirse-, y que se conozcan no es garantía de que se puedan combatir sus mecanismos de expansión. Por eso, la identidad sintética - las verdades al interior del mismo campo científico y no se pueden comparar campos científicos. No se le puede tampoco atribuir virtudes mágicas a

las ciencias. Lo que hacen es descubrir nuevas realidades. Las ciencias son, como señalan algunos estudiosos, creadoras de hiperrealidades. Hiperrealidades que nos permiten entender lo que existe detrás de lo aparente de los fenómenos pero que no muestran del todo lo que existe.

Es por eso que hoy los modelos estadísticos utilizados para predecir el comportamiento de una pandemia no son del todo confiables. Solo impera el consenso y la confianza en torno a la utilidad de esas técnicas. En otros lo que priva son las ideologías dominantes. En el caso de coronavirus, unos datos pueden contabilizarse a la manera de las publicadas por el hospital de la *John Hocking University*, y en otras situaciones a la manera que cada nación o entidad quiera utilizar. En un entorno específico se puede modular, de acuerdo a los intereses políticos o económicos, la cantidad de casos de contaminación, recuperación y fallecimientos. Ejemplos sobran.

El tercer y último campo de mencionar es el de la medicina. Hay quienes consideran a ésta como una tecnología –en el sentido que Marx le daba al término: las ciencias y la técnica llevadas a la producción-. No cabe duda de que las ciencias asociadas al ejercicio de la medicina, como son la biología, la microbiología, la virología, la fisiología, la bioquímica, la patología, etc., contribuyen a darle halo científico a su ejercicio. No hay intención alguna de negar el peso científico con que los profesionales de la salud actúan. Las tecnologías contemporáneas se apoyan en los conocimientos de las ciencias. No

son ciencias el aeroespacio o la energía nuclear sino tecnologías; es decir, en la práctica lo que son es la combinación de ciencias y técnicas lo que las hacen tecnologías avanzadas.

Afortunadamente, con la aparición de la biotecnología, y más recientemente la nanotecnología y la inteligencia artificial, los límites entre las ciencias y las tecnologías se han reducido.

En la práctica, el médico no es un científico, en el sentido común del término. Sus operaciones están a la escala de la persona y el propósito de su actuación es conservar la salud del paciente. Al ser esa su escala, el operador médico debe actuar en consecuencia para garantizar la vida. Por tanto, sus operaciones están guiadas por la norma ética fundamental de preservar la vida humana.

Pero frente a las circunstancias, el médico debe tomar decisiones sobre qué vida humana preservar. Durante estos meses, y en medio de la pandemia Covid-19, se ha asistido a situaciones dramáticas en este sentido.

Las dificultades ocasionadas por la saturación de servicios y equipos, la demanda de atención por el volumen de pacientes que asisten a los centros asistenciales y la incapacidad de atender a todos, coloca al practicante médico ante las decisiones muy similares a las de una guerra. Aparece una suerte de eugenesia muy desarrollada en los países de religión protestante donde se sostienen tesis como el darwinismo social. No extraña, pues, que en estas circunstancias las decisiones que se tomen no sean

solo producto del conocimiento científico sino de otro conjunto de factores que se escapan a la propia etiología de la práctica médica. Por tanto, tener conocimientos científicos en este campo tan vital no es suficiente para entender y explicar lo que sucede. Se necesitan de otros saberes, porque el médico se confronta con otros campos complejos como son los de la bioética, la biopolítica y la biomoral.

Hasta aquí el intento de mostrar que las soluciones y acciones provienen de diferentes ciencias. Entonces, no es la ciencia a secas la que es capaz de resolver el problema del coronavirus. Además, vale la pena acotar que también otros campos científicos se vinculan a la pandemia de la Covid-19. Entre ellos los de las ciencias humanas como las ciencias políticas, las jurídicas, las económicas, la sociología, etc., que son ciencias de cada nación y no tienen pretensión de ser universales, o de las ciencias naturales como la física o las matemáticas y otras tantas, que aparecen en el panorama aportando soluciones, aunque parciales, a la situación que se deriva de la pandemia en casi todas las latitudes del planeta.

¿Qué se puede aprender de la pandemia de la Covid-19?

Suele surgir la pregunta de cuál de las ciencias va a salvar a los humanos de las consecuencias del contagio del Coronavirus SARS-Cov-2. De acuerdo a lo señalado, puedo afirmar que las ciencias tienen sus límites y en algunos de los casos sus campos son inconmensurables entre sí. Más bien lo que existe es una pluralidad de ciencias.

No hay una única ciencia sino muchas, entrando en ocasiones en colisión entre ellas. Al no existir una sola ciencia, quienes se atribuyen la representación del saber científico actúan por motivaciones e intereses más allá del propio campo científico en que se desenvuelven. Lo que sí es claro es que no puede existir un solo campo científico sobre el cual se pueda colocar el peso de la pandemia que azota a tantas poblaciones en la actualidad. Como señala Madrid Casado en artículo reciente: En suma: el coronavirus ha puesto en cuestión uno de los mitos de nuestro tiempo: la unidad armónica y el progreso indefinido de las ciencias.

No cabe duda de que frente a la pandemia del Covid-19 lo que se fortalece es la idea de la nación política frente a una pretendida globalización, idea esta última dominante desde la caída de la Unión Soviética –la URSS- hace treinta años. Hoy, las acciones de los estados son las que para bien o para mal han afrontado la situación. Se ha pasado por encima de proyectos supuestamente avanzados de integración, pero lo que ha prevalecido son las fronteras nacionales. Cada estado ha procedido a decretar su cierre con el objetivo de evitar el contagio de la población que habita en el territorio. Si se quiere tener un ejemplo, el caso de la confrontación de las naciones de la Unión Europea es una muestra más de tal situación.

Por otro lado, debe quedar claro que quién produzca la vacuna para la prevención o el medicamento para la curación del coronavirus –sea empresa o estado- dará preferencia a su nación frente a otras demandas. Ya se ha visto a

escala de insumos, los casos de secuestros de mascarillas para proteger a las poblaciones del contagio han sido noticia particularmente en Europa y Norteamérica.

El ciudadano de cada nación se antepone al hombre biológico del que ingenuamente nos habla los derechos humanos de la ONU. Hay que entender que solo privará el interés comercial y nacional, por encima del interés de los ciudadanos de cada nación. Las ciencias y las tecnologías no son todas ellas bienes universales, como se propala en algunos discursos de los hombres de ciencias. No existe una armonía entre las naciones en estos campos, lo que prevalece es una lucha feroz por la vida a escala de las naciones y de los imperios. Como ya lo señalaba el filósofo español Gustavo Bueno con respecto a Europa: no existe la unión de naciones, observaba, lo que existe es una biocecosis entre las naciones. Naciones que han estado juntas pero en lucha constantes entre ellas.

En la sociedad venezolana la mayoría de las instituciones han acatado las disposiciones tomadas por el Gobierno Bolivariano. Las fuerzas del Estado venezolano se han puesto a la orden y trabajan en coordinación para el control de la pandemia, incluyendo las fuerzas de orden público y las militares.

El cierre de las fronteras, el cuidado y vigilancia de la población y el control estricto de los desplazamientos, entre otras medidas, ha arrojado sus resultados. Se ha demostrado tener el control de los instrumentos del poder para poder controlar la situación ocasionada

por la pandemia. Al día de hoy se han visto los resultados en las estadísticas oficiales sobre el impacto de la pandemia de la Covid-19 en la nación venezolana.

Así, la población venezolana ha sido testada para despistar la presencia del virus en una proporción significativa, si se compara con otras naciones del continente. Se ha acumulado información muy importante sobre el estado de salud de la población. El análisis de los datos recopilados, con seguridad, podrá contribuir a diseñar, implementar, controlar y mejorar las políticas de salud pública en el país.

No obstante, la crisis económica que desde hace algunos años vive la nación venezolana, a causa en lo fundamental de la intervención de potencias imperiales en los asuntos internos del país y por el bloqueo y robo de los activos nacionales, ha producido tanto daño que la preocupación de algunos observadores por el confinamiento de la población y el impacto de la parálisis de las actividades productivas no tiene sustento alguno. Más deprimida no podía estar la economía venezolana. A partir de ahora es que hay que remontar la cuesta de su fortalecimiento. (Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2020)

Conclusiones

Para finalizar es importante señalar que, así como nos hemos paseado rápidamente por algunas ciencias que contribuyen a luchar contra la pandemia Covid-19, hay otros campos de la actividad social que de hecho también

ayudan a la población. Por ejemplo, lo que en el pasado fue función de la religión hoy lo hacen los psicólogos, quienes contribuyen a apaciguar las angustias que produce en las personas las circunstancias de confinamiento o de duelo por la pérdida de algún familiar. Como acostumbraba decir Napoleón Bonaparte, un cura le ahorra cien policías. Al día de hoy, un psicólogo puede y hace, de hecho, la misma función del cura de los tiempos del mentado emperador francés.

Al respecto de las religiones y las ciencias, debo terminar con una observación. En personas que se precian de poseer un espíritu ilustrado, impregnado de mucha ciencia, se suele colocar el antagonismo entre las religiones y las ciencias. A veces se olvidan que las religiones pueden desempeñar un papel importante en mitigar los daños de la pandemia, pues esas instituciones contribuyen, entre otras funciones, a cohesionar la población. No tanto porque puedan impulsar la introspección – idealismo puro que pretenden estimular algunos programas de autoayuda tan en boga promovidos por la misma psicología-, sino para ayudar a entender que la realidad es dura y que debe ser afrontada con firmeza y generosidad.

La nación venezolana puede y tiene que resolver y atender de manera eficiente y eficaz la salud de su población y, además, garantizar su existencia permanente en el presente solo si se apoya en sus propias fuerzas. La sociedad política que la constituye, entendida ésta como todos sus integrantes y no solo como una clase, tiene que conocer, entender y aceptar la realidad de que se

vive en dialéctica permanente entre los imperios existentes, las naciones con las cuales se relaciona y con las clases a su interior.

Para el Estado venezolano no debe haber otra cosa más importante que la población venezolana y su territorio. Ese es el sentido de su existencia. Sin población y territorio no podrá haber Estado y mucho menos nación alguna. Por eso, en esta y en todas las circunstancias, se tiene y se debe cuidar su mantenimiento en el tiempo, sus capacidades y recursos y particularmente la salud y la estabilidad. Lo que hay que entender es que sin salud y estabilidad, la nación dejará de existir.

Referencias Bibliográficas

- Academia De Ciencias Políticas y Sociales (2020). Pronunciamento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre el Estado de Alarma decretado ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Recuperado en: <https://www.derechos.org/ve/actualidad/pronunciamento-de-la-academia-de-ciencias-politicas-y-sociales-sobre-el-estado-de-alarma-decretado-ante-la-pandemia-del-coronavirus-covid-19>
- Ferguson, N. (2020). El Lysenko del liberalismo”. Recuperado en: <https://www.voltairenet.org/article209746.html>
- Madrid, C. (2020). El virus del fundamentalismo científico. Recuperado en: <http://www.nodulo.org/ec/2020/n191p07.htm>

El Corona Virus y la Pandemia: una crónica sociosimbólica

Victor Córdova

Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación
“Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”
orcid: 8.429.891
vctr.cordova@gmail.com
Venezuela

Amelia Linares

Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación
“Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”
orcid: 0000-0002-8810-8512
maeyelijlinares@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 31 - 03 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 04- 2020

Resumen

El presente artículo aborda un contexto geohistórico referencial que permite resignificar y recontextualizar este fenómeno que impacta la realidad mundial y la cotidianidad de nuestras vidas hoy desde una mirada histórica, sociológica y cualitativa. Refleja los intersticios de un sistema global, desregulizado y sin parangón como lo ha sido

el capitalismo, y las consecuencias que ha dejado en los países que han adoptado este sistema como única forma de hacer política. A la vez, se contrasta con la República Bolivariana de Venezuela y pone en realce los logros que este país ha demostrado en su lucha por hacer frente al COVID19 como Pandemia universal. Presenta la pandemia como el resultado de los males globales que acecha a nuestros pueblos y la proyecta

como una oportunidad para el reordenamiento mundial, la reformulación y reorientación de políticas públicas que fomenten valores éticos, solidarios y revolucionarios que coloquen a la vida humana como valor supremo.

Palabras clave: COVID-19; nuevo orden mundial; crisis capitalista; oportunidad; Venezuela

The coronavirus and the pandemic: A sociosymbolic chronicle

Abstract

This article addresses a referential geohistorical context that allows to re-signify and re-contextualize this phenomenon that affects the world reality and the daily life of our lives, from a historical, sociological and qualitative approach. It reflects the interstitials of a global, deregulated and unparalleled

system as capitalism has been, and the consequences it has left on countries that have adopted this system as the only way to do politics. At the same time, it contrasts with the Bolivarian Republic of Venezuela and highlights the achievements that Venezuela has shown in its struggle to deal with COVID19 as a universal pandemic. It presents the Pandemic as the result of the global ills

that haunt our peoples and projects it as an opportunity for global reordering, re-formulation and reorientation of public policies that foster ethical, solidarity and revolutionary values that place human life as the supreme value.

Key words: COVID 19; new world order; capitalist crisis; opportunity; Venezuela

Introducción

Esta crónica-ensayo sobre un tema de tanta actualidad y publicidad en el mundo actual, es una manera de entender y exponer el impacto socio-estructural y socio-simbólico de una pandemia que afecta a por lo menos 190 países del mundo.

Deliberadamente, se ha intentado, con toda intencionalidad descentramos de punto de vista epidemiológico, virológico o sanitario, para recorrer una vía, más cercana a nuestras formaciones e intereses intelectuales, y a ofrecer otra mirada del asunto.

Fue el resultado de un arqueo de notas periodísticas, de ensayos de escritores reconocidos y, sobre todo, un paneo, de lo que la prensa internacional de acceso ofrecía, separándonos del llamado imperialismo mediático.

En esta dirección, no se podrían plantear otros objetivos e intereses, que no fueran nuestras preocupaciones intelectuales y éticas por una situación planetaria que cada día cierra más el camino a la vivencia, al sostenimiento del planeta y a la pregunta de Alain Touraine, de si podremos seguir viviendo juntos.

El Corona-Virus y la pandemia: una crónica sociosimbólica

Toda crónica que se escriba implica un relato, una leyenda, unos mitos y seguramente muchas verdades. Pero cuando la crónica implica la vida que se está viviendo, lo sociosimbólico rebasa lo socioestructurado, y entramos en el reino de la realidad y su contextualidad.

La vida, no es un concepto, es un sostenido musical. En el plano de la vida vivida (Poirier, 1983), habla de varias vidas: la soñada, la deseada, la sentida, y la separa no radicalmente de la vida institucionalizada o la vida socio estructurada. Finalmente, con (Ferrarotti, 1983) la vida es una praxis que se escenifica en varios planos que van que, desde la vida interiorizada, la vida cotidiana, la vida extraordinaria, y la vida que transforma transformándose.

Buscamos significar que cualquier PANDEMIA es necesario resignificarla para sacarla del culto tántrico, de la frialdad de las curvas, del dato estadístico, de la fascinación tecnológica, etc; que ellas, como cualquier fenómeno que impacta **NUESTRAS REALIDADES Y NUESTRAS VIDAS**, no ocurre en un desierto de soledades.

Está situada y geolocalizada. Tiene por ende un horizonte histórico, una contextualización real, genera una geopolítica del poder, y, desde luego “recuerda” filosóficamente el debate eterno entre la vida y la muerte, entre las dicotomías absolutas de los procesos históricos (la lucha por el destino, la irreversibilidad y la teleología del ser y el hacer, y muy finalmente la creencia en milagros).

Ingenuamente se dice, que los accidentes de la naturaleza son impredecibles y por ende, intempestivos e inesperados. Son largas las leyendas de terremotos, tsunamis, inundaciones y deslaves, tempestades inclementes, las pestes, las epidemias y las pandemias. Ellas generaron desde el pensamiento mágico, el pensamiento religioso,

la incontrovertibilidad del destino y la presencia de los elementos, base de la filosofía presocrática y luego todo el pensamiento moderno alrededor de la nueva mitología de la ciencia y la tecnología.

En el camino pasamos de la doxa a la episteme, de la physis al logos, de la filosofía a la ciencia, y, hoy al reino del conocimiento base de las teorías y las diversas epistemologías. Pero, teniendo castigo de la vida, todo ello sigue unido y reunido en **LA VIDA, LA REALIDAD Y EL CAMBIO**.

Siempre, la comprensión, la interpretación y la explicación por estos estadios del SER, generan también el despertar de los miedos atávicos, los castigos divinos, y las amenazas de la cultura judeo-cristiana.

Esta Pandemia, como enfermedad viral, ha mostrado una extrema viralidad y contagio veloz, pero no pareciera superar a las famosas pestes anteriores: la gripe española, la peste que inspiró a Thoman Mann en La muerte en Venecia, las primeras expansiones de este género de virus coronados, las epidemias del cólera, las llamadas pestes bubónicas. Inclusive no es más terrible que los bombardeos a Irak, ni la destrucción de Alepo en Siria, de las matanzas en las aldeas de Vietnam o los bombardeos a Palestina por Israel.

Y en términos mundiales, no fue más desastrosa que la I Guerra Mundial y las batallas entre trincheras, y, por supuesto, menos mortal que los 50 millones liquidados en la II Guerra Mundial, y, menos denigrante que los genocidios

de los indígenas latinoamericanos en la conquista española, las matanzas en los campos de concentración nazi, de judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, etc. Inclusive menor a las limpiezas étnicas en Camboya, los 20.000 comunistas asesinados en Indonesia, los crímenes de los “jóvenes turcos” en 1914.

Se quiere significar una contextualidad, un horizonte histórico, un ambiente destrozado por la explotación sin límites de la tierra, los minerales, las aguas y la fuerza de trabajo. Es esta

contextualidad la que circunda el escenario para que las pandemias, los desastres ambientales, las pestes, las inundaciones y demás accidentes naturales, sean interpretados de una manera o de otra, según los criterios y apreciaciones de la realidad de la coyuntura dada.

Una alerta temprana, la escribe Morin (2011) y nos alerta: “el presente solo es perceptible en su superficie. Está minado en profundidad por fuerzas subterráneas, por corrientes invisibles bajo un suelo aparentemente firme y sólido... la globalización ha provocado una crisis planetaria de múltiples rostros”. (p.123)

Estamos en presencia de una crisis planetaria. Es una policrisis: crisis de la economía mundial, HOY en ambiente pandémico, los gurúes de los organismos multilaterales FM, BM, CEPAL, Grupo de los 20, etc. han pronosticado una RECESIÓN superior a la vivida por el capitalismo en 1929. Sigamos con Morin. Crisis ecológica: aumentada con la degradación creciente de la biosfera, que por su parte creará nuevas crisis económicas, sociales y políticas. La crisis de las sociedades tradiciona-

les: que deriva de la occidentalización que tiende a desintegrarlas; solo hay que mirar la situación de los países africanos, asiáticos y del lejano oriente continental. Crisis de la civilización occidental: que en sus aspectos socioculturales muestra los efectos egoístas del individualismo que destruyen la antigua solidaridad. Crisis demográfica: que se amplifica por la sobrepoblación de los países pobres, la disminución de la población en los países ricos y los flujos migratorios empujados por las guerras, la pobreza y la miseria.

La crisis urbana: mostrada en las megalópolis asfixiada y asfixiante, contaminada y contaminadora, donde el stress, la “guettización” de ricos y pobres, aíslan cada vez más a las personas. La crisis del mundo rural: la de desertificación provocada por los cultivos industrializados con pesticidas, con ganaderías extensivas industriales, y la producción de alimentos degradados por las hormonas y los antibióticos. La crisis de la política: agravada por la incapacidad de pensar y de afrontar la amplitud y la complejidad de estos nuevos problemas.

También está la crisis de la humanidad, como sumatoria de la crisis de la globalización, de la occidentalización y la del desarrollo, que a fin de cuentas es una gigantesca crisis que, irónicamente, no logra acceder la humanidad.

Y a grandes títulos: la crisis del desarrollo, cuyo arquetipo es el modelo occidental de sociedad para todo el planeta, que ignora los contextos humanos y culturales. Hoy, esta crisis es más amplia con la implantación del estilo

norteamericano de Trump, contra toda ley internacional, contra todo sentido de humanidad, con la imposición de bloqueos, amenazas, guerras financieras, psicológicas, sabotajes, etc. a todo gobierno o país que no ciña a sus designios, omitiendo completamente la existencia de las Naciones Unidas y el Derecho Humano en general.

La nave espacial Tierra se propulsa mediante cuatro motores incontrolados: la ciencia, la técnica, la economía y el lucro, que han generado dos barbaries aliadas: una que tortura, masacra, mutila y destruye; otra que es fría, gélida, de la hegemonía del cálculo, de lo cuantitativo, de la técnica, del lucro a costa de las sociedades y las vidas humanas. Y que en términos de humanidad desencadenan el peligro nuclear que conlleva la privatización futura del armamento atómico, la degradación de la biosfera, un sistema mundial desprovisto de controles y regulaciones, la reaparición de las hambrunas, y los conflictos político-religiosos que pueden culminar en guerras entre civilizaciones.

Es en este ambiente, escenario y formas de vida, cualquier fenómeno global como guerras, accidentes naturales de monta (atómicos o no), epidemias, pestes y pandemias, son el caldo de cultivo de nuevas virus, nuevas pandemias, terremotos increíbles y accidentes termonucleares. Está grabado que nuestra nave espacial está en cuenta regresiva: el calentamiento global, la furia de los mares y océanos, la crisis del agua, y, sobre todo los avances imperialistas por el poder mundial, son desencadenantes de estos peligros reales.

Un destacado intelectual boliviano, Vicepresidente de esa nación en el exilio, (García, 2020) adelanta sus previsiones cuando indica:

Al estancamiento económico de los últimos años ahora le sigue la recesión global, es decir, un decrecimiento de las economías locales que va a llevar a un cierre viral de empresas, al despido de millones de trabajadores, a la destrucción del ahorro familiar, al aumento de la pobreza y el sufrimiento social. Y nuevamente los sacerdotes de la globalización, insuflados en su mezquindad, se cruzan de brazos a la espera de que los Estados nacionales gasten sus últimas reservas, hipotequen el futuro de al menos dos generaciones para contener el enojo popular y atemperar el desastre que los arquitectos de la globalización han ocasionado. (García, 2020, s/p)

Por otro lado, la escritora argentina (Luzzani, 2020), en el periódico de opinión PÁGINA a 12 de Argentina, reseña un libro de Naomi Klein (La doctrina del Shock), donde se pregunta con mucho tino por el mundo que puede emerger después de esta catástrofe; evidentemente, refiriéndose al ocasionado por la ya famosa Pandemia. En una frase llena de estupor, piensa que nunca antes había sucedido que simultáneamente, el mundo entero estuviera bajo la amenaza real de una epidemia y que una rara sintonía hecha de pánico e incertidumbre en todo el planeta fuera el virus el único tema que ocupara las mentes.

La pandemia de coronavirus lleva a la humanidad a cambiar hábitos y a

reflexionar sobre su lugar en el mundo, mientras que las economías se debaten entre el quedarse en casa, la producción y la inversión social que los Estados encuentran imprescindibles. ¿Otro mundo sería posible?

Ahora sí entramos en la Geopolítica de la Pandemia...

Solo podemos abordarla conceptualmente en el sentido, como los usos, abusos, interpretaciones y relaciones están marcados por un signo político claro. Unos privilegian lo económico y la producción al problema de la vida, con expresiones tan grosera como sugerir “dejar los tratamientos para los jóvenes, porque los adultos mayores ya vivieron”; los neoliberales y neoconservadores en los EE. UU y Europa, colocan la producción y la vida en términos antinómicos. En las primeras de cambio, Trump alertó que no podían detener el aparato productivo por ningún tratamiento público a la pandemia, contando con la aprobación y seguimiento inmediato de sus homólogos en Brasil y Chile; en cambio, la canciller Merkel y el neoliberal Macron contradijeron este consejo. En lo que respecta a las respuestas para el tratamiento de la pandemia, se agruparon los neoliberales y los progresistas-liberales en los EE.UU. llamando la atención sobre la crisis sanitaria y la ausencia de políticas públicas en el campo de la salud.

Las opiniones se diseminaron en áreas de conocimiento y posiciones políticas prosistema y antisistema. La vida vs el Sistema Productivo; hegemonía neoliberal vs la vida humana; la emergencia de nuevos capitalismos y los neocolo-

nialistas; llamados de atención sobre los Valores y la cultura humana. Y en términos de títulos de artículos de prensa las temáticas preferidas fueron “el capitalismo y sus interrogantes”; “adiós a la globalización”; “el fin del imperalismo”; “el fin del capitalismo”; el coronavirus en los EE.UU. En la infodemia, que es fiable y que no es, en las informaciones sobre la pandemia (estudio del instituto Reuters y la Universidad de Oxford) pocos han especulado sobre las nuevas guerras o las guerras modernas en Mary Kaldor.

Un escritor español, Alemán (2020), propuso unas interrogantes interesantes en El País, 15-4-20:

a. En otros tiempos (revolucionarios) se creía que las crisis conducirían al derumbe del capitalismo. Se piensa que esta Pandemia abre un periodo de crisis global en el capitalismo.

b. Hoy, el capitalismo vive una catástrofe sanitaria mortal a escala global que desnuda sus ficciones constitutivas.

c. No existen categorías filosóficas o políticas para poder pensar cuál será el modo de habitar el mundo que se viene.

d. Vivimos la extensión serial de la muerte. El autor piensa que las concentraciones o encerramientos, los distanciamientos sociales, las metáforas bélicas, los confinamientos, solo auguran muerte.

e. Se enmascaran las contradicciones reales del sistema capitalista tras la crisis sanitaria y de las políticas de salud por los estados capitalistas.

Como trabajamos en la crónica, no es elegante que polemiquemos o critiquemos los elementos esbozados por auto-

res y escritores diversos. Simplemente los señalamos.

Otro tipo de crónicas son particulares al Coronavirus y los EE.UU. En este sentido asomábamos la hipótesis que además de la contextualización necesaria para la comprensión-interpretación del fenómeno, subrayamos que al recaer el centro de la crisis viral en Europa (España, Italia, Francia, El reino unido y Alemania) y su traslado más grave hoy en los EE.UU, indicaba un camino empírico de análisis que debe ser investigado: parece claro el abandono de las políticas públicas de salud en beneficio de lo privado; no es despreciable la información que el número mayor de afectados y fallecidos recaiga en los EE.UU (curiosamente en afroamericanos y latinoamericanos por amplio margen); es el país donde la asistencia pública de la salud no existe, todo lo referente a la vida, su sanidad y cuidado está mercantilizado, sin olvidar que existe una buena medicina y tecnologías al respecto.

¿Existe una Geocultura de la Pandemia? creemos que sí, y a manera de un sentido homenaje a los próximos 99 años de Edgar Morín, contaremos sobre una “última” entrevista pública realizada por este inmenso creador intelectual. Nació en 1921 y ha escrito muchísimos libros e investigaciones, ocupado cargos importantísimos en la Academia Francesa y ha sido creador de muchos institutos de investigación social y cultural.

Ordine, 2020, en una entrevista realizada a Edgar Morín publicada el 11 de abril 2020 se reflexiona sobre los

efectos de la epidemia de coronavirus y alerta contra los peligros del darwinismo social y la destrucción del tejido público en sanidad y educación.

Pregunta: Refiriéndose a la mundialización que ha creado un gran mercado global, que a través de la tecnología más avanzada ha reducido considerablemente las distancias entre continentes. Pero esto no ha favorecido un diálogo entre los pueblos. Al contrario, ha fomentado el relanzamiento del cierre identitarios en sí mismo, alimentando un peligroso soberanismo.

Respuesta: Vivimos en un gran mercado planetario que no ha sabido suscitar sentimientos de fraternidad entre los países. Ha creado, de hecho, un miedo generalizado al futuro. Y esta pandemia ha iluminado esta contradicción haciéndola aún más evidente...

Pregunta: El desarrollo económico-capitalístico, entonces, ha desatado los grandes problemas que afectan nuestro planeta: el deterioro de la biosfera, la crisis general de la democracia, el aumento de las desigualdades y de las injusticias, la proliferación de los armamentos, los nuevos autoritarismos demagógicos (con Estados Unidos y Brasil a la cabeza). Por eso hoy es necesario favorecer la construcción de una conciencia planetaria bajo su base humanitaria: incentivar la cooperación entre los países con el objetivo principal de hacer crecer los sentimientos de solidaridad y fraternidad entre los pueblos.

Respuesta: Con respecto a las reacciones y actitudes respecto al virus.... La emergencia del virus y las medidas

que nos obligan a quedarnos en casa han terminado por estimular nuestro sentimiento de fraternidad. Aplausos y vítores a los sanitaristas, cantos patrióticos etc. Pero está también la otra cara de la moneda. La experiencia nos enseña que todas las graves crisis pueden incrementar fenómenos de cierre y angustia: la caza al infractor o la necesidad del chivo expiatorio, a menudo identificado con el extranjero o el migrante. Las crisis pueden favorecer la imaginación creativa o provocar regresión. ¿Y ante la emergencia sanitaria, ha habido programas o estrategias comunes?.

Pregunta: ¿Alude también a la Europa que frente a la emergencia sanitaria ha revelado, una vez más, su incapacidad de programar estrategias comunes y solidarias?

Respuesta: La pseudo Europa de los banqueros y los tecnócratas han masacrado en estas décadas los auténticos ideales europeos, cancelando cada impulso hacia la construcción de una conciencia unitaria. Cada país está gestionando la pandemia de una manera independiente, sin una verdadera coordinación.

Pregunta: ¿Cual ha sido su reacción frente al primer discurso de Boris Johnson, al despiadado cinismo con el que ha invitado a los ciudadanos británicos a prepararse a los miles de muertos que el coronavirus provocaría y a aceptar los principios del darwinismo social (la supresión de los más débiles)?

Respuesta: Esperamos que de esta crisis pueda resurgir un espíritu comunitario capaz de superar los errores del

pasado: desde la gestión de la emergencia de los migrantes hasta el predominio de las razones financieras sobre las humanas, desde la ausencia de una política internacional europea a la incapacidad de legislar en la materia fiscal. Y sobre el despiadado discurso de Boris Johnson, cuando llama a los británicos a prepararse ante miles de muertos, me parece un ejemplo claro cómo la razón económica es más importante y más fuerte de la humanitaria: la ganancia vale mucho más de las ingentes pérdidas de seres humanos que la epidemia puede infligir. Al fin y al cabo, el sacrificio de los más frágiles (de las personas ancianas y de los enfermos) *es funcional a una lógica de la selección natural. Como ocurre en el mundo del mercado, el que no aguanta la competencia está destinado a sucumbir.* **CREAR UNA SOCIEDAD AUTÉNTICAMENTE HUMANA SIGNIFICA Oponerse A TODA COSTA A ESTE DARWINISMO SOCIAL.**

Pregunta: Entra las emergencias que la epidemia ha evidenciado está sobre todo la sanitaria. En algunos países europeos, los Gobiernos han debilitado progresivamente los hospitales con sustanciales recortes de recursos. La escasez de médicos, enfermeros, camas y equipamientos han mostrado una sanidad pública enferma.

Respuesta: No hay duda de que la sanidad tenga que ser pública y universal. En Europa hemos sido víctimas de las directivas neoliberales que han insistido en una reducción de los servicios públicos en general. Programar la gestión de los hospitales como si fueran empresas significa concebir los pacien-

tes como mercancía incluida en un ciclo productivo. Es otro ejemplo de cómo una visión puramente financiera puede producir desastres bajo el punto de vista humano y sanitario.

Finalmente, y sin duda, el confinamiento nos está haciendo dar cuenta de la importancia de la cultura. Una ocasión -a través de estos saberes que nuestra sociedad ha llamado injustamente “inútiles” porque no producen ganancias- para comprender los límites del consumismo y de la carrera sin pausa hacia el dinero y el poder. Habremos aprendido algo en estos tiempos de pandemia si sabemos redescubrir y cultivar los auténticos valores de la vida: EL AMOR, LA AMISTAD, LA FRATERNIDAD, LA SOLIDARIDAD. Valores esenciales que conocemos desde siempre y que, desde siempre, desafortunadamente terminamos por olvidar.

¿Por qué en la República Bolivariana de Venezuela la pandemia del Coronavirus (COVID-19) no ha tenido los mismos elementos que en otros países?

Contexto

Para la República Bolivariana de Venezuela (RBV), el siglo XXI irrumpe con un nuevo Pensamiento de Seguridad, orden mundial y desarrollo, en términos más claros: la Revolución Socialista, o el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI que retoma los principios bolivarianos de unión e integración y los posiciona como parte de una desestabilización internacional por reacomodar el nuevo orden mundial. Bajo este

planteamiento que establece una nueva Doctrina de Seguridad de la Nación, sostenido sobre la Defensa y el Desarrollo Integral para ir a un proceso de integración nacional e internacional, nuestro país ha venido impulsando la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar y coloca al hombre en el centro de las relaciones económicas, políticas y sociales, para lo cual establece como valor supremo la priorización de la vida humana, lo que sin duda marca una ruptura con aquellos sistemas egoístas y de dominación que giran en torno a relaciones meramente economicistas, incremento desmedido de los márgenes de ganancia, la priorización de las leyes de oferta y demanda, aspectos que en resumidas cuentas constituyen la mercantilización de la vida y compromete a los ecosistemas.

En esa dirección, la RBV se ha propuesto reinventar una nueva manera de vivir, de pensar, de trabajar y de relacionarse con los individuos mismos y con la naturaleza, escenario en el que ha resultado necesario interrogarse en función de la realidad nacional, de las desigualdades políticas, económicas y socioculturales heredadas del capitalismo desmedido y salvaje que ha socavado históricamente nuestros estamentos, para replantearse y avanzar hacia un Desarrollo Integral para la Nación, desde una perspectiva del Pensamiento Estratégico, en un contexto de Seguridad de la Nación, en el cual hoy día es impensable hacerse sin considerar el COVID-19, que ahora constituye inevitablemente un actor dentro del actual contexto mundial y nacional, como parte de los males globales que penetran nuestras localidades y que además aún

se desconoce si llegó para quedarse o que desaparecerá en el corto, mediano o largo plazo.

Desarrollo del COVID-19 en Venezuela

Desde el diagnóstico de la presen-

cia del COVID 19 en Venezuela, con la comprobación de 2 casos el pasado 13 de marzo del año en curso, y luego de 36 días continuos de seguimiento, se han logrado detectar un total de 227 casos positivos, de los cuales se han recuperado 113 pacientes (50%) y han fallecido 9 (4%), los cuales responden

a personas con altas vulnerabilidades dada variables como la edad y cuadros clínicos complejos previos. (Figura 1)

Figura 1. Casos Acumulados día a día en Venezuela.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Somos Venezuela, (2020)

La Figura 2, revela que la mayor concentración de los casos está localizada en cinco estados del país: Miranda (73), Distrito Capital (31), Nueva Esparta (30), Aragua (29) y La Guaira (14), con un total de 177 (78%) sobre el total nacional. En términos generales, la Región Capital concentra 52% del total de casos, seguido por la Región Oriental (15%), y la Región Central (13%). (Figura 2)

Figura 2. Casos en Venezuela

Fuente: Elaboración propia del autor, a partir de datos del Movimiento Somos Venezuela, (2020)

Se destaca en la Figura 2, que Miranda constituye una zona de las más afectado hasta ahora, y representa uno de los 7 estados del país con mayor concentración poblacional, posee una de las mayores zonas industriales del territorio venezolano (lo que se traduce en número de empleos directos e indirectos, y producción de bienes y servicios que generan encadenamiento productivo), cuenta con una de las barriadas más voluminosas del país (Petare) y zonas de clase media-alta, lo que ha significa-

do un esfuerzo por parte del Gobierno bolivariano para atender efectivamente todas las particularidades de esta asimétrica población, situación muy similar a la del Distrito Capital, dadas las características propias consabidas de toda metrópolis.

Respuesta del Gobierno Nacional

Las estadísticas que se detallan en la Figura 3, muestran claramente que el

Gobierno Bolivariano de Venezuela a pesar de constituir uno de los países que a nivel mundial se ha visto afectado por el contagio del COVID-19, ha logrado maniobrar positivamente para mantener cifras sumamente bajas respecto a las registradas en países europeos e incluso a las de países cercanos al nuestro como las que han sido de conocimiento público en Ecuador, Brasil, Colombia, por citar los más emblemáticos en la región en cuanto al número de contagiados y víctimas letales.

Figura 3. Países con mayor afección

Fuente: Elaboración propia del autor, a partir de datos del Movimiento Somos Venezuela, (2020)

En países como Estados Unidos, España, Italia, Francia y Alemania, cuyos sistemas neoliberales se han jactado de ser los modelos a seguir, son los que mayor número de contagiados y víctimas letales han registrado a nivel mundial, cifras abanderadas por Estados Unidos con un total de 705.769 infectados al día 17 de abril, de los cuales han fallecido 36.920 y se han recuperado 59.158, lo que significa una tasa de recuperación de tan sólo 8% y de fallecidos de 5%, en un país supuestamente desarrollado con todos los recursos económicos y medios disponibles para sus ciudadanos, cuyos

resultados no son nefastos solamente por las cifras aterradoras que maneja sino por el nivel de exclusión y racismo que profesa, al ser sus víctimas principalmente de la población latina y negra.

Ocurre todo lo contrario en Venezuela, país en el que el conjunto de medidas acertadas y oportunas instruidas por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros y el Ejecutivo Nacional en su conjunto han permitido atender sin discriminación a todas las personas afectadas por el COVID-19, registrando para esta misma fecha una tasa de recuperación de 50% y tan sólo 4% de fallecidos, como referíamos anteriormente. Esta situación contrasta de la misma manera a España, Italia, Francia y Alemania, cuyos índices de contagio y mortalidad han estado muy por encima del que registra nuestro país.

Las medidas aplicadas en la RBV han girado en torno a la declaración de la cuarentena social colectiva voluntaria, cierre de todo tipo de actividades públicas o privadas que impliquen reuniones o presencia de grupos de personas en áreas determinadas (áreas comunes, de esparcimiento, plazas, entre otras), suspensión de las actividades escolares en todos grados y niveles educativos e implementación del plan escolar un “hogar una escuela” con acompañamiento vía web, desinfección de las áreas donde se hallan determinado focos de contagio y/o se sospeche de ello entre (edificios, casas, calles, avenidas, mercados, transporte masivo), actuación cívico militar articulada y coordinada con apoyo activo de la Policía Nacional y la Milicia Bolivariana.

La asistencia hospitalaria se realiza desde una visión ampliada e integral con la participación de toda la red de salud: hospitales, Centros de Asistencia Integral (CDI), 0800, y líneas de atención a casos potenciales del COVID-19, y la apertura de una red de hospitales centinelas acondicionados con capacidad de 25.000 camas para hospitalización. De igual manera y como parte de las políticas nacionales, se asumió el pago de las nóminas de las empresas privadas (que han paralizado sus actividades por las medidas) y de los Entes/organismos del Estado a través del Sistema Patria, a la vez que se han dictado un conjunto de medidas de protección al ciudadano, pequeño y medianos empresarios con exención de impuestos y otorgamiento de líneas de créditos productivos, con la finalidad de fortalecer las áreas prioritarias como alimentación, salud y transporte (vital). Asimismo, se efectuó la exoneración de alquileres por un lapso de seis meses consecutivos, se declaró inamovilidad laboral hasta el cierre del año en cursos, y se exoneró el pago de servicios públicos y de comunicaciones ordenando el suministro de los mismos sin ningún tipo de restricción a los ciudadanos.

En este contexto, es destacable que durante estos 36 días del desarrollo del COVID-19 en el país, el Estado venezolano ha demostrado contar con un sistema de alertas tempranas que le permite enfrentar con mayor empuje y capacidad las respuestas solidarias y humanistas hacia la población afectada, al disponer de un sistema de salud público nacional que presta servicios integrales de manera gratuita, de vanguardia y con un talento humano capacitado y de

grandes valores y convicciones revolucionarias, el cual ha estado acompañado por colaboradores internacionales como la Misión Cuba-Venezuela y personal chino. Es de destacar que al principio de la Revolución Bolivariana, las relaciones con China eran casi nulas, y a lo largo de estos 22 años de revolución se han logrado establecer sólidos lazos de hermandad y solidaridad lo que permite avanzar en materia de integración y cooperación prevista en nuestra Carta Magna.

Asimismo, son destacables los altos de conciencia y disciplina del pueblo venezolano para asumir las diferentes políticas y medidas para el cumplimiento de la cuarentena social voluntaria como mecanismo de prevención del COVID-19. De la misma manera se percibe un alto compromiso y nivel de organización de las estructuras de base (Poder Popular Organizado) para dar respuesta y acompañar al Ejecutivo Nacional en el proceso de acompañamiento y cumplimiento de mecanismos orientados a la atención del pueblo, especialmente los vinculados a los sistemas de alimentación a través del funcionamiento del CLAP casa a casa y visitas médicas organizadas para realizar procesos de despistajes del COVID-19.

Se evidencia además, la consolidación del Sistema Patria como mecanismo tecnológico sencillo y de vanguardia que permite mantener un registro actualizado y permanente de la población venezolana, ofreciendo la posibilidad de detectar de manera rápida posibles casos de COVID-19 mediante sistema de encuestas, atender mediante un conjun-

to de bonificaciones económicas directas a familias vulnerables y en general haciendo frente a las problemáticas y niveles de acceso de bienes y servicios de las familias venezolanas, bajo un enfoque que rompe radicalmente con los mecanismos tradicionales del sistema capitalista mundial, pues no se trata de préstamos sino de asignaciones directas sin contraprestación, así también, se han realizado censos escolares para garantizar la educación nacional como derecho constitucional para los niños y niñas de la Patria.

El sistema educativo nacional también ha dado respuestas positivas a toda la población escolar y universitaria en todos los niveles, garantizando con ello la culminación del año escolar y la consecución de estudios universitarios para los (as) venezolanos (as).

De esta manera se evidencia la actuación de un sistema humano- solidario por parte del Estado venezolano, a diferencia de aquellos países que han hecho de la pandemia una forma de negocio para sus empresas, en las que se ve involucrado el sistema de salud y las redes de farmacias en sus expresiones de empresas transnacionales.

Desafíos para la República Bolivariana de Venezuela

Más allá de este contexto que hemos expuesto, el cual también supone un nuevo reordenamiento del sistema mundial, que pudiera llamarse post-capitalista, para la RBV resulta necesaria avanzar en la formulación de un

conjunto de acciones –anticapitalistas direccionadas, que sintetizen las aspiraciones reales del pueblo, en las que se promueva la materialización de una nueva manera de vivir, de pensar, bajo un enfoque ético, fundado en el respeto a las identidades, y las particularidades, se privilegie la equidad, la igualdad, la solidaridad, y sobre todo, en la que se priorice la vida humana, obteniendo de esta pandemia una oportunidad para avanzar en la consolidación del proyecto bolivariano. En este sentido, es necesario:

La asunción de una nueva cultura, una nueva conciencia que dé cabida a esa nueva manera de vivir, de pensar, de trabajar, implica una importante e ineludible tarea, claramente vinculada a la necesidad de superar la vieja cultura instalada por el sistema capitalista neoliberal; a saber, los viejos resabios del mercantilismo, del individualismo y el metabolismo del dinero y el capital convertidos en fuerzas culturales. Significa librar una lucha sin cuartel por nuevas ciudadanías, por nuevos sujetos sociales y, por supuesto, por una nueva subjetividad, una nueva espiritualidad, cuyas implicaciones están claramente vinculadas a generar procesos subjetivos superiores y correspondientes con la cultura que busca sustituir la vieja cultura burguesa de la dependencia y el neocolonialismo.

Superar la cultura de la pobreza para avanzar en un Desarrollo Integral puesto en función del pueblo venezolano, de la humanidad en general y no a los intereses del capital y sus trasnacionales e instrumentos de dominación, donde se vincule lo económico con lo político y

lo socio-cultural, más la diversidad del pueblo venezolano.

Consolidar las bases materiales y espirituales del Socialismo Bolivariano bajo un enfoque ético como principio orientador, en las que definan políticas estratégicas de producción con miras a un desarrollo direccionado hacia la soberanía nacional, un desarrollo industrial(científico y tecnológico) que apunte al proceso bolivariano en la satisfacción de necesidades reales y crecientes de la población, un sistema de distribución que responda a los objetivos nacionales, y por último, a manera de valor transversal, una reforma educativa y cultural que promueva los valores y sentimientos patrios y erradique definitivamente la cultura mercantilista sembrada por el capitalismo.

Conclusiones

El mundo reclama un nuevo reordenamiento, que promueva principios en pro de la defensa y la preservación de la vida humana y los ecosistemas que habitan el planeta tierra. El escenario que ha mostrado el COVID-19 al mundo deja en evidencia el estado de decadencia y de crisis que atraviesa el capitalismo mundial globalizado, lo que abre una nueva oportunidad a los gobiernos progresistas en una fase en la que reclama reinventar sus políticas en función de la corrección de errores del pasado, a la vez de alcanzar la definición de sus políticas en pro de atender las verdaderas necesidades del pueblo, superponiendo la vida humana como valor supremo.

Toda iniciativa política que surja a partir de la Pandemia debe suponer una reanudación política verdadera que contemple una clara y radical ruptura con el capitalismo. Existen claras evidencias de que la República Bolivariana de Venezuela ha venido fortaleciendo su sistema de valores éticos y culturales fundamentados en la hermandad y la solidaridad, así como su capacidad de organización y respuesta rápida a crisis como la del COVID -19.

Referencias

- Alemán, J. (2020). Capitalismo e Interrogantes. El País. 15-4-20. En Red. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/259583-capitalismo-e-interrogantes>
- Bogado, F. (2020). El capitalismo Odia a todo el mundo. Fascismo o Revolución. Entrevista a Maurizio Lazarato. (12 de abril, 2020). En Red. Disponible en. <https://twitter.com/bogadoescribe/status/1249338205058588672>
- Ferraroti, F. (1983). Historia e Historias de vida. Francia: Librería de los Meridianos
- Luzzani, T. (2020). El fin del capitalismo tal como lo conocemos. En Red. Disponible en: <https://carasycaretas.org.ar/2020/04/03/el-fin-del-capitalismo-tal-como-lo-conocemos/>
- Morin, E. (2011). La Vía. España: Espasa Libros, S.L,U.
- Ordine, N. (2020) Entrevista a Ed-

gar Morín, E. Vivimos en un mercado planetario que no ha sabido suscitar fraternidad entre los pueblos. Entrevista por Ordine N. El País, 15 abril, 2020. En Red. Disponible en: <https://elpais.com/cultura/2020-04-11/edgar-morin-vivimos-en-un-mercado-planetario-que-no-ha-sabido-suscitar-fraternidad-entre-los-pueblos.html>

Poirier, J. (1983). Los relatos de vida. Francia: Prensa universitaria de Francia.

Reyes, L. (2020). Colapso del capitalismo global y transiciones hacia sociedades

Ecomunitarias. Mirando más Allá del empleo. Bilbao España: Ediciones ingaru Gaiak. En Red. Disponible en: http://alterecosoc.org/wpcontent/uploads/2016/09/ManifiestoFinal_Ecosocialista.pdf

Gestión de riesgos y condicionalidad política de la cooperación internacional en tiempos de coronavirus en Venezuela

Kenny Díaz Rosario

Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación
“Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”
orcid: 0000-0002-4076-9514
kennydiazjercito@gmail.com

Carlos Zavarce Castillo

Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología
orcid:0000-0001-9616-1308
ucvpca@yahoo.com
Venezuela

Fecha de recepción: 31 - 03 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 04- 2020

Resumen

Este artículo examina la implementación en Venezuela del modelo de gestión de riesgo conocido como la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR,2015), o Marco de Sendai, ante la pandemia de la COVID-19, así como la condicionalidad política por parte de donantes de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en este contexto. Explora las decisiones políticas y medidas tomadas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuando apenas se confirmaban los primeros casos de contagio en la ciudad China

de Wuhan, ratificados posteriormente el 3 de enero del 2020 por comunicado Oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir de lo cual se evalúa el ciclo de vida de la gestión del riesgo ante desastres, las políticas, decisiones y practicas adoptadas en Venezuela. Por otro lado, se aborda la intencionalidad política de la Cooperación Internacional, a través de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), revelando patrones que inspiran el accionar de los donantes ante las necesidades y alineamientos ideológicos que asumen las naciones receptoras. Se concluye que la continua subordinación de los derechos humanos y la democracia a

otras preocupaciones de política interior y exterior, en particular el interés económico, demuestra que ante la grave situación endémica que hoy atraviesa el planeta y con ello, la nación venezolana, las decisiones adoptadas en materia de AOD no solo socavan la credibilidad y la legitimidad de algunos gobernantes, sino que también limitan el impacto y la efectividad de la gestión de riesgos, ante lo que ya se puede catalogar como de desastre.

Palabras clave: Gestión de riesgos; condicionalidad política; COVID-19

Risk management and political conditionality of international cooperation in Venezuela during COVID-19

Abstract

This article examines the implementation in Venezuela of the risk management model known as the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR, 2015), or Sendai Framework to the COVID-19 pandemic, as well as political conditionality by Official Development Aid (OAD) donors in this context. It explores the political decisions and measures taken by the government of the Bolivarian Republic of Venezuela, when the first cases of contagion were barely confirmed in the Chinese city of Wu-

han, subsequently ratified on January 3rd, 2020, by Official Communiqué of the World Health Organization (WHO), from which life cycle of disaster risk management, policies, decisions and practices adopted in Venezuela, are assessed. On the other hand, the political intentionality of International Cooperation is addressed through the Official Development Aid (OAD), revealing patterns that inspire donor action in the face of the ideological needs and alignments that recipient nations assume. It is concluded that the continued subordination of human rights and democracy to other domestic and foreign

policy concerns, in particular economic interest, make it clear that in the face of the serious endemic situation that is currently going through the planet as well as in the Venezuelan nation, decisions taken on OAD not only undermine the credibility and legitimacy of some leaders, but also limit the impact and effectiveness of risk management, in the face of what can already be classified as a disaster.

Key words: Risk management; political conditionality; COVID-19

Introducción

La reciente pandemia del Coronavirus, conocida como COVID-19, ofrece un terreno fértil para analizar los determinantes de asertividad de Gestión Social de Riesgos en Venezuela, pero también del uso y la eficacia de la condicionalidad política de la cooperación internacional para materializar exitosamente la Gestión de Riesgos.

Nunca antes los gobernantes y sus equipos de Gestión de Riesgos habían necesitado tanto de la cooperación internacional para equilibrar la prestación de apoyo a los equipos de Gestión de Riesgo Nacional que operan en condiciones muy estresantes y desafiantes, para garantizar que tomen las mejores decisiones durante una crisis para la que no existe un libro de jugadas.

La ayuda externa jugó un papel significativo en las últimas pandemias registradas por la humanidad, contribuyendo con ideas acerca de políticas de desarrollo, entrenamiento a los servidores públicos responsables de las políticas, y con fondos para apoyar las reformas y la ampliación de los servicios públicos. No obstante, asistimos a un momento en que, en definitiva, en el tablero se confrontan dos modelos de desarrollo en pugna, que mueven piezas para amplificar o atenuar los impactos de esta pandemia, y donde las posibilidades concretas de la cooperación internacional para añadir valor al cumplimiento de esta misión, están mostrando los defectos de la condicionalidad política que se le impregna a la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).

En retrospectiva, la crisis global del COVID-19 se puede ver dividida en dos períodos: el tiempo anterior al brote de coronavirus y la era post pandémica. En esta dirección, y sin menospreciar la vigencia de los referentes teóricos predominantes en materia de gestión de riesgo y de cooperación internacional, que suponen el abordaje de las crisis desde el ciclo de vida de los desastres, las evidencias empíricas sugieren que ya con la pandemia en lo que algunos piensan no es aún su máxima expresión, la cooperación internacional pone en evidencia las condicionalidades políticas a que son sometidos los receptores de AOD por parte de los donantes, países, o grupos de poder transnacional, no importando que la ayuda externa trata tanto del conocimiento como del dinero que necesitan los países para el desarrollo.

En este contexto, Venezuela canaliza la AOD a través de una variedad de actividades que traen una mezcla de dinero e ideas, tanto para abordar la crisis inmediata, como para prepararse para la próxima normalidad después de que se haya ganado la batalla contra el coronavirus. Al mismo tiempo, atendiendo al modelo de desarrollo socialista que se ha dado, enfrenta diferentes desafíos durante esta crisis, y en consecuencia, no hay una respuesta única para lo que debe hacerse al enfrentar esta pandemia. Si bien los equipos pertenecientes al Sistema de Gestión Social de Riesgo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores (MPPRI), se centran en tomar decisiones rápidas para proteger a los ciudadanos; y en materia de política de Estado, abordar las necesidades de la sociedad y conciliar intereses de actores nacionales

y supranacionales, son aspectos que el Gobierno intenta equilibrar para poder dar la respuesta a la crisis y estar preparados para afrontar situaciones que irán más allá de los desafíos inmediatos.

Esto deja al descubierto que en tiempos de la COVID-19 la variable “tiempo” es un activo escaso para la mayoría de los gobernantes, y esto obliga a tomar decisiones deliberadas sobre dónde centrar su atención. ¿Qué implica eso para Venezuela y para sus ciudadanos?

La contribución más importante de este ensayo se relaciona con el mapeo de una nueva agenda de investigación, porque las condicionalidades políticas en la gestión de riesgos en tiempos de la COVID-19, también requieren de una relativa apertura a preguntas y perspectivas de investigación.

En consecuencia, más allá de las preguntas tradicionales relacionadas al uso y efectividad de los referentes teóricos en materia de gestión de riesgos en caso de desastres, existe la necesidad de profundizar en los procesos que rodean a las condicionalidades políticas, cuando se trata de gestionar socialmente los riesgos con el manejo asertivo de recursos, que provienen de la AOD, sobre todo, en el caso de un país como Venezuela, que atraviesa una situación de bloqueo económico en el marco de una pandemia inédita como lo es la de la COVID-19.

Y es por ello que existe la necesidad de abordar las brechas de conocimiento con respecto a la efectividad de la AOD, requeridas para impulsar el llamado ciclo de los desastres y los resultados a

lo largo de la cadena de gestión: desde las decisiones adoptadas antes, durante y después del desastre, porque influyen en la configuración, uso, seguimiento, propósito y gestión de riesgos de una nación.

Abordar estas brechas de conocimiento también exige acercarse a un debate fértil entre diferentes tradiciones académicas: el de la eficacia de la gestión de riesgos, impregnado por las recomendaciones de organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre otras, y por otro lado el de la dimensión política de la Cooperación Internacional, mediante la AOD, que ofrecen nuevas ideas, incluso aunque usan diferentes narrativas asociadas a distintas conceptualizaciones de los modelos de desarrollo que las inspiran.

El trabajo comprende las siguientes partes: a) Introducción; b) Base conceptual sobre la gestión de riesgos en caso de desastres que permita ante la emergencia de la COVID-19 analizar desde lo praxeológico la Gestión de Riesgo en el caso venezolano; c) Decisiones del Gobierno de Venezuela ante la llegada del Coronavirus; d) Seguidamente, preguntamos qué se sabe hasta ahora sobre (la efectividad de) las condicionalidades políticas en la AOD recibida en este contexto; e) Vacíos que deja la COVID-19 en nuestro conocimiento sobre la AOD; f) Ideas conclusivas. Se presentan finalmente las referencias que soporta este trabajo.

Base conceptual sobre la gestión de riesgos en caso de desastres generalidades sobre la gestión del riesgo en caso de desastres

La literatura sobre gestión de riesgos en caso de desastres ofrece nuevas y diferentes narrativas e incluso distintas conceptualizaciones sobre el ciclo de los desastres. La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, (UNISDR) define un desastre como una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. (Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de los riesgos y desastres, 2015 (UNISDR), (s/p).

Esta definición, que es el resultado de un proceso de revisión continua por parte de la UNISDR y de consultas celebradas con una amplia gama de expertos y profesionales en varios encuentros internacionales, debates regionales y contextos nacionales, coincide con referentes academicistas que se enfocan en designar como desastre a un suceso o serie de hechos de gran dimensión que perturban gravemente las estructuras básicas y el funcionamiento normal de una sociedad, comunidad o territorio, causando víctimas, daños o pérdidas de bienes materiales, infraestructura, servicios esenciales o medios de sustento a un nivel que va más allá de la capacidad normal de las entidades afectadas para

resolver la situación sin asistencia de terceros, por lo que se requiere de AOD, ante la necesidad de movilizar conocimientos y recursos para actuar hacia el bien colectivo, utilizando la comunidad científica para combatir con asertividad las consecuencias del desastre.

De este acercamiento conceptual se desprende que el impacto de un desastre puede incluir muertes, lesiones, enfermedades y otros efectos negativos en el bienestar físico, mental y social humano, conjuntamente con daños a la propiedad, la destrucción de bienes, la pérdida de servicios, trastornos sociales y económicos y la degradación ambiental.

Los desastres pueden clasificarse desde diferentes ópticas, la más conocida es la que se hace atendiendo a su origen. De allí que se habla de desastres de carácter naturales y desastres antrópicos. Referentes teóricos que abordan el tema, coinciden en que, para su mejor comprensión, todo desastre debe gestionarse, entendiendo la gestión de un desastre como “el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre”. (UNISDR, 2015).

En consecuencia, la gestión del riesgo de desastres busca evitar, disminuir o transferir los efectos adversos de las amenazas mediante diversas actividades y medidas de prevención, mitigación y preparación, y para ello conlleva

tres fases secuenciales que prefiguran la existencia de un ciclo para la administración para desastres.

En cada etapa del ciclo existen fases y en cada una de ellas se dan actividades que deben realizarse a fin de manejar el desastre y controlar sus efectos.

De esta manera, desde la teoría de administración de desastres (Bello y otros, 2004) plantean que todo evento considerado como un desastre, adopta forma de ciclos con fases y etapas, relacionados entre sí, más los elementos y actividades propias que se deben ejecutar en cada una de ellas, constituye un enfoque

que novedoso, dado lo reciente de esta pandemia global. Por ello, este proceso, con las fases mencionadas, ha sido denominado como ciclo del desarrollo de los desastres.

Esquemáticamente, esta propuesta conceptual, se presenta en el Figura 1:

Figura 1. Propuesta conceptual

Fases y actividad fundamental	Antes del evento Planificación	Durante el evento Respuesta	Después del evento Recuperación
Etapas	<ul style="list-style-type: none"> - Prevención - Mitigación - Preparación - Alerta 	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto - Emergencia - Aislamiento - Medidas externas de rescate y socorrismo 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación Reconstrucción
Objetivos principales	<ul style="list-style-type: none"> - Impedir que sucesos naturales o tecnológicos determinen un desastre - Reducir el impacto - Reducir la vulnerabilidad - Organizar y estructurar los diferentes componentes de la respuesta - Establecimiento de precauciones específicas 	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y asistencia a los afectados - Medidas de evaluación y atenuación de las consecuencias - Prevenir la prolongación de los daños y su amplitud 	<ul style="list-style-type: none"> - Recuperación de servicios básicos - Vigilancia y educación sanitarias - Reparación con alcance de desarrollo igual o superior al existente previo al desastre

Fuente: Bello, (2004)

Estudiar desde esta perspectiva el abordaje de la pandemia de la COVID-19 es útil, porque permite identificar los vacíos, contradicciones y desiderátums en la forma cómo las naciones, y en particular la República Bolivariana de Venezuela, han procedido para atenuar o amplificar los efectos de la misma sobre la población y la economía.

Decisiones del gobierno de Venezuela ante la llegada del coronavirus

A medida que la COVID-19 llena de contenidos las plataformas comunicacionales globales, las naciones están comenzando a lidiar con las repercusiones socioeconómicas de esta pandemia. Ad-

vertir cómo el virus se propaga por los continentes es como percibir la llegada de un tsunami: estar al tanto que viene en una cierta dirección, y preguntarse cuándo o qué tan gravemente afectará.

De allí que, una amenaza global de esta magnitud, que requiere la movilización de instituciones y gobiernos in-

ternacionales hacia comunidades y ciudadanos individuales, expone nuestras vulnerabilidades y nuestras fortalezas de interconexión como nación. También tiene potencial para enseñar a nuestros gobernantes sobre la importancia de la cooperación internacional solidaria, en momentos que algunas naciones están siendo asechadas por restricciones y bloqueos económico-financieros que las convocan a desarrollar capacidades de resiliencia.

Venezuela es un ejemplo digno de estudio por la respuesta desplegada a la situación actual, que desde ya emerge como modelo a emular para desarrollar resiliencia en futuras crisis. Si bien se está probando nuestra capacidad de resistencia, también se pone a prueba la capacidad de concreción de cooperación internacional, y en el desarrollo de este proceso se pone en evidencia la condicionalidad política de la cooperación internacional, expresada en la AOD; los habitantes del planeta como testigos, están observando quiénes son los donantes y cómo se elige dar asistencia ante un desastre de esta naturaleza.

Aquí radica el desafío más importante de esta intención investigativa que apenas comienza, frente a las enormes amenazas, ya sea pandemias u otras que nos depara el futuro como la del cambio climático, ¿haremos esfuerzos colectivos y solidarios sin condicionalidades políticas para crear una respuesta global y fortalecer nuestra capacidad de adaptación?

La COVID-19 es hasta ahora, un virus sin cura ni vacunas. Su propaga-

ción por el planeta ha sido veloz; con la misma velocidad se han observado respuestas disímiles y contradictorias escasamente articuladas entre países o regiones, e incluso de espaldas a las recomendaciones de la OMS. Tan pronto como el contagio mortal se materializó en la ciudad China de Wuhan, éste se trasladó a Europa y de allí a otras partes del mundo.

En menos de cuatro meses, las naciones han procedido ante la amenaza que representa esta pandemia, a través de sus Gobiernos; es decir, lo han hecho como una respuesta acorde con sus modelos de desarrollo y en ocasiones inspirados en sus tradiciones, con lo cual existe un fundamento detrás de cada Estado para comprender las diferencias entre las decisiones tomadas por sus gobernantes, los aciertos y desaciertos, los efectos regionales y globales, así como los intereses que se asoman y los costos asociados que se convierten en un hito para eventuales estudios de políticas públicas comparadas.

Como ya se ha anunciado, a los efectos de este ensayo, interesa en primer lugar revisar a través de las premisas implícitas en la teoría del ciclo de desastres, las decisiones adoptadas por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la llegada de la COVID-19. Para ello a continuación repasaremos lo acontecido a la luz de las evidencias registradas en el sistema nacional de medios públicos, lo que permite develar la eficacia y eficiencia en la gestión del riesgo, desplegada como parte de la política pública del gobierno nacional, así como la dimensión política, expresada en las condicionalidades

políticas de las decisiones tomadas por terceros en pro o en contra del Estado venezolano.

En consecuencia, a efectos de esta aproximación, se discute cómo se ha abordado el desastre desde la llegada de la pandemia de la COVID-19 al territorio nacional.

Antes del desastre (planificación)

El gobierno nacional desplegó un conjunto de actividades anteriores al registro de casos de contagio en el país, es decir, cuando se estaba aún en período de calma. Durante esta primera fase se convocó al Consejo Científico Tecnológico Presidencial y se creó la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus, que tiene como función principal coordinar y asesorar en la implementación de las medidas, así como coordinar la solicitud de la AOD a países aliados y organizaciones multilaterales de salud, a efectos de la dotación de los centros de salud. Esta Comisión es presidida por la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien tuvo el deber de presentar informes de las actividades y avances alcanzados.

La Comisión contó con la asesoría que se consideró conveniente del más alto nivel académico y profesional, y fue la responsable de construir la apreciación estratégica de los valores de riesgo del territorio ante la eventual llegada de la COVID-19. Allí se aprovechó para generar por intermedio del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), un programa para orientar,

formar y educar sobre la enfermedad y para darle tranquilidad a la población ante la amenaza potencial que se avecinaba.

En consecuencia, se procedió a diseñar una campaña educativa y comunicacional asertiva, dirigida a la población, y se inició un adiestramiento a los recursos humanos necesarios tanto en el sector salud como en el sector de seguridad de la Nación; además de que se realizaron inventarios para procurar por la vía de la cooperación internacional, mediante la figura de la AOD, por intermedio de la OMS, la OPS y países aliados como la República Popular China, la Federación de Rusia y la República de Cuba, a fin de obtener la dotación de medicamentos y fármacos, pruebas de despiste, equipamiento y material médico quirúrgico, requeridos para la dotación de los centros públicos y privados de salud.

Este fue quizás el período más importante del proceso de planificación, el más corto y de mayores posibilidades para diseñar medidas de prevención, mitigación y preparación para la declaración de un estado de alarma, en virtud de que era inminente la llegada de la pandemia. Esta fue también la fase de reducción de riesgo previo a la llegada del COVID-19 al territorio nacional, de vital importancia en el proceso de prevención por las mayores posibilidades de desarrollar medidas de mitigación y preparación para atender emergencias de potenciales contagios.

Esta fase tuvo su desarrollo durante la segunda semana del mes de marzo de 2020 y comprendió las siguientes

etapas: **Prevención:** Caracterizada por el conjunto de acciones cuyo objeto era impedir o evitar que, por la desinformación o negligencia de la población, ocurriese la proliferación de contagios importados y sus posteriores contaminaciones comunitarias.

En esta etapa, la principal medida de prevención contra los efectos de la COVID-19 fue la declaratoria del Estado de Alerta, como parte fundamental para garantizar el proceso de desarrollo integral, lo cual se logró en gran medida mediante la continua evaluación de riesgos, efectuada por el gabinete ministerial intersectorial.

Mitigación: En esta etapa se realizaron actividades ante la inminente instauración de la pandemia de la COVID-19 en el territorio nacional, para reducir o atenuar el efecto de su impacto en la población, la economía y el medio ambiente. La mitigación constituyó una intervención radical del Gobierno Nacional con el fin de modificar la direccionalidad y tendencia exponencial de contagios de la COVID-19, y así reducir el impacto de esta amenaza, para disminuir la vulnerabilidad nacional.

En esta etapa y siguiendo los lineamientos propuestos por la OMS, se anunció el inicio de la segunda fase de prevención y en consecuencia se decretó la cuarentena social obligatoria en la Región de Defensa Integral número 1, integrada por Caracas y los estados la Guaira y Miranda, así como también en Zulia, Apure, Cojedes y Táchira por la región andina. Fase que estuvo acompañada de suspensión de actividades educativas y laborales, de restricciones

a la actividad comercial y movilidad urbana, todo ello con el propósito de minimizar y atenuar sus consecuencias sobre la población.

Preparación: Esta etapa se caracterizó por el diseño y adopción del conjunto de medidas que tendieron a organizar y estructurar la respuesta de las comunidades a las condiciones adversas: educar, capacitar y adiestrar a la población con el objeto de facilitar las acciones para un efectivo y oportuno control de la pandemia, que permitan una restauración lo más pronto posible de las actividades económicas y sociales.

En este aspecto, la preparación fue una etapa llevada a cabo fundamentalmente con planificación y participación multisectorial y multidisciplinaria, para establecer de forma proactiva los sistemas y compromisos necesarios en la detección y control de posibles brotes epidemiológicos (que es posible con el uso intensivo y extensivo de las bondades de la plataforma Patria) para el manejo de un despistaje masivo de ciudadanos con eventuales síntomas de contagio. Con esto, se realizaría el posterior diagnóstico individualizado por parte de equipos médicos integrales, en una labor casa por casa, que permitiría la detección de ciudadanos contagiados para su aislamiento social en hospitales centinelas, centros de salud pública y privada, donde se daría tratamiento gratuito acorde. En este aspecto, la preparación fue una etapa llevada a cabo fundamentalmente con planificación y participación multisectorial y multidisciplinaria, para establecer de forma proactiva los sistemas y compromisos necesarios en la detección y control de

posibles brotes epidemiológicos (que es posible con el uso intensivo y extensivo de las bondades de la plataforma Patria) para el manejo de un despistaje masivo de ciudadanos con eventuales síntomas de contagio. Con esto, se realizaría el posterior diagnóstico individualizado por parte de equipos médicos integrales, en una labor casa por casa, que permitiría la detección de ciudadanos contagiados para su aislamiento social en hospitales centinelas, centros de salud pública y privada, donde se daría tratamiento gratuito acorde con los protocolos técnicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Alerta: Tradicionalmente, la alerta ha sido tratada como parte de la preparación, pero dada su enorme importancia en casos como este, fue conveniente considerarla como una etapa más con sus particularidades. El 13 de marzo de 2020 fue declarado el Estado de Alerta por parte del Presidente de la República con base en el artículo 338 de la Constitución, el cual le otorga facultades especiales al Ejecutivo Nacional en casos que puedan colocar en riesgo la seguridad y estabilidad del país, con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la inminente ocurrencia de contagios. Dicha alerta permitió el necesario cierre de las fronteras; así fue como se procedió a la notificación formal y legal del cierre de fronteras y prohibición de transporte aéreo y marítimo como respuesta adoptada en función de la evaluación de la amenaza. Entre otras medidas, destacan la cancelación de vuelos de Colombia, Europa, Panamá y República Dominicana, la suspensión de actividades escolares y laborales, y actos públicos masivos, mientras los restaurantes solo podrían vender comida para llevar.

En este sentido, hay que destacar que la declaración de alerta diseñada por el Ejecutivo Nacional fue oficial, clara y comprensible, difundida por todos los medios, inmediata, sin demora, coherente y sin contradicciones.

Durante (respuesta)

Esta fase que se encuentra en pleno desarrollo, comprende la respuesta planificada y oportuna a la amenaza representada hoy por el 0,001 por ciento de la población contagiada de la COVID-19; razón por la cual se han profundizado las tareas de prevención intensificando el despistaje masivo a más del 63% de la población; esto ha permitido ahondar la estrategia de visitas casa por casa en conjunto con la aplicación de más de 300.000 pruebas PCR, permitiendo identificar fuentes de contagio importadas y comunitarias, que luego de la acción de despistaje posibilitan la detección personalizada de ciudadanos contagiados; estos, posteriormente, son sometidos al distanciamiento social obligatorio, mediante su aislamiento en Hospitales Centinelas, CDI, Centros de Salud Públicos y Clínicas Privadas, con el fin último de evitar la propagación de la pandemia, prestar atención integral a los pacientes, salvar vidas, reducir sufrimientos y pérdidas.

Según la teoría de la gestión del riesgo, esta fase comprende las etapas de impacto y emergencia. Durante el impacto es cuando ocurren las muertes, y a la fecha de escribir este ensayo, se registran algo más de una decena de decesos. La emergencia es el periodo en que se procede a realizar acciones para salvar vidas. En este se consideran dos

momentos: el primero, caracterizado por el aislamiento, y el segundo, por las medidas externas de hospitalización en unidades de terapia intensiva. De allí, que en el caso que nos ocupa, esta es la etapa que concurre a la etapa de impacto, ya está en marcha y por ello se brinda apoyo y asistencia a las víctimas de contagio que han superado la enfermedad. En tal sentido, la tasa de recuperación de pacientes contagiados es de un 40%.

Después del desastre (recuperación)

Esta es la fase posterior al desastre, lo que para el caso objeto de este ensayo, se correspondería con el momento post desarrollo de la pandemia, el cual habrá de asociarse con el proceso de recuperación y vuelta a la calma, donde se prevé realizar actividades para restablecer las consecuencias resultantes a corto, mediano o a largo plazo; esta fase comprenderá las etapas siguientes:

Rehabilitación: Es la recuperación a corto plazo de la vuelta a la normalidad de la vida en sociedad. Allí será requerida la derogatoria del estado de alarma, para darle continuidad, fundamentalmente, a las actividades de orden económico, social y cultural de la población, vale decir, el retorno a la calma después de esta perturbación.

Reconstrucción: Esta etapa se caracteriza por el proceso de reparación del daño social y económico a mediano y largo plazo, a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes de la pandemia del COVID-19. En esta fase se deberá reflexionar sobre las leccio-

por (Kosack, 2003) quien destaca que el aumento de la eficacia de la ayuda se da porque el impacto de la misma en el crecimiento de las capacidades instaladas, y la reducción de los desastres está mediado por características del modelo de desarrollo del país receptor.

En consecuencia, el uso de criterios de selectividad política es una forma de condicionalidad *ex post* ya que la ayuda externa se supone que debe asignarse y desembolsarse antes y no después de alcanzar los umbrales de la crisis. (Chauvet y Guillaumont, 2002). Contar con gobernanza democrática, aún en momentos de confrontaciones políticas internas y externas ha sido, por lo tanto, una condición para este tipo de ayuda (Mosley, Hudson & Verschoor, 2019), totalmente impulsada por los donantes y sin intervención de terceros (baja interferencia), ya que los donantes han decidido unilateralmente qué criterios usar al asignar su ayuda exterior.

Sin embargo, la selectividad puede ser multidimensional (Clist, 2011). Es así como las asignaciones asociadas a la AOD de la República Popular China y de la Federación de Rusia para con Venezuela en comparación con las de la República de Cuba, difieren en los volúmenes de ayuda y el uso de criterios políticos. Este argumento es claro para ciertos sectores e incluso actores nacionales, que se ven beneficiados o no por consideraciones políticas.

Palanca para el cambio político

En contraste con la selectividad, expresada por países aliados al Gobierno Revolucionario de Venezuela, otros paí-

ses y organismos multilaterales como EEUU, la Unión Europea, Banco Mundial y Fondo Monetario internacional, entre otros, usan la ayuda humanitaria como palanca para el cambio político. Esto implica que apoyar al a oposición venezolana es un objetivo (intrínseco o extrínseco) más que la condición para ayuda exterior (Mosley, Hudson & Verschoor, 2019), también implica un enfoque más proactivo para promover o apoyar una ruptura del hilo constitucional.

Además, la idea que subyace en esta modalidad es la de, estratégicamente, entregar la AOD para presionar por las reformas políticas que, a juicio de los donantes, deben conducir a un nuevo modelo de desarrollo económico, inspirado en premisas neoliberales.

Este tipo de condicionante político en momentos de la pandemia de la COVID-19, varía desde una persuasión sutil tras las puertas cerradas del diálogo con actores del gobierno, pasando por declaraciones de prensa abiertas condenando sus acciones, hasta recrudecer las sanciones de manera unilateral y aumentar, por otro lado, la promoción de grupos opositores al gobierno con la financiación de partidos políticos o bien, pagando a grupos terroristas para desempeñar funciones de desestabilización; apoyando el desarrollo de capacidades paramilitares, etc. Como tal, esta línea de asistencia nada humanitaria, se han vuelto muy borrosa, evidenciando un condicionamiento de la ayuda exterior orientada al derrocamiento del Gobierno legalmente establecido.

Zona Gris

La comprensión de la política subyacente a la elección de la selectividad política o las formas de condicionalidad de palanca para el cambio político, también es limitada. La literatura revela que ante la velocidad a la que se suceden los cambios en el mundo actual, cada vez sabemos aún menos sobre las tensiones y los dilemas políticos asociados a la AOD. Por ello se plantea una suerte de zona gris entre estas modalidades. Muestra de ello, es la resolución que recientemente ha sido aprobada en Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se aboga por una acción global para ampliar rápidamente la AOD, que permita el desarrollo, la fabricación y el acceso a medicamentos, vacunas y equipos médicos para enfrentar la nueva pandemia de coronavirus.

En dicha resolución se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que trabaje con la OMS y recomiende opciones para garantizar el acceso oportuno y equitativo a la AOD, concretamente con la entrega de pruebas, suministros médicos, medicamentos y futuras vacunas contra el coronavirus para todos los que lo necesitan, especialmente en los países en desarrollo.

Llama la atención que ante la coordinación de la respuesta global para controlar y contener la propagación de la COVID-19 y en el apoyo de 179 de los 193 estados miembros de la ONU, el Gobierno de los EEUU, siendo firmante de esta resolución, decide por otro lado de manera unilateral no reconocer el papel crucial que ha desempeñado

la OMS en esta pandemia, y ordena la suspensión de envío de las asignaciones económicas, que como país integrante del sistema de Naciones Unidas le corresponde entregar a esta prestigiosa organización multilateral.

Quedan así develadas las contradicciones y paradojas de un gobernante (en este caso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump) que con alguna intencionalidad política, decide selectivamente suspender los fondos a esta organización multilateral, al hacerla responsable de no detener la propagación del virus cuando apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China; con esta acción, en su rol de nación integrante del Sistema de Naciones Unidas, aplica sanciones unilaterales a la OMS, que días antes había emitido una resolución donde se reconoce «los efectos sin precedentes» de la pandemia y pide «una cooperación internacional intensificada para contener, mitigar y derrotar» el virus.

Sin duda esta resolución impregnada por el espíritu de solidaridad y cooperación internacional descarta la referencia a las sanciones unilaterales que el gobierno de los EEUU intensifica en contra de países que lo adversan en el plano político como es, entre otros, la República Bolivariana de Venezuela, que va en la dirección de diseñar y aplicar en colectivo una estrategia para abordar el costo humano y económico de este flagelo global.

Conclusión

A pesar del “escepticismo” global ante la Gestión de Riesgo en el caso de la pandemia de la COVID-19, la investigación documental realizada hasta ahora, sugiere que los resultados son lo bastante promisorios. No así en materia de AOD, donde las evidencias indican que estamos en presencia de una prueba de resistencia, toda vez que a medida que la pandemia se expande y el contagio máximo sigue siendo incierto, las respuestas condicionadas en materia política están surgiendo gradualmente, y se implementan en diferentes modalidades. Quizás por ello, la Gestión de Riesgo no ha funcionado en algunos contextos, toda vez que la misma ha estado mediada por un debate encontrado: la salud individual y la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud vs las consecuencias económicas de la pandemia. Posiciones encontradas entre sí que reflejan el alcance de los desafíos que tenemos por delante, y que evidencian cómo las condicionalidades políticas no permiten aprovechar las iniciativas que se impulsan desde la ONU, e intentan ser instrumentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), y otras.

En este contexto, la cooperación internacional, expresada por la AOD, y respaldada por medios financieros sustanciales, es indispensable no solo para ayudar a los Estados en desarrollo, sino también para garantizar que las acciones decididas por los países desarrollados sean efectivas y sostenibles.

En esta dirección, no solo la gobernanza tecnocrática (como la calidad de las políticas en materia de gestión de riesgos ante desastres) y la gobernanza democrática importan para una efectiva gestión de riesgo ante la pandemia de la COVID-19; para abordar la crisis actual se requiere adicionalmente promover iniciativas efectivas de cooperación internacional, lo cual va más allá de debates y declaraciones en foros internacionales. Y esto pasa por acordar un mayor gasto público para el desarrollo, minimizando las condicionalidades políticas, basándose en el principio de “no dejar a nadie atrás”, propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

COVID-19 probablemente representará la mayor prueba de esfuerzo para la AOD, y las naciones desarrolladas o en desarrollo deberán poner toda su capacidad de negociación para abordar desafíos nacionales, regionales y globales, cruzados por su dimensión política.

Las ideas anteriores incitan dos recomendaciones diferentes:

1.- La cooperación internacional en casos de desastres debe ser otorgada sin distinciones políticas a países que tienen reales necesidades de ayuda internacional, y esta ayuda debería funcionar como palanca no solo para atenuar los efectos de la pandemia, sino para el fortalecimiento institucional (incluido el político).

2.- Dadas las circunstancias actuales, es urgente que las naciones que por excelencia son donantes de AOD diseñen estrategias para movilizar fondos,

acortar los tiempos de desembolso y permitir a las naciones receptoras, dada su naturaleza de naciones en desarrollo, captar rápidamente esos fondos e inyectar liquidez y respaldar las capacidades de endeudamiento actuales; todo ello para que, en primer lugar, puedan fortalecer los sistemas nacionales de salud; en segundo lugar, se dediquen a impulsar medidas sociales que garanticen la sobrevivencia y en tercer lugar, reactiven el sistema socio productivo nacional, acelerando la movilización de recursos internos, formulando políticas públicas y estableciendo un entorno favorable a todos los actores para apoyar y facilitar concertación nacional.

En el caso venezolano, ha quedado evidenciado que los mecanismos de coordinación de los donantes y los diálogos políticos se convirtieron en lugares cruciales para evidenciar los impactos de la política de sanciones unilaterales impuestas por los de EEUU, que impiden avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030, pero también para abordar inquietudes de gobernanza más amplias y para persuadir a la ONU que tome decisiones más transparentes e inclusivas, por ejemplo, solicitando la participación de las naciones del mundo en que se pronuncien ante el levantamiento de las sanciones económicas que impiden el combate eficaz y eficiente de la pandemia de la COVID-19.

El papel del apoyo de instituciones como la OMS y OPS merece especial atención en este contexto, ya que se convirtió en un instrumento crucial para apoyar e inducir la gobernanza tecnocrática y democrática a la vez que

se combate la pandemia, en momentos que las fuerzas opositoras al Gobierno legalmente constituido reciben amenazas de parte del gobierno de EEUU y sus aliados en la región.

En relación a la condicionalidad política de la ayuda humanitaria, la distinción que hacen en los referentes teóricos consultados sugiere que, entre selectividad y palanca para el cambio, hay una franja que es evidentemente borrosa. Por ejemplo, los criterios de selectividad empleados por la República Popular China y la Federación de Rusia para con la Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (AOD) dirigida a la República Bolivariana de Venezuela, han tenido un efecto de “palanca para el cambio” en la medida que los fondos son utilizados para fortalecer el sistema nacional de salud, incrementar las políticas sociales de atención a la población más vulnerable y resguardar el sistema socio productivo nacional. Por otro lado, los criterios de selectividad por parte de la república de Cuba, evidencian un proceso transparente, marcado por la solidaridad entre los pueblos.

Esto contrasta con los esquemas de asistencia oficial propuestos por el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes emplean criterios neoliberales, así como puntajes de referencia y fórmulas poco transparentes para calcular los volúmenes de las eventuales ayudas y asignarlas según sea el país. Se evidencia así que la ayuda siempre conlleva algunas condiciones políticas implícitas o explícitas, y la que posibilidad de concretar AOD, está influida por ello.

El caso de Venezuela en tiempos de la pandemia de la COVID-19, viene a confirmar los aportes académicos de autores como Chhotray and Hulme (2019) que han analizado el impacto de las sanciones en el desarrollo de una nación, y en particular en lo referido a las sanciones económicas, indicando que la relación entre sanciones económicas efectivas y tipo de régimen, demostró que las democracias son más vulnerables a ciertos tipos de sanciones que las autocracias; concluyendo que estas tienen grandes efectos no deseados pero perjudiciales para los ciudadanos en los países objetivo.

Finalmente, a manera de colofón, habría destacar que una nueva agenda de investigación relacionada con la COVID-19 y AOD está en marcha. Todavía hay muchas cosas por descubrir sobre las condicionalidades políticas que se gestan a raíz de esta pandemia. Sobre todo, ante la creciente presión que se hace desde EEUU hacia una organización como la OMS, cuyo rol es en estos tiempos es el de ejercer el control de las enfermedades infecciosas y la coordinación de la respuesta internacional en caso de epidemia; siendo impactada no sólo en su prestigio sino en su accionar con decisiones de gobiernos pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, como la adoptada por el presidente Donald Trump, quien oficialmente el martes 14 de abril de 2020, ordenó la suspensión de la entrega de fondos, acusándola de “mala gestión” frente a la pandemia del coronavirus, que sigue matando miles de personas al día, lo que deja entrever cómo influyen las condicionalidades políticas en esto.

El caso del retiro de las asignaciones económicas en momentos de pandemia por parte de EEUU a la OMS, nos permite concluir que sabemos poco sobre las tensiones y los dilemas políticos asociados a la cooperación internacional y confirma la existencia de una zona gris en ello. Algunas lagunas de conocimiento se acumulan con evidencia convincente, que invitan a profundizar en lecciones aprendidas tanto en materia de Gestión Social de Riesgos, como en dimensión política de la AOD.

Algunas lagunas de conocimiento en esta materia son ahora más evidentes, no obstante, aún es muy temprano y no sabemos lo suficiente sobre la dinámica de la negociación que se instauró durante esta crisis entre donantes y receptores AOD. Nuestra comprensión de la lógica que subyace en las diferentes modalidades que han sido empleadas y la presencia de selectividad política o de condicionalidad de palanca para el cambio político, también es limitada. En este sentido, puede ser interesante saber cómo son las narrativas de éxito y fracaso construidas e internalizadas en diseños de políticas de cooperación por parte de los actores en juego.

Uno de los acertijos actuales en torno a los modelos de Gestión de Riesgos que a nivel global aún se gestan en relación a la pandemia de la COVID-19, se refiere a los dos caminos principales de política, tomados por el debate sobre la eficacia de los modelos de intervención: el camino de privilegiar las implicaciones económicas que se derivan de la misma, o el camino que pone el acento en la sobrevivencia de la especie. Ambos enfoques se basan en diferentes

fundamentos teóricos del desarrollo y por ende del papel de la condicionalidad política de los Gobiernos. Uno de los acertijos actuales en torno a los modelos de Gestión de Riesgos que a nivel global aún se gestan en relación a la pandemia de la COVID-19, se refiere a los dos caminos principales de política, tomados por el debate sobre la eficacia de los modelos de intervención: el camino de privilegiar las implicaciones económicas que se derivan de la misma, o el camino que pone el acento en la sobrevivencia de la especie. Ambos enfoques se basan en diferentes fundamentos teóricos del desarrollo y por ende del papel de la condicionalidad política de los Gobiernos.

He allí el desiderátum epistémico que nos deja como legado este momento inédito de la historia de la humanidad, que el solo hecho de desenredar cómo se desarrollan los dilemas y cómo se reconcilian estos enfoques, constituye un tema apasionante en futuras investigaciones.

Referencias

- Bello, B. (2004). *Medicina de Desastres*. Cuba: Editorial Ciencias Médicas.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). *Gaceta Oficial Oficial Extraordinaria N° 36.860* de fecha 30 de diciembre de 1.999
- Chauvet, L. and Guillaumont, P. (2019). 'Aid and Growth Revisited: Policy, Economic Vulnerability and Political Instability'. Washington DC: World Bank.

- Chhotray, V. and Hulme, D. (2019). *Contrasting Visions for Aid and Governance in the 21st Century: The White House Millennium Challenge Account and DFID's*

- Drivers of Change. World Development. Kosack, S.(2003). 'Effective Aid: How Democracy Allows Development Aid to Improve the Quality of Life', World Development.

- Ley Orgánica de los Estados de Excepción. *Gaceta Oficial N° 37.261* de fecha 15 agosto de 2001.

- Molenaers N. and Nijs L.(2009). 'Political conditionality and foreign., Development policy review.

- Mosley P., Hudson J. & Verschoor A. (2019). 'Aid, Poverty Reduction and the 'New Conditionality''. In: *The Economic Journal*, (June).

- Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010). *Informe COVIT-19*. En Red. Disponible en: <http://www.oncti.gob.ve/covid.html>.

- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) (2015). *La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas*. En Red. Disponible en: www.eird.org.

- Organización de las Naciones Unidas (2020). *Resolución A/74/L.56 & Add.1 "Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente a la COVID- 19"*. New York.

La complejidad del entorno en la gestión de la seguridad ciudadana ante la Covid-19

Ángel W. Prado D

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación

orcid:0000-0001-5469-1925

awpd666@gmail.com

Venezuela

Fecha de recepción: 06 - 04 - 2020 Fecha de aceptación: 24- 04- 2020

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar las posibles vías de elaboración de vacunas basado en técnicas novedosas que, aunado al gran esfuerzo que se está realizando en otras áreas de la ciencia, podrían ser clave para mitigar los efectos de la COVID-19, tomando en cuenta la declaración que se hizo en Venezuela el 13 de marzo del 2020 por parte del Ejecutivo Nacional de las medidas del Aislamiento Social ante la pandemia declarada por la Organización Mundial

de la Salud como consecuencia de la presencia de la COVID-19. Lo anterior generó la necesidad de acceder a las cifras del índice delictivo de las cuatro semanas anteriores a la declaratoria del aislamiento social y relacionarlas al primer mes de la cuarentena social. Con estos datos centrados en el estado Miranda y aportados por la Secretaría Coordinadora de Seguridad y Paz Ciudadana de esta entidad en relación a los delitos de Homicidio, Robo y Hurto, como muestra de la realidad nacional, se realizaron comparaciones entre estos

dos períodos. De este análisis se presenta como conclusión una disminución de un 79% de la incidencia delictiva acumulada en el primer mes del aislamiento social en relación con el mes anterior. Centrado en estas conclusiones se presentan las recomendaciones y aspectos de interés a ser monitoreados desde las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los organismos de seguridad ciudadana.

Palabras clave: Covid-19; seguridad ciudadana; complejidad

The environment complexity in the management of citizen security by Covid-19

Abstract

This essay seeks to provide recommendations for effectiveness and efficiency in police institutions, to make optimal use of available resources and to best adapt them to the specific realities faced in the social field where these organizations carry out their activities, under the current condition of Social Isolation, as a governance action taken to prevent the spread of COVID-19. The different environment situations to be faced by citizen security organizations, determine the complexity of this, and the response mechanisms of

these institutions constitute management models to the different varieties to be assumed and detailed in this work. The decree issued by the Venezuelan government on March 13, 2020, imposing Social Isolation because of the COVID-19 pandemic declared by the World Health Organization, created the need to access the crime rate figures of the four weeks prior to the declaration of social isolation, and link them to the first month of social quarantine. With this data focused on the Miranda State and provided by the Coordinating Secretary of Security and Citizen Peace of this entity in relation to the crimes

of: Homicide, Robbery and theft, comparisons were made between these two periods. This analysis reflects a 79% decrease in the reported crime incidence in the first month of social isolation compared to the previous month, and focused on these findings, recommendations and aspects of interest are given, to be monitored from the scientific, technological and innovation capacities of citizen security agencies.

Key words: Covid-19; citizen security; complexity

Introducción

El presente ensayo procura aportar recomendaciones para la eficacia y la eficiencia en instituciones policiales, con el fin de utilizar de una forma óptima los recursos disponibles y adecuarlos lo mejor posible a las realidades concretas enfrentadas en el ámbito social, en donde estas organizaciones desarrollan sus actividades bajo la coyuntura del Aislamiento Social, como acción social tomada para evitar la propagación del virus COVID- 19 en la actual pandemia mundial. En este sentido, los resultados de este análisis van dirigidos primeramente a todos los encargados de ejercer funciones de gerencia dentro de los diferentes organismos públicos de seguridad ciudadana de Venezuela, quienes tienen la gran responsabilidad de satisfacer las demandas de servicio en un ambiente social el cual discurre apartado de la normalidad motivado a las condiciones extraordinarias requeridas para controlar la actual pandemia mundial.

Hecha la observación anterior, es oportuno señalar las limitantes en el desarrollo de este ensayo, las cuales estuvieron constituidas por la dificultad de acceso a cifras actualizadas de la comisión de hechos punibles y las condiciones especiales de trabajo en donde sólo los sectores priorizados están cumpliendo con sus funciones; en este sentido, el Observatorio Venezolano de Seguridad, ente que centraliza la información en esta materia, no ha generado información desde la declaratoria del aislamiento social, teniendo que emplear información solo de un organismo de seguridad: el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalística.

Es oportuno aclarar que en razón de la anterior limitante, el estudio se centró en el estado Miranda, considerándose para la incidencia delictiva en homicidio, robo y hurto, y teniendo acceso a fuentes secundarias desde la semana 08 a la semana 15 del año 2020.

Ahora bien, el principal propósito de este ensayo fue relacionar los datos de la incidencia delictiva de las 4 semanas antes de la declaración por parte del Ejecutivo Nacional del aislamiento social, con las primeras cuatro semanas de la denominada cuarentena y de esta manera, explorar las variaciones a la complejidad enfrentadas por los organismos de seguridad ciudadana.

El trabajo se organizó en las siguientes partes: a) Introducción, b) Abordaje sobre la significación de las medidas que se han tomado en materia de seguridad ciudadana y su vinculación con la complejidad de las acciones de control epidemiológico asumidas; c) Mecanismos de Atenuación y Amplificación de Variedad en la Gerencia de la Seguridad Ciudadana; d) Incidencia Delictiva, Pandemia y Seguridad Ciudadana; e) Conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se presentan las referencias que sustentan el desarrollo de éste trabajo.

Abordaje de la situación

Pandemia y Seguridad Ciudadana

El tránsito de “Emergencia de Salud Pública de preocupación internacional” realizada en enero del 2020 por la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS) a la declaración de pandemia mundial anunciada posteriormente en febrero, debió implicar una situación de alerta máxima para todos los Estados, Países y Gobiernos en el mundo, no obstante, la respuesta fue diferenciada de acuerdo a las realidades políticas y económicas de cada nación. (Arroyo, 2020).

En Venezuela, ya en los diferentes medios de comunicación el día 16 de marzo del 2020 se reseñan los anuncios realizados por el Presidente Nicolás Maduro, cuando declara siete estados y al Distrito Capital en cuarentena social lo anterior, implicó ciertas restricciones que posteriormente se extendieron a nivel nacional, como la suspensión de clases y solo la libre de circulación de las personas vinculadas a las actividades prioritarias. (Agencia EFE, 2020)

En este orden de ideas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 2020, indica en su artículo 332 que la Seguridad Ciudadana es la actividad tendente a; “(...) mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley.”. Esto permite derivar que el solo anuncio de la situación de cuarentena nacional debió implicar un cambio en la gestión de los diferentes procesos de los organismos de seguridad ciudadana para darle así cumplimiento a esta norma legal.

Asimismo, los organismos de seguridad ciudadana dentro de lo establecido

en las regulaciones de la Organización Mundial para la Salud ante una pandemia, se encuentran en los denominados sectores ajenos al sector salud, los cuales, aunque estén lejos del mencionado sector, deben tomar acciones con la finalidad de evitar lo que explica la OMS que cuando no se cuenta con preparativos tempranos y eficaces, las sociedades pueden sufrir perturbación social y económica, amenazas a la continuidad de los servicios esenciales, disminución de la producción, dificultades de distribución y escasez de productos básicos. (OMS, 2019).

En tal sentido veamos cómo se manifiesta la complejidad del entorno ante los organismos de seguridad y cómo esta puede verse influenciada por la declaración del aislamiento social.

La complejidad de la Seguridad Ciudadana

Para efectos del presente ensayo, entenderemos como Complejidad los estados que puede asumir un sistema, y a estos estados la variedad que puede enfrentar en un momento dado el mencionado sistema (Stafford, 1974), (Mariña & Zavarce, 2014), en tal sentido, consideremos a los organismo de seguridad ciudadana como sistemas.

Acorde con lo anterior, describir la complejidad enfrentada por los Órganos de Seguridad Ciudadana implica especificar en términos finitos la interacción sistémica entre tres (3) grandes componentes, es decir: un medio ambiente con el que interactúa la organización y que significa un conglomerado de personas que demandan servicio de

seguridad, contrastado con una actividad operativa desplegada por las organizaciones policiales con el fin de desafiar y atender la acción del entorno, y un grupo responsable por la planificación, administración y control de los recursos disponibles. De tal manera que en lo alusivo al medio ambiente, se hace una descripción de las diferentes variedades asumidas en un momento dado dentro de la declaración de la pandemia y a los efectos de esta investigación se presentan en dos ámbitos: por una parte, la demanda de servicio ejercida, y por otra, los conflictos del ente social que de alguna u otra manera debe enfrentar las organizaciones policiales, las cuales independientemente de ser constitutivos o no de un hecho punible, corresponden a la atención del ente policial (para el caso de las instituciones uniformadas). En suma, estas dos realidades constituyen las variables que conforman la complejidad enfrentada por la organización objeto de estudio.

Variedades que constituyen la Complejidad enfrentada en la Gerencia de la Seguridad Ciudadana

Al señalar los estados que puede asumir el medio ambiente con el cual se relacionan las organizaciones policiales en función de las interacciones posibles, se permite tener un acercamiento que posibilita identificar una forma de medición de los sistemas organizacionales en estudio, debiendo señalarse como característica principal de estos el hecho de estar constituido por unos, quienes en sus constantes relaciones

diarias, suscitan diferentes conflictos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones para el acatamiento del Aislamiento Social que atentan en contra del mantenimiento del orden público, debiendo ser los organismos de seguridad ciudadana los entes encargados de enfrentarlos y buscar mantener el equilibrio en las actividades cotidianas. Es así, como este entorno genera una serie de situaciones que hemos llamado variedades y que a continuación se especifican.

Manifestaciones públicas

Las manifestaciones públicas son la variedad producida por el medio ambiente en el cual actúan los organismos de seguridad ciudadana. Consiste en realizaciones de actividades de calle mediante grupos de personas en donde se expresan algún tipo de reclamo; las mismas pueden estar autorizadas o no, produciendo en algunos casos violencia en contra de las personas o propiedades, ocasionando así alteraciones del orden público que exigen la aplicación de atenuadores por parte de los organismos policiales. Dentro de las principales características de esta variedad se encuentra el hecho que se presenta de manera esporádica, es decir, en términos de tiempo y espacio no se mantiene constante, y de igual manera, motivado a sus efectos, que afectan de manera generalizada a un gran número de ciudadanos, es fácil detectar para la ejecución de la atención respectiva; que, en momentos de cuarentena en la realidad venezolana, están centradas en los centros de distribución de combustibles.

Eventos públicos

Esta variedad consiste en la aglomeración de gran número de personas en torno a un espectáculo público debidamente permitido, en donde los organismos de seguridad ciudadana en apoyo a los organizadores del evento, bien sean instituciones públicas o privadas, emplea mecanismos de atenuación y amplificación de variedad para garantizar la seguridad de los diferentes participantes. Esta variedad posee como característica el hecho de ser atendida en todos los casos en forma oportuna, motivado a que en la mayoría de estos eventos al estar debidamente programados se solicitan los requerimientos de servicio con suficiente anticipación, que actualmente están suspendidos mientras dure la problemática de la pandemia.

Comisión de delitos

Las comisiones de delitos consisten en las acciones realizadas por los integrantes de la comunidad en contra de otros ciudadanos o del bien general. Estos actos previamente han sido calificados por alguna norma legal como delito y abarcan desde hechos punibles simples hasta los más complejos de acuerdo a su forma y modo de comisión.

Esta variedad posee como característica el hecho de ser imprevisible, pues no se puede anticipar con un 100% de certeza en dónde se va a cometer un delito, ni quién lo va a ejecutar, aunque con métodos estadísticos y con apoyo en las ciencias criminológicas se puede lograr cierto grado de orientación al respecto.

Comisión de Faltas

Esta variedad la conforman los hechos ejecutados por los integrantes de la comunidad y están previamente calificados por alguna norma legal como una falta. Al igual que los delitos tiene como característica el hecho de ser impredecibles por no tenerse certeza en cuanto a las circunstancias de tiempo y modo en su comisión se diferencia de la variable anterior respecto al procedimiento empleado para poder imponer la sanción.

Calamidades públicas

Las calamidades públicas son una variable desplegada por el medio ambiente y consiste en los eventos ocasionados por desastre naturales de alta magnitud que producen damnificados y por ende, migraciones internas en donde se generan alteraciones al orden público, caracterizadas por actividades de vandalaje y otros tipos de hechos punibles. Esta variedad se distingue por ser imprevisible y causar grandes daños materiales y humanos.

Demanda de servicio

Variable intrínseca en cada una de las (5) cinco nombradas anteriormente, pero al considerarla por separado se constituye en una variedad que consiste en la cantidad de solicitudes de servicio que en un momento dado puede requerir el medio ambiente y que la capacidad de repuesta de los órganos de seguridad ciudadana, al no estar acorde con esta necesidad, puede producir altos niveles de entropía que no permitan equilibrar las fuerzas antitéticas en juego.

No obstante, las organizaciones policiales poseen atenuadores de todas las variedades descritas anteriormente, acompañados de amplificadores de su variedad mencionados a continuación.

Mecanismos de atenuación y amplificación de variedad en la gerencia de la seguridad ciudadana

Los organismos de seguridad ciudadana en las interacciones de su medio ambiente con el ámbito operativo, constituido por las dependencias superiores especializadas y de apoyo operativo y de estas a su vez con el meta-sistema gerencial conformado por la Dirección y Sub-Dirección general, las dependencias superiores de asesoramiento y planificación y la dependencia superior operativa, ejecutan muchas actividades que generan gran número de variedad, lo que las organizaciones policiales tratan de absorber de alguna manera. En tal sentido, se han desarrollado mecanismos para destruir o reducir esta variedad, buscando de alguna manera establecer un equilibrio, implementando los siguientes mecanismos de atenuación y amplificación de variedad:

Servicios de patrullaje

Ante la variedad desplegada por el medio ambiente, el ámbito operativo desarrolla actividades de patrullaje bien sea a pie, en moto, automóvil o helicóptero en los que, por el hecho de estar el funcionario policial uniformado, cumple función de amplificador de la variedad denominada presencia policial,

atenuando con su recorrido las variedades desplegadas por los integrantes del entorno como comisión delitos y de faltas, además de servir de receptor de denuncia y de verificar cada una de las quejas formuladas y despachadas a través de una central de comunicaciones.

De igual manera, el meta-sistema gerencial controla la actividad de patrullaje mediante registros semanales asentados en las salas situacionales de cada organismo de los resultados operativos de la actividad realizada por la dependencia superior, para de esta manera establecer un canal de monitoreo y supervisión para atenuar la variedad producida por el sistema operativo, diseñando a la vez planes de patrullaje con el fin de amplificar la variedad de consecución de los objetivos propuestos.

Servicios de alcabala

Consiste en la actividad desarrollada por el sistema operativo destinadas al establecimiento de servicios policiales por seis (6) o más con efectivos con una radio-patrulla y dos motos, que tienen como finalidad establecer inspecciones de vehículos y motos que guarden cierta característica ya predeterminadas por una dependencia operativa superior, además de servir de punto de bloqueo en casos que así lo ameriten. Con este dispositivo la Policía Metropolitana de Caracas y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana amplifican la variedad de actuación mediante la masificación de la presencia policial con la ubicación de este servicio en lugares de bastante afluencia de personas y de interés comercial.

Servicios de punto de control de área

Este mecanismo de absorción de variedad consiste en servicios fijos, prestados por funcionarios a pie, en vehículos o en moto y por lo general constituido en parejas, ubicados en sitios estratégicos y concurridos por un gran número de personas, en donde la actividad policial está concentrada mayormente al control mediante la inspección personal de aquellos ciudadanos que reúnan características propias de situaciones irregulares, por lo que a través de este mecanismo, al focalizar la acción policial, se trata de atenuar la variedad, ya que en un momento dado no se puede verificar a todas las personas que transitan por un lugar determinado.

Servicios de orden público

Como servicios de orden público se entiende a los prestados ante manifestaciones y eventos públicos. Estos mecanismos son aplicados, generalmente, por las dependencias de orden público. Consiste en la colocación de funcionarios en los lugares de acceso, sanitarios y otros donde puedan surgir alteraciones, para de esta manera atenuar el potencial que puede significar tener en un momento dado conglomerado a un gran número de personas en un solo sitio. Para casos de manifestaciones la actuación está dirigida a evitar que agentes externos se infiltren en esta y cuando se tornaren violentas, utilizar los blindados y demás equipos anti-motines, los cuales atenúan esta variedad.

Saturación de área

Ante la presunción de la comisión de hechos delictivos en zonas de alta peligrosidad y con el concurso de diferentes unidades operativas, se concentran todos los esfuerzos en un momento dado en un lugar determinado, para de esta manera buscar la cantidad de atenuadores y amplificadores de variedad del medio operativo suficientes para enfrentar y estabilizar una situación determinada. Este mecanismo de absorción de variedad es conocido gerencialmente como el uso de comisiones y comités para atender una problemática dada.

Atención focalizada

Este mecanismo consiste en darle mayor atención a algún tipo de hecho punible, con preferencia de los demás delitos, de esta manera el sistema operativo al disminuir el grado de atención puede atacar de una manera más sencilla algún tipo de delito que se esté cometiendo con mayor incidencia en relación a los otros; trata así de amplificar la actividad policial en búsqueda de soluciones concreta. Este mecanismo de absorción de variedad también es conocido como gerencia por objetivos.

Recepción de denuncias en contra de funcionarios

Debiendo los Organismos de Seguridad Ciudadana atender las diferentes variedades que el medio ambiente les genera, y estando entre estas las comisiones de delitos y faltas, mediante este mecanismo se busca disminuir y a la vez controlar las actuaciones de sus propios funcionarios, ejerciendo esta

actividad a través de la de las dependencias encargadas del control de las actuaciones policiales. De igual manera, es conveniente aclarar que motivado a la evolución de las organizaciones, éstas no reciben denuncias formales en contra de otros ciudadanos, pues al dedicarse la institución policial a la prevención y la persecución de los hechos punibles que se acaban de cometer, la misma no se aboca a los hechos ya cometidos.

Ignorancia ex professo

Este mecanismo está directamente asociado a la variedad desplegada por el medio ambiente a través de la denuncia o requerimiento de servicio policial, que se realiza bien sea por los canales formales o mediante otro medio, y al llegar alguno de los integrantes de los órganos de seguridad ciudadana con facultad para conocer o abocarse al hecho en mención, éste lo deja de hacer, no

procesando ni atendiendo la exigencia realizada con plena conciencia de su existencia. Este mecanismo sirve como sistema de depreciación de variedad y únicamente disminuye la variedad recibida, pero no la destruye ni la reduce en términos reales, pues al transcurrir el tiempo la misma volverá a manifestarse y hasta con mayor magnitud.

A pesar de estos mecanismos de atenuación de variedad, el empleo ante la actual situación de Pandemia Mundial de estos mecanismos pasa por revisar cómo han influido estas medidas en la incidencia delictiva.

Incidencia delictiva, pandemia y Seguridad Ciudadana

La incidencia delictiva entendida como la frecuencia de la comisión de

un número de hechos delictivos en un determinado tiempo, es la base asumida en este ensayo para poder apreciar el comportamiento de la complejidad del entorno en relación a los mecanismos de atenuación de variedad de los organismos de Seguridad Ciudadana, esto permite explorar cómo las medidas asumidas por el Ejecutivo Nacional centradas en la disminución de la movilidad social y por ende la paralización de actividades medulares de la cotidianidad social (educación y actividades económicas), inciden en la seguridad ciudadana.

La Tabla 1, revela las incidencias delictivas de acuerdo a los datos suministrados por la Secretaria Coordinadora de Seguridad y Paz Ciudadana del Estado Miranda.

Tabla 1. Incidencia Delictiva

Nro.	Antes de la Cuarentena		Durante la Cuarentena		Variación
01	Semana 08	180	Semana 12	34	81% ↓
02	Semana 09	148	Semana 13	41	72% ↓
03	Semana 10	186	Semana 14	28	85% ↓
04	Semana 11	158	Semana 15	40	75% ↓
	Total	672	Total	143	79% ↓

Fuente: Secretaria Coordinadora de Seguridad y Paz Ciudadana del estado Miranda, (2020)

En el cuadro anterior podemos observar que al considerar las cuatro semanas anteriores a la cuarentena social (Semanas; 08, 09, 10,11). Desde el 12 de febrero de 2020 al 15 de marzo de

2020) y relacionarlas con las primeras cuatro semanas de la cuarentena social (Semanas; 12, 13, 14,15).

Desde el 16 de marzo de 2020 al 12

de abril de 2020, al expresar en cada columna, se tiene que los valores absolutos de incidencia que existen resultan en una disminución drástica de 79% en la incidencia delictiva.

Tabla 2. Incidencia Delictiva-homicidios

Nro.	Antes de la Cuarentena		Durante la Cuarentena		Variación
01	Semana 08	09	Semana 12	14	56% ↑
02	Semana 09	12	Semana 13	06	50% ↓
03	Semana 10	14	Semana 14	07	50% ↓
04	Semana 11	10	Semana 15	15	50% ↑
	Total	45	Total	42	07% ↓

Fuente: Secretaria Coordinadora de Seguridad y Paz Ciudadana del estado Miranda, (2020)

Al observar la Tabla 2, se evidencia que, en relación al delito de homicidio, en la primera semana y la última semana consideradas para este estudio de la cuarentena social, existió un aumento del 50% respectivamente, no obstante, el valor acumulado significó una disminución del 07% en relación con el mes anterior a la cuarentena social, los que nos lleva a las siguientes conclusiones:

Conclusiones y recomendaciones

De lo anterior se infiere que la complejidad en relación a la variedad de la comisión de delitos por parte del entorno, ha disminuido en un 79%. En tal sentido, se deriva una relación entre las medidas de la cuarentena social y esta disminución, pues al revisar las cifras reflejadas en el Anexo 01 en el histórico estadístico desde el 2017 hasta el 2020, no se refleja un descenso tan abrupto y sostenido en el tiempo como el reflejado en el análisis anterior.

No obstante, es una señal de alerta temprana para los órganos de seguridad ciudadana. La disminución sólo en un dígito para el mismo periodo de tiempo

en relación con el delito de homicidio, representa una complejidad para ser abordada de manera innovadora al estarse concentrado recursos en actividades propias de la cuarentena social con la finalidad de controlar la curva de contagiados por la COVID-19.

Ahora bien, se recomienda ampliar la base de observación de estas tendencias con la finalidad de desarrollar el empleo de mecanismos de atenuación de variedad bajo esquemas de gerencia de pre crisis, aunado a la evaluación del uso de la información en tiempo real en pro del bienestar del pueblo.

Referencias

Agencia EFE. (2020). Venezuela declara siete estados y Caracas “cuarentena social” por el COVID- 19. En Red. Disponible en: https://www.14ymedio.com/internacional/Venezuela-declara-Caracas-cuarentena-Covid-19_0_2839516025.html

Arroyo, J. (2020). Coronavirus: la OMS declara la pandemia a nivel mundial por Covid-19. Madrid, España:

Redacción Medica. Recuperado el Abril de 2020, de <https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-covid-19-nivel-mundial-segun-oms-1895>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999.

Mariña, M., y Zavarce, C. (2014). El Modelo de Sistema B. Viable la Seguridad, Defensa y desarrollo Integral de la Nación. Caracas: PDVSA Gas Comunal.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019). Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza. En Red. Disponible en: https://www.who.int/csr/swine_flu/Preparacion_Pand_ESP.pdf

Stafford, B. (1974). Diagnosing The Sistem for Organizations. México: Continental.

La gestión pública venezolana en tiempos de la Covid-19

Grisel Romero Hiller

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
orcid: 0000-0003-2776-875X
romeroh.grisel@gmail.com
Venezuela

Naistha Pérez Valles

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
orcid: 0000-0001-7336-2449
naiyape@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 27 - 03 - 2020 Fecha de aceptación: 15- 04- 2020

Resumen

El presente ensayo pretende exponer una serie de reflexiones sobre la forma cómo se ha gestionado lo público en Venezuela, en medio de una pandemia de carácter mundial que ha forzado una mirada distinta en cuanto a las decisiones políticas y éticas de implicaciones colectivas. Partiendo del concepto mismo de lo público para hacer énfasis en los términos de gestión pública, se analiza el conjunto de medidas tomadas en Venezuela, en los ámbitos económico,

social, político e internacional desde el mes de marzo 2020, a fin de conducir el destino de los venezolanos durante la pandemia definida por la Organización Mundial de la Salud. De esta manera se caracteriza una gestión pública fundamentalmente social, orientada al ser humano y garante de derechos; una gestión congruente con un modelo de desarrollo y un modelo político socialista; una gestión basada en valores, todo ello en el contexto propio de un país bloqueado que resiste los embates del capitalismo imperante en otras latitudes.

A partir de la revisión y sistematización de los hechos (medidas y contexto), durante estos dos meses de gestión (marzo-abril), se realiza el análisis de cifras y se comentan conclusiones preliminares sobre el impacto de las decisiones tomadas, así como reflexiones sobre el futuro de nuestra sociedad luego de superada la situación de emergencia nacional y mundial.

Palabras Clave: Gestión pública; medidas; pandemia; bloqueo; gestión social

Venezuelan Governance in times of Covid-19

Abstract

This essay aims to present a series of reflections on the way in which governance has been exercised in Venezuela, in the midst of a global pandemic that has forced a different perspective on political and ethical decisions with collective implications. Starting from the very concept of the public to emphasize the terms of governance, the set of measures taken in Venezuela in the economic, social, political and international spheres

since March 2020, in order to drive the destiny of Venezuelan during the pandemic defined by the World Health Organization, are analyzed. In this way, a fundamentally social governance is characterized, oriented to the human being and guarantor of rights; governance consistent with a development model and a socialist political model; values-based management, all in the context of a blocked country that resists the onslaught of capitalism prevailing in other latitudes. Based on the review

and systematization of the facts (measures and context), during these two months of governance (March-April), the analysis of the figures is carried out and preliminary conclusions are stated on the impact of the decisions made, as well as reflections on the future of our society after overcoming the national and world emergency situation.

Key Words: Governance; measures; pandemic; blockade; social management

Introducción

Considerando los dos meses (marzo-abril, 2020) durante los cuales se han observado las medidas tomadas por el gobierno venezolano, el comportamiento de las cifras venezolanas en cuanto al virus y los retos que se plantean ante los impactos de la pandemia en nuestra sociedad, el ensayo muestra la reflexión sobre una gestión pública que tiene características particulares que se resaltan a lo largo del texto.

La tradicional concepción de la gestión pública tiene hoy día, otra perspectiva en Venezuela, donde una gestión social centrada en el ser humano permite con fuerza organizar a la población en tiempos de emergencia y pandemia. En el presente ensayo, la reflexión inicia con la conceptualización de la gestión pública, tal como es conocida desde la mirada gerencial, y se adentra en la forma cómo desde los principios constitucionales, la gestión pública en Venezuela, bajo la figura rectora de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, orienta el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y de seguridad que han permitido desde el 13 de marzo de 2020, controlar efectiva y eficientemente la propagación de la Covid-19.

En un contexto económico adverso y ataques internacionales que no han cesado a pesar de la pandemia, el país muestra cifras alentadoras que evidencian los resultados de una gestión social centrada en el ser humano, por encima de intereses económicos y comerciales que pujan por mantener la economía por encima de la vida misma. Así, el

objetivo fundamental es evidenciar la gestión pública, sus características y sus efectos en la sociedad venezolana, en tiempos de la Covid-19.

¿Qué es lo Público?

La definición de lo público, desde nuestra mirada actual, parece enfrentarse permanentemente a lo privado, en esa típica forma de conceptualizar desde lo que algo no es. Sin embargo, hurgando en los orígenes de la palabra, además de su definición etimológica que procede del latín “publicus”, encontramos que lo público se refiere a:

Público: Notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos. Vulgar, común y notado de todos. Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a privado. Perteneciente o relativo a todo el pueblo. Común del pueblo o ciudad. Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro fin semejante. En algunas universidades, acto público, compuesto de una lección de hora y defensa de una conclusión que se tenía antes del ejercicio secreto para recibir el grado mayor” (Real Academia Española, s/f).

Estas acepciones de lo público han sido consideradas desde la Grecia antigua con una visión completamente distinta a la mirada actual. En la obra, *Moral a Nicómaco Libro II* (Aristóteles, 1873) se plantea que, si bien existe una distinción entre lo público y lo privado,

no existe una real separación entre espacio público (político) y espacio privado (no político), se complementan, siendo el primero superior al segundo, pero sin posibilidad que éste se concrete fuera del ámbito público. Así, el filósofo señala y destaca la virtud, entendida ésta como la predisposición a procurar el bien de todos en los asuntos públicos, acompañada de ciertas características que permitían a los individuos conducirse como ciudadanos, entre ellas: la razón y la responsabilidad. La total realización de la virtud moral sólo podía lograrse a través de la participación en la vida pública.

Autores como Rabotnikof y Geuss citado por (Godoy, 2008,) señalan que, desde su origen, lo público se ha referido principalmente a lo colectivo, al sentido de lo abierto, de lo accesible y el sentido de lo manifiesto, de lo visi-

ble, de lo transparente, tal como estaba definido en la polis donde lo “público” era lo manifiesto, lo colectivo que tenía lugar en el ágora de modo abierto a todos, a la luz del día y sin ningún tipo de secretos. Adicionalmente, en Roma, la idea de la Res publica, a partir del surgimiento del derecho romano, “público” aparece como aquello que concierne a todos los individuos, así como el poder que regula esas cosas que conciernen a todos, identificando las propiedades comunes de los ciudadanos incluyendo templos, acueductos, muros de la ciudad, y calles entre otros, el *statu quo* de las relaciones de poder, los asuntos de interés común y los bienes comunes de todos.

Estas definiciones parecen haber sido válidas durante siglos, pero luego del surgimiento de las ideas liberales, la modernidad logró imponer una real escisión entre lo público y lo privado a partir de una nueva visión del Estado y el desarrollo del mercado. Así, lo público se identificará con el ejercicio del poder coercitivo-coactivo, frente a los ámbitos privados en lo económico y en lo moral-religioso. Es la hegemonía del “yo” presidiendo la nueva visión con el aval político de la nueva burguesía moderna.

En tal sentido, Barbieri, 1996 indica:

Lo público y lo privado son representaciones de la sociedad que han acompañado el desarrollo del capitalismo y el proceso más global de la modernidad. Con base en la dicotomía imaginaria se recrearon y organizaron los sistemas sociales y las formulaciones normativas, se definieron espacios de competencia

para las actividades económicas, políticas y culturales (p.15).

De esta forma, podemos identificar a lo largo del tiempo, que desde Grecia y Roma, donde las definiciones daban un sentido especial y particular a lo público-privado, no se había identificado lo público como una acción de gobierno garante de responder a la necesidad de todos. No es sino hasta el surgimiento de la modernidad cuando la teoría weberiana de la burocracia (Weber, 1919) permite abordar los elementos de orden legal que regirían la acción gubernamental, así como acotar el papel de las instituciones públicas, los procesos y las normativas que debían regular la acción de los funcionarios, ahora responsables de la Gestión Pública. Este nuevo concepto acuñado durante los años 70, aparece luego que las dos corrientes: administración pública y políticas públicas, se separan.

En este sentido, con el surgimiento de la escuela de políticas públicas y la crisis del estado de bienestar, aparecen aspectos, en la dinámica de las instancias gubernamentales, que condujeron al análisis de problemas como la eficiencia, la transparencia, la eficacia y la legitimidad como aspectos propios de una Gestión Pública conducida desde el Estado; el nuevo Estado regulador de la década de los 70, que hace especial énfasis en los aspectos políticos de la gestión para superar los enfoques tradicionales orientados a procesos, personal y presupuesto (Bozeman, 1998) y transitar como menciona Crózier, 1996, hacia un nuevo paradigma denominado “cultura de la gestión pública”.

La gestión pública bolivariana (principios y valores)

A partir de la puesta en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, la nueva racionalidad que rige al Estado plantea asumirlo no como un ente burocrático-racional, sino como una Nación que basa su accionar en valores como símbolos que refuerzan la identidad.

Fundamentados en el texto constitucional, bajo su nueva representación jurídica de Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y especialmente se destaca, a los efectos del presente ensayo, que su carácter social se debe al hecho de la prioridad dada con sus obligaciones sociales con base la justicia social, que deriva del valor fundamental de la igualdad y no discriminación, y de la declaración del principio de la justicia social como base del sistema económico, garantiza los derechos sociales mediante su reconocimiento constitucional para con ello propiciar la armonía entre las clases sociales.

Igualmente, es un Estado de Justicia ya que se basa en los principios de equidad, solidaridad, responsabilidad social, bien común, convivencia y justicia social, tal como se define en el preámbulo constitucional.

Este novedoso concepto de Estado, cobra otra racionalidad, donde la relación política entre gobernantes y gobernados se identifican por lo menos idealmente en una sola persona y el gobierno se resuelve en el autogobierno (Bobbio, 2012) y que en la actualidad se

evidencia a través de todas las formas de organización social que han permitido la fortaleza y resistencia del pueblo venezolano en tiempos de bloqueo y confinamiento social.

Así, la gestión pública, basada en los principios mencionados, cónsonos con la nueva figura del Estado, posibilita que el conjunto de medidas que se han tomado desde las más altas esferas de decisión, sean aquellas centradas en el ser humano y no en el capital.

Una gestión pública para la emergencia

Desde el mismo momento de conocer la presencia de un caso de contagio en suelo venezolano, el gobierno bolivariano en tan solo tres días tomó la decisión de decretar la cuarentena en el país y de allí en adelante, todas las medidas han representado ventajas para la población en general. Desde el punto de vista de la seguridad, durante el mes de marzo se decidió la suspensión de vuelos procedentes de Europa y Colombia, se prohibieron las concentraciones masivas que pudiesen contribuir con la propagación comunitaria del virus y se solicitó la inmediata ubicación y mapeo de todas las personas que llegaron en el vuelo de Iberia 6673 del 6 y 8 de marzo motivado a que se identificaron pasajeros contagiados como los causantes del inicio del virus en nuestro país. Con respecto a la población adulta mayor a 60 años, se prohibió la salida de sus casas ya que se considera la población más vulnerable al virus.

Progresivamente se prohibieron los vuelos de Panamá y República Domini-

cana y se instruye a la 1ra. Región de defensa integral, conformada por Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Cojedes, Táchira y Apure, a iniciar un período de cuarentena, suspendiendo todas las actividades laborales, exceptuando los sectores médicos, farmacéuticos, de comunicación, alimenticios, de servicios públicos y el transporte público. Por su parte, las policías pasan al control del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aplicar estrategias a través de los cuadrantes de paz y las autoridades militares y civiles estarán supervisando las órdenes dictadas por el Presidente. Ya para el 16 de marzo se declara cuarentena social en todo el territorio nacional.

A medida que avanza la cuarentena, se solicita a los organismos de seguridad velar que las personas que no tengan tapaboca no ingresen a los sistemas de transporte y se ordena restringir aún más la movilidad en los estados con pacientes positivos, especialmente a la comunidad joven, así como mantener un distanciamiento de 1.5mts en las colas para comprar alimentos o medicamentos y se inicia la desinfección de zonas de alto riesgo.

Desde el punto de vista social, el ámbito de la educación es uno de los más resaltantes, aquí, luego de la suspensión de clases en todos los niveles, a partir del 16 de marzo, se dio paso al plan “toda familia una escuela” con una programación especial de actividades académicas en múltiples formatos y con el apoyo de kits de escolaridad y recreación para niños y niñas, por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Adicionalmente, en vista de la continuidad de la cuarentena social y preventiva, se inicia, con apoyo de la plataforma Patria, una consulta pública sobre la continuidad del año escolar en línea, desde la casa, luego de la recomendación del Ministerio del Poder Popular para la Educación de culminar el año escolar 2019-2020 desde los hogares. Esta consulta contó con la participación de más de cuatro millones de venezolanos.

Ahora bien, las medidas que se han tomado en cuanto al ámbito de la salud, son el inicio del reforzamiento del Sistema Público de Salud, el cual cuenta con una plataforma que se

ha venido construyendo desde hace años con la Misión Barrio Adentro.

Por tal razón, se activaron 46 hospitales centinelas para la atención de pacientes positivos y gracias a las alianzas establecidas con China y Cuba, más los acuerdos internos con las cámaras de clínicas y fármacos y hotelería, se ha podido garantizar el medicamento denominado interferón, necesario para el tratamiento de la COVID-19 producido por Cuba, 4 mil kits de detección y material de protección para hacer un proceso de diagnóstico, la incorporación de 130 nuevos médicos cubanos, así como más de doce mil estudiantes venezolanos de medicina, personal médico y enfermeras jubilados, todos entrenados para el Sistema Barrio Adentro e incorporados en el proceso de atención y diagnóstico, despistaje amplio y personalizado casa por casa, atendiendo así no solo los casos positivos sino aquellos casos sospechosos reportados en el sistema Patria.

Adicionalmente, el aislamiento de pacientes positivos en hoteles y 10 mil combos de pruebas diagnósticas procedentes de la federación Rusa para el despistaje de la Covid-19, son fortalezas producto de las alianzas solidarias establecidas con dichos países.

A esto se agrega que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), seleccionase a Venezuela dentro del grupo de países que sería beneficiado con 90 toneladas de ayuda con equipamiento médico, camas pediátricas, 28 mil kits de protección para personal de la salud y todo el equipamiento que va hacia los hospitales, kits de detección, trajes especiales y todos los implementos necesarios para combatir la COVID-19.

El apoyo de asistencia médica prestado por la comisión de médicos chinos especialistas, la incorporación de esteroides para pacientes en gravedad y el reforzamiento de vacunas contra polio y tuberculosis y el uso de la unidad de laboratorio de Bioseguridad del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” al Táchira, para control epidemiológico en la Frontera, completan el conjunto de medidas que hasta la fecha se han contemplado en el ámbito de la salud para contrarrestar y mantener el aplanamiento de la curva de contagio en Venezuela.

Finalmente, cabe mencionar un conjunto de medidas económicas que se han venido tomando por parte del gobierno bolivariano a fin de proteger al pueblo venezolano en tan agravada situación. Es por ello que, si procedió a realizar un despliegue nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción

(Clap) para la distribución de los alimentos que luego se complementa con el Plan “Yo Compro en Casa”, donde el jefe de familia solicita a su jefe de calle los productos que necesita y este los coordina a través del Clap, entregando directamente a cada casa y evitando el desplazamiento de las personas para la adquisición de comida.

De manera complementaria, se activaron un conjunto de bonos especiales para los trabajadores de la economía informal y de la empresa privada a través del Sistema Patria, el plan especial de pago de nóminas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) por un lapso correspondiente a 6 meses, la suspensión inmediata del pago de alquileres de comercios y de vivienda principal por 6 meses, la suspensión por un lapso de 6 meses el pago de todos los créditos del país y de la moratoria de pago durante esta prórroga.

El personal médico y de enfermeras jubilados que se incorporen al combate de la Covid-19, se les pagará incentivo, se activa la emisión del bono #QuédateEn-Casa por Bs.450.000 a más de 6 millones de trabajadores, se incrementaron los ingresos mensuales de Hogares de la Patria, y se entregan de 2 bonos adicionales en el mes de abril a 4 millones a trabajadores independientes y 2 millones de trabajadores del sector privado. Se entrega el bono de semana santa a través del Carnet de la Patria.

Como puede observarse, las medidas sociales, económicas y de seguridad, están orientadas a la protección del pueblo venezolano, anteponiendo su salud ante cualquier medida que privilegie

la operación económica y el mantenimiento de la actividad comercial en el país. Esto cónsono con la política de gestión pública de valores y principios ético-políticos.

Un contexto adverso para la gestión

En tanto el gobierno de Venezuela incrementa sus esfuerzos para contener la expansión de la Covid-19 y garantizar atención social (primordialmente médica, alimentaria y educativa) al pueblo venezolano, la administración estadounidense intensifica y se niega al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, imposibilitando la gestión de recursos financieros, sanitarios, alimentarios y farmacéuticos, constituyéndose así en un obstáculo para el enfrentamiento de la pandemia.

En esta misma línea de acciones, a comienzos del mes de marzo de este año la cancillería de la República ha denunciado intención de Estados Unidos de implantar un bloqueo naval en el Caribe a la nación bolivariana, para interferir con el tráfico del petróleo venezolano, usando como pretexto la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, el gobierno estadounidense afirma que desde Venezuela se envía droga a su territorio y además ofrece una recompensa por la captura del Presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de su gabinete; sin embargo, de acuerdo a información suministrada por las propias agencias de seguridad e inteligencia de esa nación norteamericana, desmienten la acusación.

Esta estrategia de ataque naval está reconocida por las Naciones Unidas como una “modalidad del uso de la fuerza”, que podría sumarse así a la lista de sanciones violatorias del derecho internacional aplicadas a Venezuela desde el año 2014, y que ante el panorama de la Covid-19, magnifica sus efectos en la población elevándolas a la categoría como un crimen de lesa humanidad de acuerdo a los argumentos que a continuación se presentan en la Figura 1, y que son señalados por expertos en la materia (Sures. Estudios y Defensa en Derechos Humanos, 2020).

Figura 1. Sanciones a Venezuela: un crimen de lesa humanidad

Experto en DDHH	Argumentaciones
Alfred de Zayas	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionamiento de las condiciones impuestas por el FMI en el año 2017, ya que conllevaron a una disminución en la inversión del Estado, particularmente en el sector salud: “¿Cuántos países pudieran luchar más eficientemente a la covid-19 si hubieran tenido la oportunidad de invertir más en el sector salud? ¿O en todos los equipos hospitalarios, incluyendo suficientes camas?”. • La responsabilidad del Estado implica protección que se traduce en <i>proteger a tu propia población de pandemia, del curso de la guerra</i>. • La imposición de sanciones coercitivas a países como Irán, Cuba o Venezuela tienen un impacto en los derechos humanos porque impiden el acceso a medicinas, maquinarias, entre otros • Los países que se encuentran bloqueados como es el caso de Irán, Cuba o Venezuela, se exponen a un mayor riesgo de mortalidad ante la pandemia de la covid-19, dada la imposibilidad de recibir los medicamentos y realizar pruebas diagnósticas y por ende, están más propensos al contagio y a frenar la expansión de la pandemia. • La imposición de nuevas sanciones económicas, como las que perjudican a la empresa aérea Conviasa, así como las sanciones a la industria petrolera, disminuyen las capacidades del Gobierno para responder gasto social, lo que repercute en los derechos económicos y sociales de la población.
Michelle Bachelet	<ul style="list-style-type: none"> • La aplicación de medidas coercitivas unilaterales vulneran los derechos a la salud y a la alimentación del pueblo: “A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto del sector financiero”.
Idriss Jazairy	<ul style="list-style-type: none"> • “Las sanciones económicas impiden que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela afronte la grave situación económica y crisis humanitaria que vive el país”. • La imposición de sanciones más estrictas a Petróleos de Venezuela “exacerben aún más la difícil crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, que ya se ha traducido en una escasez de alimentos y medicinas y en una migración en masa, limitando la principal fuente de ingresos del país”

Fuente: Elaboración propia de los autores, a partir de (Sures. Estudios y Defensa en Derechos Humanos, 2020)

Ante este panorama las autoridades venezolanas han interpuesto una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI), con el apoyo de algunos actores de la comunidad internacional que abogan por el levantamiento de las sanciones ilícitas entre ellos: Irán, Rusia, el colectivo Comunista Poles de Francia, algunos congresistas colombianos, el Partido comunista de Vietnam, la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y hasta Once (11) Senadores estadounidenses (alegando que la Covid-19

en Venezuela es un riesgo para toda la región).

Los resultados claros de una gestión

Al comparar los resultados del comportamiento del virus en Venezuela con otros países del mundo, se evidencia lo acertado de las medidas que se expusieron anteriormente, y si adicionalmente se observan aquellos países donde

el bloqueo y las sanciones han tenido presencia, el porcentaje de fallecidos ha sido mucho menor que en aquellos países donde el modelo neoliberal ha imperado. La Figura 2 que se presenta a continuación, muestra que el 8% de los contagiados en países neoliberales fallecen, mientras que, en los países bloqueados y sancionados, el porcentaje de fallecidos, con respecto al total de contagiados, alcanza el 4%.

Figura 2. Cuadro comparativo de comportamiento Covid-19 entre países neoliberales y países bloqueados al 22 de abril 2020

PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL NEOLIBERALISMO						PAISES SANCIONADOS POR EL NEOLIBERALISMO					
PAISES	POBLACIÓN	CONTAGIADOS	%*	MUERTES	%**	PAISES	POBLACIÓN	CONTAGIADOS	%*	MUERTES	%**
EEUU	330.521.260	840.340	0,3%	46.609	6%	China	1.439.323.776	84.250	0,006%	4.642	6%
España	46.754.778	208.389	0,4%	21.717	10%	Irán	83.724.076	85.996	0,10%	5.391	6%
Italia	60.461.826	187.327	0,3%	24.648	13%	Rusia	145.919.035	57.999	0,04%	513	0,9%
Francia	65.273.511	158.050	0,2%	21.340	14%	Bielorusia	9.450.089	7.281	0,08%	58	0,8%
Alemania	83.783.942	149.429	0,2%	5.169	3%	Cuba	11.328.318	1189	0,010%	40	3%
Reino Unido	67.886.011	133.495	0,2%	18.100	14%	Vietnam	97.338.579	268	0,0003%	0	0%
Brasil	212.184.136	45.757	0,02%	2.906	6%	Venezuela	28.455.729	298	0,0010%	10	3%
Israel	8.655.536	14.326	0,2%	187	1%	Siria	17.500.658	42	0,0002%	3	7%
Japon	126.571.501	11.581	0,01%	283	2%	Nicaragua	6.604.963	10	0,0002%	2	20%
Arabia Saudita	34.813.871	12.772	0,04%	114	1%	Corea del Norte	25.549.819	0	0%	0	0%
TOTAL	1.036.906.372	1.761.466	0,2%	141.073	8%	TOTAL	1.865.195.042	237.333	0,013%	10.659	4%

*Proporción entre el número de contagiados y la población total.

** Proporción entre el número de decesos y el total de personas contagiadas.

Fuente: Oncti, 2020

En el país, el crecimiento de contagiados con respecto a recuperados y fallecidos, ha mantenido un comportamiento aplanado, por lo que se asume que las medidas tomadas dan indicio de haber contenido el contagio, evitando el crecimiento exponencial que se ha

venido observando en otros países del mundo. Una de las principales razones está asociada a la inmediata medida de asumir la cuarentena social, preventiva y voluntaria a nivel nacional, a tan solo tres (3) días de haberse evidenciado los dos primeros casos de contagio.

Como puede observarse en la Figura 3, aquellos países que tomaron la medida de forma tardía, han reflejado mayor cantidad de contagios y muertes, en los primeros registros de propagación del virus.

Figura 3. Tiempo de aplicación de la cuarentena en países seleccionados

BANDERA	PAÍS	FECHA PRIMER CASO	DECRETA CUARENTENA	CANTIDAD DE DÍAS ENTRE 1 CONTAGIO Y CUARENTENA	TIEMPO DECRETADO	CONDICIONES	CANT. DE CASOS POSITIVOS (14/04/20)	FALLECIDOS
	EEUU	21/01/2020	19/03/2020	58	15 Días	19 MAR 20 SOLO CALIFORNIA Y NEW YORK / 1 ABR LA FLORIDA	587.357	23.649
	BRASIL	26/02/2020	21/03/2020	24	1 mes	PARCIAL	23.753	823
	PERÚ	06/03/2020	16/03/2020	10	15 Días	TOTAL	9.784	216
	ECUADOR	29/02/2020	13/03/2020	13	15 Días	PARCIAL	7.529	355
	CHILE	03/03/2020	26/03/2020	23	7 Días	PARCIAL	7.525	82
	MÉXICO	27/02/2020	20/03/2020	22	15 Días	TOTAL	5.014	335
	COLOMBIA	06/03/2020	24/03/2020	18	9 Días y Prolongada 15 días	PARCIAL	2.852	112
	VENEZUELA	13/03/2020	16/03/2020	3	2 meses	TOTAL	189	9
TOTALES							644.003	25.581

Fuente: Oncti, 2020

La Figura 4, permite visualizar que, hasta el 22 de abril, el número de contagios en Venezuela alcanzaba los 298 casos, de los cuales el 40,9% engrosaba las filas de los recuperados satisfactoriamente y tan solo un 3% de la población contagiada se registraba como fallecida (10 personas).

Figura 4. Relación de contagiados, recuperados y fallecidos en Venezuela al 22 de abril 2020

Fuente: Oncti, 2020

Cuando comparamos con otros casos latinoamericanos (Figura 5), se evidencia de mejor manera el aplanamiento de la curva, por ejemplo, en Brasil, donde los casos de contagio han crecido exponencialmente, al igual que el número de fallecidos; país donde las medidas de inicio de la cuarentena tomaron 24 días para ser decretadas.

Figura 5. Relación de contagiados, recuperados y fallecidos. Brasil, abril 2020

Fuente: Oncti, 2020

Esta gestión exitosa, es la combinación de medidas tomadas conjuntamente con la convicción política que la prioridad es la gente, con la participación activa de los científicos/ as venezolanos/as y sumando alianzas con aquellos países que comparten una visión humanista, ética y sensible ante la situación de emergencia mundial.

Conclusiones

Asumir así una visión social para la definición de la gestión pública en Venezuela, se considera la clave del éxito en la contención del virus y su efecto en el poco porcentaje de fallecidos en el país. Las medidas de cuarentena, atención casa por casa, investigación científica y todas las gestiones nacionales e

internacionales para la adquisición de medicamentos y alimentos, han posibilitado un nivel de disciplina y resistencia por parte del pueblo venezolano para asumir esta emergencia, un nuevo reto para la unión, la solidaridad y la esperanza.

Toca ahora colocar la mirada en temas de largo plazo, evaluar el conjunto de situaciones que vendrán como consecuencia de la pandemia y el confinamiento social. Los efectos ya se vislumbran en una nueva economía, nuevos y fortalecidos sistemas de salud, nuevas relaciones y formas de organización social, nuevos contenidos y estrategias para la educación, nuevas plataformas tecnológicas y nuevas relaciones de poder donde la información cobra relevancia para nuevos esquemas de domi-

nación.

El porvenir aún por estudiarse, ahora es cuando coloca a los modelos políticos en novedosos escenarios para otros esquemas de gestión pública que enfrenten una vez más la economía con la sociedad.

Referencias

- Barbieri, T. d. (1996). Los ámbitos de acción de las mujeres. En N. Henríquez. Encrujiadas del saber: los estudios de género en las ciencias sociales Lima: Pontificia Univ. Católica del Perú.
- Bobbio, N. (2012). Estado, Gobierno y Sociedad: por una teoría general de

- la política. México: Fondo de Cultura Económica.
- Inusual-y-estrordinaria-N.-4 S%-C3%AD.pdf
- Bozeman, B. (1998). Introducción dos conceptos de gestión pública. En B. (. Bozeman, La Gestión Pública, su situación actual. México: Fondo de Cultura Económica.
- Weber, M. (1919). La política como vocación . En Red. Disponible en: <http://www.copmadrid.es/webcopm/recursos/poll.pdf>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .Gaceta Oficial Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999.
- Crózier, M. (1996). La transición el paradigma burocrático a una cultura de gestión pública. I Congreso Interamericano del CLAD. Rio de Janeiro, Brasil.
- Diccionario de la Real Academia Española. (s.f.). En Red. Disponible en: <https://dle.rae.es/>
- Godoy, E. (2008). Público y Privado en la filosofía práctica de Aristóteles. Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, Murcia. En Red. Disponible en: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10829/GodoyHenarejos.pdf>
- Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (16 de abril de 2020). www.oncti.gob.ve.
- Sures. (2020). Estudios y Defensa en Derechos Humanos. (Enero- Marzo de 2020). Reporte sobre el bloqueo económico contra Venezuela. Inusual y extraordinaria (4). Disponible en: <https://sures.org.ve/wp-content/uploads/2020/04/>

Educación mediada por las tecnologías: un desafío ante la coyuntura del Covid-19

Dilia Monasterio

Universidad Central de Venezuela
orcid: 0000-0002-4341-5850
ailidadm@gmail.com

Magally Briceño

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
orcid: 0000-0001-9689-7067
magally.briceno@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 02 - 04 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 04- 2020

Resumen

Este ensayo argumentativo tiene como objetivo reflexionar acerca de la incertidumbre que enfrenta el ser humano en el sector educativo que exige transitar de la modalidad de educación presencial a otra sustentada en tecnología ante la coyuntura de la pandemia covid-19 y a partir de esta, develar los desafíos para la implementación de la educación mediada por la tecnología, ante un ambiente turbulento, recurriendo a referenciales que nos ayudan a entender

el fenómeno imbricado a lo educativo y enfrentar los cambios que emergen para garantizar la continuidad. Se desarrolla bajo un enfoque interpretativo del cual se revelan dos significatividades: el ser humano en tiempos de COVID-19; el giro de la educación presencial a la sustentada por tecnología educación presencial. El estudio argumentativo derivó en la construcción de desafíos para la implementación de la educación mediada por las tecnologías. Se concluye con unas ideas reflexivas que reafirman la necesidad de reconocer y resignificar

a ese ser humano que debe transitar por cambios en el modelo educativo, eso implica asumir nuevas comprensiones en la toma de decisiones en un ambiente turbulento, repleto de incertidumbre como es el que acontece en el mundo actual.

Palabras clave: Educación mediada por tecnología; el ser; incertidumbre; desafíos; humanismo; currículo; competencias

Technology-mediated education: A Challenge to Covid-19

Abstract

The purpose of this argumentative essay is to reflect on the uncertainty faced by the human being in the educational sector, that requires the transition from the modality of face-to-face education to another based on technology, in the face of the covid-19 pandemic and, from this, reveal the challenges for the implementation of technology-mediated education, in a turbulent environment, using references that help us

understand the phenomenon linked to education and face the changes that emerge to guarantee continuity. It is developed under an interpretive approach from which two significances are revealed for the human being in the days of COVID-19: the shift from face-to-face education to that sustained by education technology. The argumentative study led to the construction of challenges for the implementation of technology-based education. It concludes with thoughtful ideas that reaffirm the need

to recognize and resignify that human being who must go through changes in the educational model; that implies assuming new understandings in decision-making in a turbulent environment, full of uncertainty such as the one that is happening in today's world.

Key words: Technology mediated education; being; uncertainty; Challenges; humanism; curriculum; competencies

Introducción

Este ensayo argumentativo tiene como objetivo reflexionar sobre la realidad educativa ante la coyuntura del covid-19 y a partir de esta, derivar los desafíos para implementación de la educación mediada por las tecnologías, ante un ambiente turbulento, recurriendo a referenciales que nos ayudan a entender el fenómeno imbricado a lo educativo y enfrentar los cambios que emergen para garantizar la continuidad.

Desde ésta mirada, es importante discutir los desafíos del ser humano en el ámbito educativo que debe transitar de una educación presencial a otra virtual, a distancia o sustentada en tecnologías. Todo ello, producto de una emergencia global inédita que alcanza el nivel de una pandemia ocasionada por enfermedad infecciosa causada por un coronavirus, denominada COVID-19, lo cual genera un momento de caos e incertidumbre en el vivir y accionar del ser humano.

Por tanto, es una invitación a detenerse a reflexionar acerca de ese ser humano que se le impone el uso de la tecnología en los escenarios de esta pandemia viral en los que irrumpe la necesidad de continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje en una sociedad colmada de emociones. En esta incertidumbre vivida en el mundo educativo actualmente por el Covid-19, cualquier estrategia requiere aceptar la existencia de una trama repleta de dilemas, y desconfianza ante la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación en los contextos educativos donde se vienen impartiendo la en-

señanza bajo la modalidad presencial.

En este contexto, los Estados requieren dar respuesta inmediata, rápida y eficaz, estas no pueden seguir las acciones tradicionales que se desarrollan en ambientes de equilibrio, por el contrario, demandan evolucionar, innovar, iniciar aperturas hacia nuevas formas de gestionar en contextos de incertidumbre.

Este ensayo se desarrolla bajo un enfoque documental para lo cual se han revisado materiales, documentos, y prensa nacional e internacional relacionados con la temática en cuestión, sustentado además con entrevistas radiales y televisivas que permitieron a las autoras dilucidar sobre cuáles son los desafíos que enfrenta el ser humano en el sector educativo caracterizado por la modalidad presencial ante la coyuntura del covid-19 que exige un acercamiento a la educación mediada por las tecnologías. ¿Cómo transitar de una educación presencial a una mediada por tecnología?

El ensayo se organiza en las siguientes partes: a) Introducción; b) Discusión de las unidades de análisis: La travesía del ser humano en tiempos de la Covid-19 y El giro de la educación hacia la mediación por las tecnologías; d) Construcción de desafíos para la implementación de la educación mediada por las tecnologías, ante un ambiente turbulento; e) Ideas conclusivas. Finalmente, se presentan las referencias que sustentan la discusión.

Discusión de las Unidades de Análisis

La travesía del ser humano en tiempos de COVID-19

Este apartado nos invita a detenerse a reflexionar acerca de ese ser humano que se le impone el uso de la tecnología en los escenarios de esta pandemia viral donde irrumpe la necesidad de continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje en una sociedad colmada de emociones e incertidumbres.

El tema de la incertidumbre ha sido ampliamente discutido en las ciencias sociales. En éste ámbito encontramos a varios autores que, de alguna manera, han estudiado el significado y alcance de la incertidumbre en la sociedad, pero que la han analizado desde diferentes perspectivas y miradas. Se mencionan algunos de ellos como por ejemplo Pierre Bourdieu, que se introduce a las miserias del mundo; Boltanski, que recorre los laberintos del nuevo espíritu del capitalismo; Robert Castel, quien abunda sobre el ascenso de la incertidumbre;

Norbert Lechner, que reflexiona sobre las contradicciones en la política y las paradojas de la modernidad, y Zigmunt Bauman, sobre la sociedad líquida. (Suarez, 2013). En cada uno de estos autores se infiere cómo el contexto juega un papel fundamental en lo que denominamos incertidumbre.

Así, a medida que aumenta la turbulencia del entorno se incrementa también la incertidumbre en cuanto al accionar del individuo en ésta modalidad. Esta incertidumbre se produce como “falta de certeza o conocimiento

seguro y claro de algo” (Diccionario de la Real Academia Española, p.5), por la falta de seguridad, la sensación que nos genera algo de lo que no se tiene respuesta exacta o concreta, desconocimiento acerca de una condición futura (Porparatto, 2015). Este término también está relacionado con el accionar del ser, donde además de estar confinada su libertad de actuar socialmente, se le impone una educación mediada por las tecnologías, estas no son parte de sus representaciones y aparece bajo la figura de otro cambio con el cual se debe lidiar en su proceso formativo en estos momentos de crisis.

En consecuencia, el Ser humano se enfrenta a una nueva realidad que para algunos es una imagen de horror que genera temor y miedo ante la muerte, esto requiere recordar lo expresado por Spinoza, citado Tatián (2008) que “el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida” (p.195).

En el pensamiento spinoziano se encuentra que la eternidad del hombre siempre tiene que ver con la vida y, es desde esta mirada que se puede entender el desenfreno emocional que ocasiona esta pandemia.

El acercamiento a esta travesía del ser humano se parte del reconocimiento que toda existencia ontológica tiene como fin descubrir la constitución del ser de la existencia. Ello desde la mirada de Heidegger (2006) comprende “el conjunto de condiciones que posibilitan su existencia o el sentido del ser mismo en su apertura originaria” (p. 97).

De ahí se retoma la pregunta ¿Qué es el “Ser”? y como son sus manifestaciones ante una educación mediada por tecnologías en la época de la Covid 19 ya que para ello, es necesario reconocer e interpretar, “la trama del comprender en las estructuras un comprender existencial” (Heidegger, p. 97)

Desde el paradigma interpretativo, se parte de reconocer la diferencia existente entre los fenómenos sociales y naturales, determinando la mayor complejidad y el carácter inacabado de los primeros que están siempre condicionados por la participación del hombre; por tanto, el interés fundamental estará dirigido al significado de las acciones humanas en el ámbito educativo. Así, se espera destacar el análisis de la dimensión subjetiva en este momento de crisis, donde existen múltiples realidades en el contexto educativo, que nos convocan a transitar.

En esta travesía nacen una diversidad de emociones donde se entrecruzan la tristeza y la soledad, además del desconocimiento, la duda ante fragilidad de la vida y el avanzar de la muerte a cada instante. Para abordar este fenómeno de las emociones es necesario reconocer lo expresado por Maturana (1996), respecto a que la emoción es una dinámica que se “vive como un domino de acciones, y se está en una emoción o no. La atención a la expresión de una emoción la niega porque establece una dicotomía entre el vivir y el parecer” (p.39). Maturana, (2002), insiste que: “las emociones son disposiciones corporales dinámicas que especifican el dominio de acciones de las personas”(16). No hay una acción humana, sin una emoción

que la fundamente y la haga posible.

Esta coyuntura del coronavirus aún manifiesta grados de desconocimiento acerca de su condición futura, por lo tanto, su previsibilidad es imperfecta sobre los hechos, es decir, se desconoce su trayectoria. Así, el azar presente en esta realidad convoca a nuevos retos y desafíos en los diversos sectores de la sociedad, entre los que destaca el Sector Educativo. Es el caso de la educación; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020), señala que “Al 20 de abril, se estiman cierres de escuelas impactando más de 91.3% de la población estudiantil mundial, esto es 1, 575, 270,054 millones” (s/p). En este sentido, UNESCO-IESALC, recomienda a las instituciones prever:

La utilización de la propia plataforma de aprendizaje en línea, o el campus virtual, para seguir facilitando el aprendizaje de los estudiantes a distancia. O, en el caso de que no se disponga de ninguna propia, instalar alguna de las múltiples aplicaciones y plataformas educativas abiertas, teniendo presente que parte de los estudiantes tal vez solo puedan utilizar dispositivos móviles (s/p).

Esta recomendación responde a la necesidad de evitar la presencialidad de los participantes que conlleven a exponerse al riesgo de contagio y expansión del Covid-19 en los diversos entornos educativos, especialmente, en el área cerrada que supone un aula. Ante esta situación de imposibilidad de concentración de alumnos en espacios educativos, se debe avanzar hacia modelos

virtuales no físicos como recursos educativos que coadyuven en estos tiempos de pandemia. Por tanto, la decisión de implementar estos modelos exige que lo humano, se convierta en una preocupación en tiempos Covid-19, en el ámbito educativo.

De esta manera, indagar sobre el significado de lo humano, requiere transitar por la posición de Heidegger, cuando plantea que los fenómenos, en este caso lo humano, normalmente no se dan o donan en la vida cotidiana, hasta que existe una preocupación por develarlos. Esta preocupación requiere avanzar hacia una posición emancipadora que conlleve a plantearse desafíos a enfrentar en esta transición de modelos. Dar respuesta a la pregunta heideggeriana de ¿cuál es el sentido del ser? y ¿qué significa ese ser en el contexto educativo donde irrumpe una educación mediada por las tecnologías? En situaciones de crisis en la realidad venezolana, requiere aceptar lo expresado por Heidegger, referido en Gabás (2011) que "...la naturaleza sale a la luz en medio de nuestros comportamientos existenciales" (p.122). Por tanto, interesa conocer esa naturaleza del ser en este escenario agitado a nivel planetario.

El Giro de la educación presencial a la mediada por las tecnologías

El mundo actual está experimentando uno de los más grandes desafíos a nivel de lo económico, social, cultural y político producto de la pandemia. La educación no está excluida de esos cambios y movimientos dinámicos y sistemáticos.

Así, observamos que cada país ha intentado dar respuesta a las necesidades de formación asumiendo la educación a distancia o la virtualidad. En consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 2020, plantea que:

Los conflictos armados, los desastres de origen natural y las pandemias impiden la escolarización de millones de niños y el número de afectados por estas razones sigue aumentando. En los países afectados por situaciones de crisis, los niños en edad escolar tienen dos veces más probabilidades de no asistir nunca a la escuela que sus compañeros de otros países. La labor de la UNESCO en este ámbito se inscribe en el marco de la Agenda 2030 de Educación, cuyo objetivo es 'fomentar sistemas educativos más resistentes y adaptados para hacer frente a los conflictos armados, los problemas sociales y los desastres de origen natural, así como garantizar que la educación se mantenga en medio de situaciones de crisis, durante y después de los conflictos y eventos que se presenten (s/p).

Ante la situación de la pandemia, las organizaciones educativas a nivel mundial encuentran una alternativa en la educación mediada por las tecnologías, sin embargo, en algunas de estas instituciones esta modalidad se encuentra incipiente y poco desarrollada. En otras, simplemente la carencia de plataformas y sistemas de información y comunicación son poco eficientes y eficaces. No obstante, la realidad impone que se asuma el reto. Es por ello que todos los go-

biernos han tomado prontamente medidas de contención como el cierre de los establecimientos educativos. Aunque estas decisiones afectan las actividades diarias de la población y confinan en el hogar a más de 150 millones de estudiantes en la región, son dolorosas medidas necesarias y deberán mantenerse hasta que el riesgo disminuya (UNESCO, 2020).

Se plantea entonces que toda la población estudiantil de la Región debe continuar su proceso de formación y por ende, proteger el derecho a la educación en este momento crítico y tal como lo plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad). Una de las medidas es el uso intensivo de las herramientas tecnológicas sean estas sincrónicas o asincrónicas. La UNESCO, 2013, al referirse a las TIC en educación en América Latina y el Caribe, la traduce como herramientas electrónicas que disponen de información y redes comunicacionales que han cambiado la manera de interactuar de los miembros de la sociedad y que constituyen además nuevas formas de comunicación: "de conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo" (p. 16).

Aguado (2004) al hacer referencia a las nuevas tecnologías, destaca la importancia de la construcción social de la realidad, comparte con Schütz, (2008), el papel especial de los actores sociales como configuradores de la realidad social en la que participan. En referencia al sociólogo, cita que los que caracteriza al ser humano es que "al interactuar con su entorno impone un cierto orden

en ese entorno. El mero hecho de ‘conocer una circunstancia’ en la que se va a actuar implica imponer un cierto orden a esa circunstancia y, por tanto, modificarla” (p.193). Al respecto, Aguilar (2011), expresa que el uso de la tecnología está determinado por la óptica del sujeto que la utiliza y que la valora; en este sentido, se plantean al menos tres aristas de reflexión: “1. Desde la apreciación subjetiva de un hecho (tecnológico). 2. Desde la descripción objetiva de un proceso (tecnológico).3. Desde los resultados, productos, metas y objetivos alcanzados (p.130).

De esta manera, la definición que se asuma en cuanto a la educación mediada por tecnologías, representa en la actualidad el medio mediante en el cual cada uno de los países y sus sistemas educativos han tratado de asumir el reto ante la pandemia y han decidido el uso de las tecnologías para que los estudiantes puedan continuar su proceso de formación.

Desafíos para la implementación de la Educación Mediada por las tecnologías ante un ambiente turbulento y de incertidumbre

Cabero (1998), advertía que: “... las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexiónadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” (p.198).

Primer desafío: La redención del ser humano ante la implementación abrupta de la educación mediada por las tecnologías en tiempos de Covid-19

La protección de ese ser ante la realidad de la pandemia implica reconocer el ser humano, su naturaleza ante una decisión de implementar en la educación los procesos formativos de los sujetos a través de la tecnología. Esto conlleva a reconocer, como plantea Gadamer (1996), en cuanto al otro como apertura, esta apertura implica el reconocimiento de que debo estar dispuesto a dejar valer en mí algo diverso, algo contrario, base del reconocimiento del otro. Por otra parte, conlleva admitir las emociones que se enfrentan los estudiantes, familiares, docentes y comunidad educativa en general, ante los cambios, donde el miedo aparece como una manifestación constante en el devenir de la pandemia.

Para Monasterio (2018) “el miedo, ya sea inducido como es el caso de la intimidación, o simplemente porque la persona siente que no puede hacer nada frente a su circunstancia, se siente desbordada”, además, “Cuando el ser humano se encuentra presa del miedo tiende a adoptar una actitud perpleja, de observador pasivo, paralizado” (p.89). Desde la línea heideggeriana que traspasa el estudio se reconoce el “ser-en-el-mundo”, el ser humano en el mundo aca académico, por tanto, nos encontramos en las fronteras de estas dos visiones de educación, donde la mediada por las tecnología aparece como la panacea para dar continuidad un orden instaurado que ante la incertidumbre lucha

por mantenerse, sin embargo, en medio de esas fronteras, cabe recordar que es el ser humano el que se encuentra, sin profundizar en nociones de calidad, excelencia u otro termino, asociado a los discursos de los líderes que debe sujetarse al imperio de lo legal y la competitividad.

Segundo Desafío: Reconocer y Convivir con la incertidumbre mediante una visión humanista de la educación

El estudio de la incertidumbre en lo social y humano para el desarrollo de este desafío, demanda de recordar que este término tiene su génesis en el principio de la física cuántica de Heisenberg. Este físico formuló el “principio de incertidumbre”, que sella el final del de la ciencia determinista del universo, suscitando un cambio radical en la forma de abordar el estudio de la Naturaleza. Esto implica un salto cuántico, al aceptar un conocimiento fundamentado sólo en probabilidades, así como la aceptación teórica de la existencia de un cierto nivel de error, distanciándose de los científicos que abogan por un conocimiento hipotéticamente exacto. Por otra parte, Singer, (2020) al disertar sobre la filosofía en tiempos de coronavirus, escribe metafóricamente que en estos tiempos de pandemia la mirada debe darse desde la capacidad de producir prismas en lugar de lupas, se interroga y responde “¿A qué nos referimos concretamente cuando pensamos en el prisma? ¿Qué es lo que puede tener la fuerza de desviar lo que se encaminaba a una repetición o un determinismo? Solamente la materialidad de una práctica” (s/p). Al respecto, Vignale, (2019)

postula “que no es posible determinar el conocimiento de nuestra realidad social y política sin que nuestra propia intervención condicione la realidad y la direccione: el solo hecho de observar el fenómeno modifica sus condiciones” .Agrega, que El principio de incertidumbre , por lo tanto y como lo sostiene Agamben, “revela aquí su verdadero significado, que no es de ponerle un límite al conocimiento, sino el de legitimar la razón por la cual es inevitable la intervención del investigador” (s/p)

Ahora bien, más allá de estas disquisiciones, de la incertidumbre, uno de los planteamientos que sustenta este ensayo es que la incertidumbre circunda la actividad educativa, como un acto humano. Por ello, es fundamental replantear la visión humanista de la educación, apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de las personas humana en relación con los demás y la naturaleza (UNESCO, 2015).

Coronado (2013), plantea que se debe educar para la incertidumbre por tres razones: a) no hay certezas en gran parte de los elementos, procesos y estructuras que nos rodean, ya que el presente no tiene asegurado una linealidad y secuencialidad en el futuro; b) existe hibridación entre los elementos, procesos y estructuras que nos rodean. La sociedad del conocimiento rompe con la linealidad de eventos, fenómenos; c) la flexibilidad en tiempo y espacio están transformando las posibilidades educativas.

Los planteamientos antes indicados, exponen la necesidad de educar al ser para la incertidumbre y es una vía que

podiera contribuir a afrontar, manejar, gestionar la incertidumbre y mirar de frente las emociones y el miedo ante una crisis sin precedentes y de la cual se desconoce lo que podría suceder en el futuro. Es en éste momento, cuando a través de la educación se pudieran desarrollar algunas técnicas para la proactividad, creatividad y el desarrollo de habilidades socioemocionales que contribuyan a dar el salto de la educación presencial a la mediada por tecnología, ya que su implementación requiere analizar diferentes aristas que van desde mirar el contexto de cada país, sus fortalezas y debilidades, hasta buscar estrategias que garanticen una educación que permita alcanzar altos niveles metacognitivos como pensar, disentir, analizar y respetar al otro.

Tercer desafío: aprender a aprender mediante la adquisición de competencias

En el contexto vigente de complejidad e incertidumbre es relevante que docentes y estudiantes adquieran las competencias tanto para aprender como para enseñar bajo la modalidad de educación sustentada por tecnologías.

Esto significa que se entiendan las competencias como un proceso integral que involucra el ser, hacer y el convivir, es decir, desarrollar lo cognitivo, procedimental y actitudinal que se requiere para actuar en contextos particulares y concretos y que garantiza que los individuos aprendan a ser y aprendan a vivir juntos.

Esta concepción va más allá de aprender solo lo técnico de la tecnología, es

decir, el dominio procedimental de las herramientas tecnológicas (TIC's). Se trata de que las competencias que se adquieran conlleven a lo que en la actualidad se ha denominado las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento (TAC's) las cuales están enfocadas al aprender a aprender o al aprendizaje colaborativo que se desarrolla en los entornos virtuales de aprendizaje. Se trata también de un cambio de paradigma en los usos formativos de las TICs tanto por parte de los estudiantes como de los docentes, por cuanto ello implica no solo dominar las herramientas sino saber utilizarlas y aplicarlas para la adquisición de conocimientos, siendo éste el objetivo que parecen cumplir las TAC's.

En el proceso de aprender a aprender mediante el desarrollo de competencias integrales, se plantea la necesidad que tanto estudiantes como profesores se apropien de las tecnologías y busquen estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean participativas, colaborativas, que contribuyan a generar conocimientos que transformen positivamente el contexto mediante las interconexiones que son necesarias entre escuela, padres y representantes y la comunidad en general.

Cuarto desafío: redimensionar el currículo sustentándolo en tecnología en los diferentes niveles educativos

La situación actual ha planteado retos en la educación, uno de ellos ha sido el uso de la tecnología en los diferentes planes de estudio en los distintos niveles del sistema educativo.

Esta situación no fue planificada, pero se debe asumir como un aprendizaje. Esto implica evaluar lo que en la actualidad se está haciendo como medida para la continuidad de los estudios y hacer los cambios y ajustes que se requieran para un futuro próximo. Briceño (2011), plantea la necesidad de comprender e interpretar el curriculum en épocas de las de incertidumbre y complejidad. Esto implica mantener una postura crítica para asumir el reto de las dislocaciones culturales, políticas e intelectuales vigentes en cuanto a las fronteras del conocimiento y a las implicaciones que esta tiene como factor de reproducción y dominación social y al impacto que se produce a consecuencia de las tecnologías, lo cual conlleva a que los curriculum del sistema educativo se adapten a los cambios y transformaciones que exige la sociedad del aprendizaje y se sustenten en las tecnologías en especial las de la comunicación y la información.

En conexión con lo expresado, una interpretación de la redimensión del currículo apoyado en tecnologías conduce a la consideración de la teoría curricular, el aprendizaje y el diseño de planes y programas centrados bajo el enfoque de la formación por competencias. Esta trilogía constituye el fundamento para comprender el currículo en el siglo XXI, el cual está orientado hacia el logro de una educación integral.

Ideas conclusivas para la reflexión

Este ensayo argumentativo, en primer momento, revaloriza el conocimiento de la incertidumbre en la comprensión,

interpretación y explicación del fenómeno estudiado en el campo de lo social y humano, reflejado en la educación en tiempos de la pandemia del Covid-19. De ahí que este desafío convoca a transitar por esta línea teórica al momento de acercarnos a esta realidad como es la pandemia que se presenta en el planeta, reconociendo así otra manera para comprender el objeto de estudio.

En síntesis, desde la incertidumbre el observador interviene y modifica las condiciones del objeto cada vez que quiere estudiarlo. Desde esta línea, la tesis central que orientó este ensayo es que la implementación de la educación mediada por tecnologías en tiempos de

Covid-19 en forma abrupta, no solo debe centrarse en la prosecución de los estudios académicos, sino en el cuidar al otro, a ese ser humano que enfrenta la fragilidad de la vida. El cuidar es la esencia del sentido de lo humano del servir-cuidar, el ser como centro de toda actividad humana, que dan cuenta del valor del otro, debe ser el fundamento de cualquier decisión en esta época.

Las reflexiones planteadas dan cuenta de un ser arrojado a una encrucijada crítica, en un período donde se enfrenta el continuar con la educación ante una realidad caracterizada por la fragilidad de la vida; el cambio de un modelo tradicional de la enseñanza, a otra mediada por tecnologías. Se está consciente de que la medida asumida por todos los países de la Región se hizo en forma abrupta, sin una planificación que tomara en cuenta las necesidades básicas del ser, la indagación acerca de las prioridades de obtener un título, formarse para la vida o para un empleo, o simplemente

te cumplir con una oferta académica en su refugio al que está confinado su ansiada libertad.

Sin embargo, es una oportunidad asumir decisiones y generar cambios y transformaciones en el sistema educativo que respondan a la solución de los problemas del contexto social de cada país. Estas decisiones no pueden surgir de un desconocimiento de los entornos turbulentos, por el contrario, deben reconocer el entorno y evitar medidas simples y/o singulares que solo admiten obtener resultados simples o singulares. Se plantea en este ensayo cuatro desafíos que requieren ser discutidos y complementados con otros como la evaluación integral mediante la tecnología, el uso de estrategias de aprendizaje colaborativas e interactivas, y de técnicas y recursos tecnológicos que permitan minimizar las posibles desigualdades existentes en la región. Medidas simples y/o singulares que solo admiten obtener resultados simples o singulares. Se plantea en este ensayo cuatro desafíos que requieren ser discutidos y complementados con otros como la evaluación integral mediante la tecnología, el uso de estrategias de aprendizaje colaborativas e interactivas, y de técnicas y recursos tecnológicos que permitan minimizar las posibles desigualdades existentes en la Región.

Referencias

Aguado, J. (2004). Introducción a las teorías de la información y comunicación. Departamento de Información y Documentación. España: Facultad de Comunicación y Docu-

- mentación. Universidad de Murcia .Murcia.
- Aguilar, F. (2011). Reflexiones Filosóficas sobre la Tecnología y sus Nuevos Escenarios. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, núm. 11, 2011, pp. 123-174 Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador.
- Briceño, M. y Chacín, M. (2011). La redimensión del curriculum apoyado en tecnologías. Revista Educación y Ciencias. Universidad Simón Rodríguez. En Red. Disponible en: https://www.academia.edu/27392541/1._redimensionando_el_curriculum_apoyado_en_tecnolog%C3%8Das.pdf
- Cabero J. (1998). Cibersociedad y juventud: la cara oculta (buena) de la Luna. En Red. Disponible en: <http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/ciberjuve.pdf>
- Coronado, J. (2013). Educar para la incertidumbre. Inedi 21. En Red. Disponible en: <https://ined21.com/educar-para-la-incertidumbre/>
- Gadamer, H. (1996). Verdad y Método I. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca, España: Sígueme
- Heidegger, M. (2006). Prolegómenos para una Historia del Concepto de Tiempo. Madrid: Alianza Editorial.
- Maturana, H. (2002). Emociones y lenguaje en educación y política. Extracto del texto Emociones y Lenguaje en Educación y Política. Chile: Dolmen ediciones.
- Maturana, H. (1996). El Sentido de lo Humano. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones. S.A.
- Monasterio. D. (2018). Las organizaciones públicas en Venezuela. Entre el péndulo del poder y la pasividad. En Las ciencias sociales: Múltiples enfoques. Compilador: Carlos Peña. Editor: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero” Libro Digital PDF. Archivo Digital.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020). La educación en situaciones de crisis. En Red. Disponible en: <https://es.unesco.org/themes/educacion-situaciones-crisis>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020). El Coronavirus Covid-19 y la Educación Superior: Impacto y Recomendaciones. En Red. Disponible en: <https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación. (2015) Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial?. En Red. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2013). Uso de tic en educación en América Latina y el Caribe. Análisis regional de la integración de las TIC en la educación y de la aptitud digital (e-readiness).. En Red. Disponible en: <http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ict-regional-survey-lac-2012-sp.pdf> [Consulta: Febrero 2020].
- Porparatto, M. (2015) Incertidumbre. En Red. Disponible en: <https://quesignificado.com/incertidumbre/>
- Schütz, A. (2008). El Problema de la realidad social. 2da ed. 2da reimp. Buenos Aires: Amorrortu.

La pandemia global como acontecimiento para la academia venezolana

Luis Mezones Medina

Universidad Bolivariana de Venezuela

orcid: 0000-0001-9714-6695

mezonesluis@gmail.com

Venezuela

Fecha de recepción: 30 - 03 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 04- 2020

Resumen

Este ensayo de carácter argumentativo tiene como objetivo la revisión contextual de la situación de la educación universitaria desde el enfoque de la pedagogía crítica, en medio de la irrupción de la pandemia global por la enfermedad de la COVID-19 originada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2, hecho epidemiológico que debido a sus complejas repercusiones asume histórica-

mente la condición de acontecimiento. Se ejecutó una metódica de indagación documental de fuentes bibliográficas e investigaciones recientes, que junto con reflexiones del quehacer académico del autor, ofrece un cuerpo de reflexiones en torno a las diversas modalidades de hacerle frente a esta función social de especial importancia para el desarrollo económico y social de la nación, desde una postura situada, que permite concluir que en lo inmediato la educación

universitaria se enfrenta a un enorme reto debido a que el distanciamiento social limita la formación de profesionales. Por ello se requiere la ejecución de estrategias multimodales de atención que favorezcan la interacción con el profesorado como actores sociales que dominan el conocimiento y están en condiciones enseñarlo.

Palabras clave: Educación universitaria; pandemia global; acontecimiento

The global pandemic as an event for the Venezuelan academy

Abstract

This research aims at the contextual review of the situation of the university education from the approach of critical pedagogy, in the midst of the emergence of the global pandemic COVID-19 disease, caused by the new coronavirus SARS-CoV2, an epidemiological fact that due to its historically complex repercussions assumes the status of event.

A methodical document inquiry was carried out from bibliographic sources and recent research, which together with reflections on the author's academic work, offers a body of reflections on the various modalities of addressing this social function of particular importance for the economic and social development of the nation, from a position which allows to conclude that university education faces a huge challenge

because social confinement limits the training of professionals. This is why the execution of multimodal attention strategies are required, that favor interaction with teachers as social actors who dominate knowledge and are able to teach it.

Key words: University education; global pandemic; event

Introducción

La educación universitaria persigue la producción de los cuadros profesionales que requiere la sociedad, en virtud de ello tiene implicaciones políticas que trascienden el proceso psicológico del aprendizaje; por ello se encuentra en constante tensión entre la conservación de las tradiciones y el impulso de transformaciones en procura del bienestar, la solución de los problemas nacionales, así como el progreso científico y técnico.

Con el nuevo coronavirus (SARS-COV2) que devino en la pandemia global por la COVID-19 (Rodríguez Beltrán, 2020), las universidades cierran sus puertas para disminuir las posibilidades de contagio; sin embargo, siendo precisamente la institución en la que se socializa el conocimiento y se producen avances en la ciencia, el cierre temporal de sus edificaciones implica una desaceleración de las labores que regularmente se desarrollaban allí.

Este trabajo de naturaleza documental asume el objetivo de la revisión contextual de la situación de la educación universitaria desde una postura epistemológica situada en el campo de la pedagogía crítica, con especial énfasis en los postulados del teórico estadounidense Giroux, quien alerta sobre los peligros que desde finales del Siglo XX se ciernen sobre la academia y que mantienen especial validez para su consideración en la tercera década del XXI.

Con esta revisión contextual se ofrece un aporte a la percepción panorámica de los retos que pueden presentarse a la

educación universitaria venezolana, tradicionalmente grupal, colectiva y con permanente interacción presencial; en medio de la contingencia sanitaria global que plantea como principal medida de contención el distanciamiento social, debido a que la evidencia empírica demuestra desde las ciencias biomédicas que “El brote global de la infección tiene una relación con las aglomeraciones masivas” (Rodríguez Beltrán, 2020).

Las ideas aquí expuestas se desarrollan así: a) Introducción; b) Abordaje conceptual sobre la temática objeto de este trabajo; c) Cuerpo de consideraciones con respecto a la importancia de la defensa de la salud y la educación como bienes públicos; d) Reflexiones finales. Finalmente, se presentan las referencias que sustentan el cuerpo del trabajo.

Abordaje conceptual

El carácter político de la educación

Contrario a la permanente pretensión de cierta neutralidad pedagógica que desnaturaliza su razón de ser, la educación es “...el proceso más humano, el de mayores implicaciones políticas, el de más profundas raíces económico-sociales y el de la más compleja proyección histórica” (Hurtado Rayugsen, 2000, pág. 23).

Ejemplo de ello que esas mismas tradiciones que le asignan, con especial énfasis a la escolaridad, esa condición potable y aséptica; también le encargan la transmisión de una cultura y asimilación de unos valores (de la clase do-

minante), que junto al cambio en los comportamientos (expresado soterradamente en el proceso psicológico del aprendizaje), dejan al descubierto su intencionalidad.

En este orden de ideas, muchas veces por desconocimiento se pide al docente que enseñe y que se mantenga al margen de la política; cuando precisamente la enseñanza es el proceso más político que existe, porque es el que reproduce o transforma el comportamiento en sociedad. Por ello se parte de la consideración de esta característica fundamental:

...la teoría educativa crítica se impuso a sí misma la tarea de desvelar cómo se producen la dominación y la opresión dentro de los diversos mecanismos de la enseñanza escolar. En lugar de aceptar la idea de que las escuelas son vehículos de democracia y movilidad social, los críticos educativos problematizaron este supuesto. Al hacerlo, su principal tarea ideológica y política consiste en desenmarañar la madeja referente al modo en que las escuelas reproducen la lógica del capital a través de las formas ideológicas y materiales de privilegio y dominación que estructuran las vidas de estudiantes de diversas agrupaciones basadas en la clase social, el sexo y la etnia. (Giroux, 1997, pág. 31)

Este teórico estadounidense llama la atención con respecto al carácter político de la educación, que precisamente convoca al político a considerar las implicaciones de las decisiones que se toman en materia educativa y que en el caso del educador le exige adoptar una postura reflexiva, crítica y proacti-

va con respecto a su rol en la sociedad, que no se limita a la socialización de la reproducción cultural, sino que influye directamente en las dinámicas sociales.

Cabe aquí preguntarse, ¿cómo la escolaridad puede ser ejemplo de democracia cuando la enseñanza tiene una naturaleza eminentemente directiva?, ¿cómo puede pretenderse cierta igualdad cuando las artes o humanidades son menospreciadas mientras se exalta a las ciencias biomédicas, ingeniería y afines?, ¿no es suficientemente elocuente que mientras por mera curiosidad intelectual en algunos centros de educación inicial se trabaja la robótica, en otros se imponga la agricultura para que docentes y estudiantes puedan alimentarse?

Para aclarar estas interrogantes, es necesario presentar las miradas más “neutrales” sobre la educación, que le asignan seis grandes propósitos clásicos, aunque ingenuo: (a) la valoración de la identidad del estudiante como ciudadano con posibilidades abiertas; (b) confianza en el poder de la educación y la naturaleza bondadosa del ser humano; (c) capacidad de la educación para producir una mejor sociedad; (d) el valor de la cultura y la ciencia como motores para el progreso social; (e) la ciudadanía como método y meta de la educación y (f) la educación como derecho universal (Gimeno Sacristán, 2013, págs. 28-48).

Una vez consideradas estas bien intencionadas idealizaciones, puede apreciarse desde la postura crítica, la manera como se ha venido valorando al estudiante, cuáles son los cambios que se han pretendido realizar sobre la so-

ciudad a partir de la educación, las características de esa cultura desde la que se ejerce la búsqueda del conocimiento para introducir cambios, las características de la ciudadanía y las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación.

Aunque comenzó en época colonial, hoy persiste el adoctrinamiento religioso como estrategia para hacer dóciles a los sujetos; nótese que “...la ‘enseñanza’ de los pobres, en particular la realizada por los jesuitas, tuvo como resultado la pacificación (o disposición) de los pueblos indígenas para que se incorporaran a los niveles más bajos de la estructura salarial” (Carnoy, 1980, pág. 77), de manera que no solamente se persigue la apacibilidad en la vida social sino también la participación desinteresada en la economía, aportando su fuerza de trabajo.

El proyecto republicano latinoamericano se debatió entre “... la universalización de la educación básica o la formación de las élites dirigentes” (Tedesco, 2012, pág. 28), Venezuela generalizó lo primero y reservó lo segundo para la clase dominante; sin embargo en el resto del continente “En la universidad y en la secundaria se hacían los mismos estudios que en tiempos coloniales, y la primaria seguía en manos de los municipios dominados por la Iglesia” (Carnoy, 1980, pág. 77), así que la élite liberal que abrazó las ideas francesas e inglesas de la gratuidad de la educación, las reflejaba en sus leyes pero no las materializaba, porque no aumentaba sus privilegios y se veían amenazados.

La educación universitaria venezolana antes de la COVID-19

Es oportuno un breve recuento del devenir de la educación universitaria para comprender la complejidad del nuevo escenario que se le presenta. Sus inicios están relacionados con el medieval origen de la burguesía, cuando nobleza y clero constituían el poder dominante. Al respecto Tunnerman, 2003 indicó:

Al margen del noble, del religioso y del campesino, que constituyen los tres arquetipos humanos de la Edad Media, surgen los burgueses, es decir, los hombres cuyo quehacer no es la guerra, ni el cultivo de los campos, sino el comercio y la artesanía... los burgueses, acabaron por fundirse en una clase predispuesta a la vida pacífica y urbana, bien distinta a la guerrera y rural de la nobleza. (p. 22).

Con el oficio de artesano nace la masificación de la labor de enseñar, como una necesidad de las nuevas ciudades; el fabricante más experimentado recibía aprendices que al dominar un oficio podían ejercerlo en donde fuera conocida la fama de su maestro. La universidad es resultado de una larga disputa de la naciente burguesía por el acceso al conocimiento, bajo la protección de una autoridad ecuménica como el Papa o el Emperador. Actualmente la universidad latinoamericana asume principalmente el carácter napoleónico como “una dependencia del Estado, con una intención puramente utilitaria y profesionalizante, según los ideales politécnicos” (Tünnerman, 2003, pág. 34); sus rasgos

distintivos son el financiamiento y supervisión del Estado, y la formación en profesiones liberales destinadas al libre ejercicio y funciones burocráticas. Todo esto se logra a través de la docencia.

Específicamente en el ámbito nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece que:

Art. 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley. (p. 74).

Nótese que la educación no sólo es un derecho humano, sino que el Estado la adopta como deber social fundamental

con la totalidad de la población por su carácter democrático, pero también de forma obligatoria y gratuita; se le asigna un rol protagónico como instrumento científico, tecnológico y humanístico al servicio de la sociedad para promover el desarrollo económico y social de la nación al garantizar la formación de cuadros técnicos, científicos y profesionales.

La constitución venezolana garantiza la libertad de la creación artística, protección legal, y valoración como bien irrenunciable del pueblo venezolano, la inalienabilidad del patrimonio cultural, la consideración de las culturas populares como parte integrante de la interculturalidad venezolana; la autonomía universitaria, el interés público de la ciencia, tecnología, conocimiento, innovación y sus aplicaciones, el derecho al deporte y a la educación física como asuntos de salud pública, y las contribuciones del sector privado.

La autonomía universitaria presenta cuatro dimensiones: organizativa por tener libertad de dictar sus normas internas; académica para planificar, organizar y ejecutar sus programas de investigación docencia y extensión; administrativa para elegir y nombrar sus autoridades y designar a su personal; por último, económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio.

La Ley Orgánica de Educación (2009) de la República Bolivariana de Venezuela, contempla en su Artículo 32, que más allá de la formación de profesionales, está destinada a profundizar en la formación integral y permanente para una ciudadanía crítica, reflexiva,

sensible y comprometida socialmente, buscando la creación y difusión del conocimiento para estimular la creación intelectual y cultural, implicando esto también la formación profesional y para la investigación, a través de la actualización y mejoramiento.

En cumplimiento de este mandato jurídico, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (2019) planteó el *Plan General de Rectificación, Cambio y Renovación*, centrado en los siguientes objetivos:

- Transformar la lógica de trabajo actual y transitar hacia un modelo de gestión socialista.
- Contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales del personal docente, administrativo y obrero.
- Desarrollar planes y proyectos que generen mejores condiciones en todos los sectores universitarios.
- Optimizar la planta física de las universidades.
- Implementar políticas de mejoramiento del Sistema Nacional de Derechos y Servicios Universitarios.
- Generar planes, programas y proyectos que fomenten una universidad productora de ideas y contenidos científicos que coadyuven a la Agenda Económica Bolivariana.
- Crear políticas nacionales para el desarrollo de una universidad sostenible económicamente y sustentable en el tiempo
- Fortalecer el liderazgo revolucionario en todos los sectores del sistema educativo universitario.
- Desarrollar una Batalla de Ideas Universitaria de cultura, deporte, medios, redes y paredes.

Estos objetivos respondían a necesidades específicas de la educación universitaria venezolana en el devenir del año 2019, planteándose transformaciones profundas en las dinámicas del quehacer académico, tales como la formación de un liderazgo estudiantil en los niveles operativos, estrecha articulación entre las autoridades ministeriales y las universitarias, democratización del gobierno universitario mediante la elección de sus autoridades por parte de todos los actores de la comunidad universitaria.

También se planteaba la apertura del debate para una nueva norma jurídica que regule la educación universitaria, la ampliación presupuestaria de becas y de la oferta académica, mejoramiento de las instalaciones físicas y la dotación de mobiliario e insumos, responder a las necesidades de desarrollo regional mediante la territorialización de los programas de pregrado y posgrado, ampliar la publicación científica arbitrada, promover el deporte y la actividad física, promover la entrega de galardones al mérito académico, artístico y deportivo.

El quehacer universitario implica la congregación de estudiantes y profesores en el aula, investigadores en sus talleres, laboratorios y centros de investigación, todo ello con actividades presenciales de distinta naturaleza: la docencia como espacio para la reproducción de los saberes formales, la producción de nuevos conocimientos mediante la investigación, y las distintas manifestaciones de la articulación entre la institucionalidad universitaria y el contexto social.

Así que las transformaciones que planteaba el ente rector de la política universitaria venezolana necesariamente requerían la presencia, estrecha articulación e interacción de los actores sociales; aún cuando algunas instituciones de educación universitaria ya ejecutaban estrategias alternativas, como la escolaridad semipresencial, educación a distancia y teletrabajo.

A modo ilustrativo, la Universidad Bolivariana de Venezuela desarrolló entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, una serie de encuentros con una amplia y muy diversa audiencia, denominados *Clase Integrada*, en donde profesores y estudiantes de los distintos programas del Área Académica Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, así como el público en general, intercambiaban opiniones y perspectivas en torno a temas centrales presentados por expertos, y que eran parte del contenido de distintas asignaturas correspondientes a su plan de estudios.

En una de las clases se trabajó la metodología de investigación en redes socio-culturales del teórico venezolano Luis Antonio Bigott. La disertación estuvo a cargo de los más cercanos colaboradores del fallecido intelectual, que respondieron inquietudes de estudiantes de todos los niveles académicos, desde el pregrado en educación en la asignatura Metodología de la Investigación hasta los investigadores que cursan el Posdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano. Pero estas reuniones con audiencia masiva, por el momento no regresarán. Los dos primeros casos de la COVID-19 en Venezuela el día viernes 13 de marzo de 2020, traería consi-

go un giro radical en la dinámica social.

Un repentino cambio social en la dinámica académica

Los cambios que se planteaban en el año 2019 para la educación universitaria implicaban el incremento de la participación, roce social, articulación entre los actores del quehacer académico y necesariamente eso implica trabajo presencial. Repentinamente los procesos políticos nacionales dentro de la institucionalidad académica se vieron afectados por un hecho de naturaleza biológica cuya importancia histórica indudablemente le asigna la condición de acontecimiento: la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que devino en la pandemia global por la enfermedad de la COVID-19.

Para distinguir entre un acontecimiento y un hecho de menor importancia, cabe entender que en estricto sentido histórico "...el acontecimiento tuvo tal trascendencia que afectó no sólo a sus contemporáneos sino también a las generaciones siguientes" (Schaffm, 1982, pág. 11), por ello la mayor parte de la historiografía se refiere a hechos alejados del presente pero cuya relevancia en la sociedad le atribuye méritos para su rememoración, como desde ya se prevé ocurrirá con esta realidad que cambió radicalmente las dinámicas sociales.

También es necesario comprender que la orientación filosófica del término acontecimiento, remite a "...una determinación del tiempo que regula de modo acrítico la periodización del tiempo histórico..., la historia es la reactivi-

vación del pasado tal como fue vivido y comprendido por los propios agentes de las acciones históricas en cuestión”, (Ricoeur, 1999, pág. 97); en virtud de ello, en la educación universitaria se produce una clara diferenciación entre el antes y el después:

La evidencia sugería que la transmisión persona a persona era posible..., la mejor manera de evitar la propagación de la enfermedad COVID-19 es el aislamiento [...]. La aplicación de medidas de distanciamiento social y aislamiento, impidiendo el contagio persona a persona, permitió a China controlar la epidemia en su territorio... Sin embargo, en otros países los números aumentan de manera desmesurada (a excepción de Corea del Sur). Las estrictas medidas de distanciamiento social que se han aplicado en Corea del Sur y el seguimiento continuo..., pueden estar haciendo la diferencia. (Koury y Hirschhaut, 2020).

El quehacer académico requiere el agrupamiento de las personas para la materialización del hecho educativo, ¿cómo impartir el conocimiento sin una audiencia receptiva?, ¿de quién aprender sin un conocedor del tema que ejerza la docencia?, ¿no negaría sus orígenes la universidad como comunidad para la búsqueda del conocimiento cuando se restringen las actividades colectivas? Sin dudas la COVID-19 produjo un auténtico quiebre en la dinámica académica. Hace más de una década que desde los Estados Unidos de América se alertaba con respecto a las amenazas de desnaturalización de la educación universitaria al verse infil-

trada por corporaciones y agencias de seguridad que captaban a estudiantes y profesores talentosos para ponerlos al servicio de intereses poco académicos (Giroux, 2008); inclusive un investigador venezolano que analiza en profundidad la realidad educativa latinoamericana prevenía hace menos de un lustro acerca de la nada desinteresada intromisión de “...organismos económicos globales [que]..., decidieron fortalecer sus oficinas de educación y asumir un mayor protagonismo en las propuestas, diseños y orientación de las reformas educativas globales” (Bonilla-Molina, 2016).

La educación se enfrenta a los peligros del neoliberalismo que asume un proyecto pedagógico que desvirtúa la intención democrática de la participación mediante la ciudadanía para centrarse en la búsqueda de beneficios corporativos; junto al afianzamiento geopolítico de los Estados Unidos de América como potencia hegemónica que promueve el libre mercado pero financia a sus transnacionales. Sin dudas se promovía un apagón pedagógico para dejar finalmente a la universidad secuestrada por intereses ajenos a sí misma.

El escenario global describe una serie de tendencias que en nombre de la adecuación del conocimiento al carácter cambiante de la sociedad, sacrifica el compromiso político de la educación para sacar el máximo provecho partidista y financiero: la paulatina proletarianización del trabajo académico a nivel internacional, el acallamiento del gremio docente que exige reivindicaciones, el desmejoramiento de las condiciones de

trabajo, desplazamiento del académico que se sustituye por plataformas de aprendizaje auto administrado, clases en línea y guías de trabajo que desde la excusa del aprendizaje a distancia retiran el carácter educativo al proceso de formación de profesionales.

En medio de este mar de fondo en la educación universitaria, llegó la tarde del viernes 13 de marzo de 2020 y el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela decretó la cuarentena social, voluntaria y colectiva con la confirmación clínica de los primeros dos casos de pacientes contagiados con esta nueva patología (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 2020). Seis semanas antes ya se habían establecido los protocolos sanitarios para la detección temprana de posibles infecciones, también el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria había recomendado la suspensión de los actos de grado como medida de prevención.

Frente a la contingencia, se presentó ese mismo día el Programa Cada Familia una Escuela para su ejecución en el subsistema de educación básica, que comprende la educación inicial, primaria y secundaria; igualmente para la educación universitaria se diseñó el Plan Universidad en Casa. En ambos casos se asume la consigna de trabajo “no son vacaciones, estamos en cuarentena”, ante la necesidad de garantizar el cierre exitoso del periodo académico a pesar de la emergencia sanitaria bajo las siguientes premisas: centralidad docente, construcción colectiva de una estrategia multimodal de atención pedagógica, máximo aprovechamiento

del tiempo y redes solidarias de aprendizaje.

Cuando se consulta la literatura relacionada con la materia educativa en tiempos de Coronavirus, una investigación que analiza el caso de Paraguay (Britez, 2020), describe que la política pública en esta materia comenzó con la suspensión de actividades, la autorización de planes de contingencia con el uso de alternativas tecnológicas, la construcción de la plataforma virtual “Tu escuela en casa” en articulación con empresas de software y telefonía.

Sin embargo, todos estos esfuerzos ya ofrecen un balance negativo. Puede inferirse en lo inmediato que esa articulación con las corporaciones seguramente comprometerá al Estado en la concesión de prebendas. Además, en la fuente consultada se enfatiza que en el caso particular del manejo de las tecnologías digitales con fines educativos el resultado es bastante desalentador por cuanto:

- Se trabaja más que en una clase presencial.
- Docentes que ni siquiera saben abrir un correo electrónico.
- Colapso de la plataforma.
- Teléfono celular compartido.
- Padres que no saben usar la plataforma. (Britez, 2020, pág. 10).

En cambio, Venezuela, desde el primer momento planteó una estrategia multimodal que contempla la construcción colectiva de formas de participación que permiten la interacción por encima de la presentación frontal de contenidos digitales; además que para el subsistema de educación básica se

comenzó en una primera etapa con la presentación televisiva de los contenidos pedagógicos especialmente preparados por especialistas de cada área, en vez de poner la educación en manos de corporaciones. También en este momento se están grabando los audiovisuales correspondientes para la educación universitaria.

Salud y educación son bienes públicos, no productos

A comienzos de 2020 la enfermedad de la COVID-19 era una noticia de tierras lejanas. No había motivos para preocuparse. Sin embargo, las cifras alarmantes que al 20 de abril de 2020 demuestran que toda la humanidad era susceptible de contagiarse. Los más de dos millones de infectados alrededor del mundo con más de ciento cincuenta mil fallecidos, a todas luces contrasta con las más de ciento cincuenta mil de visitas domiciliarias gratuitamente realizadas en Venezuela por equipos médicos para el diagnóstico de posibles casos, país que mantiene apenas 256 contagios con solamente 9 fallecimientos en los que confluyeron padecimientos médicos preexistentes.

Esta aclaratoria es fundamental para comprender el compromiso con el bienestar de la población desde el que el Estado venezolano desarrolla las acciones destinadas al manejo de la contingencia: atención médica gratuita y de calidad; garantía del derecho a la alimentación mediante estrategias de suministro domiciliario; atención educativa más allá de la escolaridad que mediante la

utilización de medios de comunicación convencionales de señal abierta favorece su aprovechamiento en atención a su naturaleza como servicio público que pone el conocimiento a la disposición de toda la población.

Seguramente la más objetiva de las valoraciones con respecto a la eficiencia de las medidas asumidas en Venezuela, podrán extraerse de la extrapolación de los paralelos internacionales; ejemplo de ello que la medida del distanciamiento social que más arriba se aseguró sería lo más eficiente para disminuir la incidencia de contagios, sea muy alabada en la literatura científica cuando se hace referencia a países asiáticos, pero se dude para su aplicación en el continente americano e inclusive se haya llegado a etiquetar de extremista en el caso nacional.

Específicamente un informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), recomienda que “El Estado debe asumir actividades de planificación que generen condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda” (p. 1); forma de actuación frecuente en el Estado venezolano durante las últimas dos décadas, que venía siendo sistemáticamente cuestionada, pero ahora se recomienda para toda la región.

En lo que concierne a la salud, que venía manejándose en el resto del continente como asunto comercialmente transable, ahora los países vecinos reconocen las debilidades tanto en la cantidad como en la calidad de la formación de sus profesionales del área; igualmente queda a la vista la insuficiencia en

los servicios que inclusive la cobertura noticiosa deja ver en su dimensión más dramática en Ecuador, lo mismo sucede con las dificultades en el acceso por parte de las clases populares a los servicios médicos mientras en Venezuela persiste una sólida política sanitaria que articula enormes fortalezas.

Para la dimensión educativa, reconocen que “La interrupción de las actividades...tendrá efectos significados en el aprendizaje, especialmente de los más vulnerables” (CEPAL, 2020, pág. 11), además de las incidencias alimentarias de la suspensión de actividades educativas en estudiantes; una de las fortalezas que durante las últimas dos décadas desarrolló Venezuela.

Mención aparte merece la escasa formación docente necesaria para el manejo de las tecnologías digitales que desde hace varios años tanto corporaciones como organismos internacionales se recomiendan como las más efectivas, mientras se ignora el desigual acceso a los recursos tecnológicos por parte de estudiantes y docentes, sin embargo, una investigación citada describe que hasta el momento son más los desaciertos que el éxito.

En la educación universitaria venezolana han venido produciéndose distintas respuestas ante la contingencia que ofrecen distintos matices: la Universidad Nacional Experimental de Guayana diseñó una estrategia para la presentación de trabajos de grado con el apoyo de entornos virtuales; la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios se suma al Plan Nacional universitario de prevención ANTICOVID-19; la

Asociación de Rectores Bolivarianos se propone diseñar un Plan de Prosección de estudios a distancia.

Existen voces críticas que alertan sobre la importancia de preservar el carácter reivindicativo del acceso a la universidad de los más desfavorecidos; también destacan las dificultades en la conexión de internet y el acceso a los equipos necesarios para tal fin; de igual modo es reiterativo el llamado a que se preserve la condición del docente como intelectual preparado para la comunicación del conocimiento que debido a su experiencia y sensibilidad social es insustituible. Así expresa Bonilla-Molina (2020), que la educación en casa no es del todo viable porque no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones, además que la ausencia del docente es una desnaturalización del proceso educativo, así que cuando mucho podrían considerarse estrategias a distancia de apoyo a la educación presencial mientras que se reanudan los encuentros.

Conclusiones

Las condiciones en las que se desarrolla la cotidianidad del ser humano cambiaron como consecuencia de la elevada capacidad de transmisión del agente patógeno SARS-CoV2, causante de la pandemia global COVID-19, que adoptó el distanciamiento social como la medida que hasta el momento pareciera ser la más eficiente para garantizar la preservación de la especie humana.

Es por ello que la educación escolarizada tendrá que asumir de momento estrategias que desde la distancia intenten

preservar la posibilidad de aprendizaje con nuevas maneras de ejercer la conducción docente y que estimulen otras formas de participación y trabajo estudiantil articulado mediante redes solidarias que favorezcan la apropiación social del conocimiento y el aprendizaje como consecuencia de los procesos educativos.

La educación universitaria por estar orientada hacia la formación de profesionales, no podrá limitarse a guías de trabajo auto dirigido o la observación de clases grabadas; necesariamente hacen falta los encuentros con el profesor y con los compañeros, pero tendrán que diseñarse nuevas modalidades que garanticen la preservación de la salud de todos los actores.

También es cierto que aún cuando la estrategia de “Escuela en casa” contempla para el subsistema de educación básica la presentación de actividades mediante la televisión abierta en aprovechamiento de su función de servicio público; el plan Universidad en Casa, destinado a la formación de profesionales, requiere niveles de abstracción y especificidad que difícilmente podrían alcanzarse desde la generalidad y superficialidad de las estrategias radiales, televisivas o del manejo de guías de trabajo: inclusive puede asegurarse que ninguna estrategia por sí sola garantiza el aprendizaje estudiantil, es fundamental la articulación entre varias bajo la minuciosa inspección profesoral.

Igualmente, las tecnologías digitales son medios para la presentación de los contenidos, pero así como la radio y la televisión, requieren la conduc-

ción y guía del profesional conocedor. Al contrario de las ventajas que se le atribuyen, son más las falencias que presentan porque dependen de la conexión en línea, de la capacidad de uso de los recursos y demás aspectos que en la clase presencial requieren menos atención y esmero porque se centran en la experticia del docente y su capacidad de socializar el conocimiento frente a una audiencia receptiva.

Finalmente, las múltiples estrategias del apoyo en la distancia a la educación escolarizada, requieren de constante monitoreo, consultas, orientaciones y el diálogo. En este momento las condiciones para que se produzca el encuentro presencial son limitadas, pero es fundamental garantizar el derecho a la educación. Sin dudas el Estado venezolano adoptó las medidas más adecuadas, ahora para su virtuosa materialización se requiere el concurso solidario y colaborativo de todos los actores sociales que hacen vida académica.

Referencias

- Bonilla, L. (2020). Pongámonos serios ¿Educación virtual en casa? En Red. Disponible en: <https://luisbonillamolina.wordpress.com/2020/04/10/pongamonos-serios-cada-familia-una-escuela/>
- Bonilla L. (2016). Apagón Pedagógico Global. Otras Voces en Educación. En Red. Disponible en: <http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/139174>
- Britez, M. (2020). La educación ante el avance del COVID-19 en Paraguay. Comparativo con países de la Triple Frontera. En Red. Disponible en: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/22>
- Carnoy, M. (1980). La educación como imperialismo cultural. México: Siglo XXI.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. Informe Especial N° 1 COVID-19.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.453 del 24 de marzo de 2000 (segunda versión). Con la Enmienda Nro. 1, Gaceta Oficial Nro. 5.908 del 19 de febrero de 2009.
- Gimeno, J. (2013). En busca del sentido de la educación. Madrid, España: Morata.
- Giroux, H. (2008). La Universidad Secuestrada. El reto de confrontar la Alianza Militar-Industrial-Académica. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación / Centro Internacional Miranda.
- Giroux, H. (1997). Los profesores como intelectuales. Barcelona: Paidós.
- Hurtado, O. (2000). La Universidad Pedagógica, la Formación Docente y la Educación Comparada. En L. F. Bonilla-Molina, Educación comparada, identidades y globalización (págs. 21-36). Caracas: IESALC/UPEL.
- Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 del 15 de agosto de 2009
- Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (2020). COVID-19. Garantizar la salud de Venezuela: Videconferencia con gobernadores y proyectores de estados bolivarianos del país. Declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros. Caracas: Autor.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (2019). Plan General de Rectificación, Cambio y Renovación. Caracas: Autor.
- Ricoeur, P. (1999). Historia y narrativa. Barcelona: Paidós.
- Rodríguez, V. (2020). SARSCoV-2, un virus complejo En: Acta Odontológica Venezolana ISSN: 001-6365. Edición Especial: COVID-19, Año 2020. En Red. Disponible en: <https://www.actaodontologica.com/>
- Schaffm, A. (1982). Historia y verdad. México: Grijalbo.
- Tedesco, J. C. (2012). Educación y Justicia Social en América Latina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica / Universidad Nacional de San Martín.
- Tünnermann, C. (2003). La Universidad Latinoamericana ante los retos del Siglo XXI. México. Unión de Universidades de América Latina.

Reseñas Bibliográficas

“Capitalismo y pandemia”

Ediciones Filosofía Libre

Fecha: Abril 2020

126 páginas

Autor: Sergio Bronstein

Introducción

“*Capitalismo y pandemia*”, publicado por Ediciones Filosofía Libre, reúne dieciséis ensayos, publicados entre el 21 de marzo y el 16 de abril de 2020, por pensadores que no formaron parte de los ya publicados en “Sopa de Wuhan”, libro que supo dar inicio a un debate enriquecedor que recién comienza. En estos días se ha acuñado el término “infodemia” con la intención de dar cuenta de la avalancha de información y desinformación que circula por los medios masivos y las redes sociales. De lo que más se habla es de muertos, contagios, tratamientos y también de una inminente crisis económica, lo que genera angustia, ansiedad e incertidumbre. Por eso, en el marco del temor que se apoderó de todos, es bueno darse la oportunidad para reflexionar y tratar de

entender qué es lo que está pasando.

“*Capitalismo y pandemia*” es una compilación de textos de diversos autores que reflexionan sobre temas que giran alrededor de la pandemia, no hay un tema único ni una conclusión única. El editor o compilador tomó los textos (la mayoría muy breves y que no llegan a ser ensayos, sino que se parecen más a artículos de opinión), con la intención de salir de la tormenta de cifras, datos y rumores para lograr generar una reflexión de los tiempos que vivimos y hacia donde van las cosas. Recopila textos de Jëen pã’am; Yásnaya Elena Aguilar; Jorge Riechmann; Emanuele Coccia; Franco “Bifo” Berardi; Rodrigo Karmy Bolton y Arundhati Roy, así como dos ensayos anónimos capturados en internet por los editores.

Aportes de los Autores

La ida y vuelta de reflexiones y puntos de vista lo inició el filósofo checo Slavoj Žižek, al poco tiempo de comenzar la pandemia del coronavirus. Ni más ni menos dijo que la salida de la crisis por el Covid-19 sería hacia la “barbarie o alguna forma de comunismo reinventado”. Con ese comentario estaba arrojando una piedra al agua cuyas ondas se propagan hasta ahora.

Y en un libro que trata de recoger un debate entre los innumerables textos que circulan digitalmente, el primer capítulo no podía ser otra cosa que un anónimo, su título *Monólogo del virus* fue publicado el 21 de abril de este año. Trata de un virus que dialoga con nosotros, los humanos. Reclama su derecho a seguir viviendo porque fue el origen

de la vida y nos cuestiona que el actual modo de vivir está poniendo en riesgo la vida en el planeta. “... He venido a detener la máquina cuyo freno de emergencia sois incapaces de encontrar. He venido a suspender el dispositivo que os mantiene como rehenes. He venido a manifestar la aberración de la “normalidad...””.

La mexicana Yásnaya Elena Aguilar, autora de *Jëën pã’äm o la enfermedad del fuego*, advierte que con el covid-19 no deberían volver a suceder las catástrofes sufridas por los pueblos originarios. Oriunda de Oxaca, relata los sufrimientos en su tierra natal desde la conquista hasta nuestros días y, como un consejo emanado de la sabiduría ancestral, narra y propone que “... la población mixe que salió de la catástrofe demográfica del siglo XVI se organizó en estructuras comunales para resistir el establecimiento paulatino del régimen colonial y luego el establecimiento del Estado, comunalmente hicieron la vida que hizo posible que a pesar de las cruentas epidemias, del despojo y la violencia, aquí continuemos. El cuidado comunal salvó la vida de Luisa que hace posible que ahora yo pueda repetir los últimos consejos de mi tatarabuelo ante la epidemia que le tocó vivir: el bien individual es el bien colectivo”.

La crisis del coronavirus y nuestros tres niveles de negacionismo, del español Jorge Reichmann, es el tercer capítulo. Comienza con una afirmación que a la vez es denuncia y toma de posición, “La naturaleza nos está enviando un mensaje con la pandemia de coronavirus (que no deberíamos ver sino como uno de los elementos de la

crisis ecosocial sistémica en curso) ... Hemos estado viviendo en una burbuja, una burbuja de confort falso y denegación”. Plantea que la humanidad niega los problemas del cambio climático, no es consciente de que somos corporales, vulnerables y finitos y, por último, que todavía las grandes mayorías siguen creyendo posible hallar soluciones sin cuestionar el capitalismo.

El virus es una fuerza anárquica de metamorfosis, de Emanuele Coccia, afirma, que “el virus es la forma en que el futuro existe en el presente ... de hecho, es una fuerza pura de metamorfosis que circula de vida en vida sin limitarse a las fronteras de un cuerpo... el futuro es como la enfermedad de la identidad, el cáncer del presente: obliga a todos los seres vivos a metamorfoarse. Debe enfermarse, contaminarse y posiblemente morir, para que la vida siga su curso y dé a luz al futuro...”. Reflexiona sobre cómo algo tan dimituto como un virus tiene un enorme poder transformador, capaz de impactar en todos los órdenes de la vida y la sociedad.

Otro anónimo ocupa el sexto capítulo. *La economía o la vida* da cuenta de un debate instalado por los gobiernos de todo el mundo sobre qué priorizar, la vida o la economía; por ello el texto comienza denunciando. “A veces incluso los corazones de los gobernantes se encuentran visiblemente encogidos, y es entonces cuando detallan cómo están sufriendo la economía. A los ancianos se les está dejando ahogarse en casa para que no entren en las estadísticas del ministerio u obstaculicen en los hospitales, sin duda. Pero dejar que una gran compañía muera les provoca un

nudo en la garganta”. El autor describe cómo pasamos de un estado surgido para vivir en comunidad, a uno que privilegia a unos pocos. Finalmente, plantea la necesidad de un cambio radical y propone sobre que ética deberíamos volver a edificarlo.

Más allá del colapso: tres meditaciones sobre las condiciones resultantes posibles. Casi desde el inicio del sexto capítulo, Franco “Bifo” Berardi, su autor, instala una primera mirada: Los bichos, y dice “El año 2020 debería ser visto como el año en que la historia humana se disolvió, no porque los seres humanos desaparezcan del planeta Tierra, sino porque el planeta Tierra, cansado de su arrogancia, lanzó una microcampaña para destruir su Will zur Macht –voluntad de hacer-. La Tierra se está rebelando contra el mundo, y los agentes del planeta Tierra son inundaciones, incendios y, sobre todo, bichos”. La segunda meditación es sobre *El uso, lo útil*, “... después de más de 40 años de neoliberalismo, la pandemia hizo que todo se detuviera de repente...”. Plantea que el dinero no puede comprar una vacuna que no existe. “Solo el conocimiento, solo el trabajo inteligente puede comprar lo que no existe ... Así el dinero es impotente ahora. Solo la solidaridad social y la inteligencia científica están vivas, y pueden volverse políticamente poderosas... Nos enfrentamos a dos alternativas políticas: un sistema tecno-totalitario que relanzará la economía capitalista mediante la violencia, o la liberación de la actividad humana de la abstracción capitalista y la creación de una sociedad molecular basada en el uso”. Su tercera meditación es sobre el retorno de la mortalidad como la

característica definitoria de la vida humana... La muerte está de vuelta en el centro del paisaje: la mortalidad negada desde hace mucho tiempo, la misma que hace que los humanos estén vivos; a esta reflexión la tituló *El placer*.

En *La mutación china (o sobre la "desweberianización" del capitalismo)*, Rodrigo Karmy Bolton describe el colapso de Estados Unidos como pivote del juego internacional. En esta particular coyuntura signada por la pandemia, plantea que, mientras el país norteamericano hacía suya la mirada malthusiana de "hacer vivir a los suyos y dejar morir a los demás", el gigante asiático (junto a rusos y cubanos) se mostraba y era percibido como el único capaz de dar humanidad y, desde ese lugar, seguir construyendo una hegemonía que desplazará a la que desde finales de la II Guerra Mundial ostenta EEUU.

Al inicio de su texto, *La pandemia es un portal*, Arundhati Roy lanza una pregunta "¿Quién puede usar el término "se volvió viral" hoy en día sin estremecerse un poco? Le siguen muchas más, sobre mirar una manija, besar, darse placeres... "¿A quién no le emociona la ola de cantos de pájaros en las ciudades, los pavos reales que bailan en los cruces de tráfico y el silencio en los cielos?... Desde el conocimiento profundo que tiene de su país, la India, describe lo que también pasa en el mundo, la falta de planificación, el achicamiento del sistema de salud, el individualismo, las disputas comerciales como trasfondo de la pelea por el poder político; para finalmente decir que "históricamente, las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e imaginar su

mundo de nuevo. Esta no es diferente. Es un portal, una puerta de enlace entre un mundo y el siguiente. Podemos elegir atravesarla, arrastrando los cadáveres de nuestro prejuicio y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y cielos humeantes detrás de nosotros. O podemos caminar a la ligera, con poco equipaje, listos para imaginar otro mundo. Y listos para luchar por él".

Nafragio en el espectáculo de la catástrofe, de Alejandra Castillo, es una profunda reflexión sobre el tiempo, provocada por ese estar quieto en cuarentena para minimizar la posibilidad de un contagio que está afuera sin que podamos verlo, pero sí conociendo sus víctimas y también a los victimarios por acción u omisión. "El tiempo de la cuarentena es un presente absoluto, así es también el tiempo del archivo. A pesar de estar en medio de la tormenta las olas no puede en alcanzarnos, al menos en eso confiamos. Nos volvemos espectadoras del naufragio", pero es un naufragio con espectadores, aclara la autora.

No estábamos dispuestos a creer lo que veíamos, el Capítulo 10 de esta saga, recoge una entrevista a Fernando Savater, publicada el pasado 3 de abril en Ethics.es. "Me parece insoportable que los moralistas vayan repitiendo cosas como que ahora nos enteramos de lo importante que son los otros. Es como si hubiera habido que esperar 21 siglos y una plaga para darnos cuenta de que los otros son importantes", afirma Savater al inicio, aludiendo a la tropa de predicadores del apocalipsis y del nuevo mundo pospandemia. En sus respuestas, reflexiona sobre la solidaridad,

el temor, el nacionalismo, el autoritarismo, la libertad y la dicha. Afirma que los políticos deberían preocuparse en proveer capacidad de atención y lo necesario para la salud, pero que quienes realmente van a acabar con la pandemia, son los científicos y los investigadores que desarrollen la vacuna.

Toda nuestra cultura tiene su origen en las pestes. Ya desde el título, Amelia Valcárcel dice lo que quiere dejar claro. Para la autora, "el nacimiento de la literatura se lo debemos a la Peste Negra, Sin ella, Boccaccio no habría compilado las cien novelas que forman el «Decamerón» ... Los periodos de paréntesis a veces los hemos aprovechado para grandes cosas." Plantea que el haber tenido que detener en el tiempo la vida que se llevaba ha permitido reflexionar y, ante la pregunta de si saldremos mejor o peor, explica que depende de lo público del Estado, pero que debe ser transparente y democrático. Sobre su optimismo ante el futuro afirma: "... eso lo sabremos bien cuando todo pase y podamos medir si ha sido una calamidad o una catástrofe".

Combatiendo al virus y al capital, de Fabio Seleme. Plantea que el modo en el que se saldrá no será producto de lo que el virus haga, como afirman algunos autores, sino de lo que haga la gente. "La realidad volverá, pero la forma en que lo haga no la decidirá el virus sino nosotros. Nada cambiará necesariamente después de esto, pero todo puede cambiar", afirma el autor. También señala a los países centrales, al indicar que "Se rehusaron a una "parada técnica" para no frenar los flujos de mercancías y capital y aceleraron el flu-

jo viral. Finalmente, han provocado una “parada por rotura...”.

En *Cuando la naturaleza jaquea la orgullosa modernidad*, el mexicano-argentino Enrique Dussel, ve a la pandemia por el covid-19 como el final de una era de larga duración, que había comenzado con la conquista de la actual América y que llama “modernidad”, y el inicio de otra, la “transmodernidad”. “Hoy, la madre naturaleza (ahora como metáfora adecuada y cierta) se ha rebelado; ha jaqueado a su hija, la humanidad, por medio de un insignificante componente de la naturaleza... Pone en cuestión a la modernidad, y lo hace a través de un organismo (el virus) inmensamente más pequeño que una bacteria o una célula, e infinitamente más simple que el ser humano que tiene miles de millones de células con complejísticas y diferenciadas funciones. Es la naturaleza la que hoy nos interpela: ¡O me respetas o te aniquilo! Invita a entrar activamente en una nueva edad en la que “...debamos ante todo afirmar la Vida por sobre el capital, por sobre el colonialismo, por sobre el patriarcalismo y por sobre muchas otras limitaciones que destruyen las condiciones universales de la reproducción de esa vida en la Tierra.

¡Es el capitalismo, estúpido!, por Maurizio Lazzarato. Luego de un análisis de la evolución del capital y sus crisis cíclicas, en el marco de un capitalismo financiarizado y la irrupción de nuevos actores que le disputan a EEUU el liderazgo del mundo, el autor plantea que la salida de la crisis producida por la pandemia del covid-19 será con el recrudecimiento de la lucha de clases o, como dice Lazzarato, “las luchas de clase”.

Naomi Klein comienza *La crisis del coronavirus es una oportunidad para construir otro modelo económico*, con esta pregunta: “¿El mundo será mejor o peor después de la crisis del coronavirus?, ... Puede ser mejor o peor, seguramente será diferente, pero cómo será depende de nosotros. No hago pronósticos.” Plantea que el virus lo expandieron los ricos en aviones y cruceros, pero que, como siempre ha sucedido, “naturalmente, son los pobres, los migrantes, los que serán culpados y los que una vez más pagarán las consecuencias por culpa de la xenofobia y del racismo”. Entre las enseñanzas de esta experiencia señala la importancia del Estado y en particular la salud, destaca el papel de los maestros, “hemos aprendido la lección de que es posible coexistir con las especies animales con la condición de respetarlas... los humanos son el virus porque se comportan mal, no respetan el medio ambiente, ocupan todo el espacio posible con coches y medios contaminantes. Si nos damos cuenta de la importancia de todo esto, entonces debemos refundar nuestra economía colocando en el centro estos valores. Y entonces sí se podrá decir que tenemos una oportunidad.

En esta época de confinamiento obligatorio, en *La Tierra puede deshacerse de nosotros con la más pequeña de sus criaturas*, Emanuele Coccia hace una defensa de la necesidad de cuidar la comunidad, lo comunitario. “Es bastante infantil imaginar que se puede mantener a millones de vidas bajo arresto domiciliario únicamente a través de amenazas o difundiendo el miedo a la muerte. Es muy irresponsable por parte de estos mismos gobiernos el pretender obtener

la renuncia de una comunidad a sí misma haciéndola sentir culpable o infantilizándola. El coste psíquico de esta forma de proceder será enorme”. Explica que, en general, no se ha tomado debida cuenta del tamaño de las viviendas, de los trabajadores precarizados, de los conflictos por un compartir el espacio abruptamente y por mucho tiempo. También reflexiona sobre la vida como hecho terreno, todo lo que hay en este mundo es la Tierra. “La Tierra y su vida no nos necesitan a la hora de imponer órdenes, inventar formas o cambiar de dirección”, finaliza.

Conclusiones

No hay prólogo ni conclusiones. Los textos se presentan uno tras otro, sin presentación alguna, en un orden no casual, es como un itinerario de lectura que responde estrictamente a la cronología de las publicaciones, ya que sus autores retoman textos anteriores para afirmar, debatir o profundizar lo que se ha dicho; y la particularidad es que ese “antes” es muy cercano.

Normas de publicación

Normas de Publicación

- El contenido del manuscrito debe representar de forma original e inédita una contribución significativa del conocimiento científico y asimismo reunir los siguientes aspectos: área temática, pertinencia, generación de conocimiento, existencia de propuestas, contribuciones a futuras investigaciones, originalidad, valor científico, coherencia del discurso, vigencia de la información y calidad de las referencias bibliográficas.
- El manuscrito deberá enviarse por el correo electrónico a revoc2012@gmail.com, anexando los siguientes recaudos firmados por todos los autores:
 - Resumen curricular (máximo 1500 palabras) con foto digital
 - Constancia de originalidad
 - Carta de Acuerdo entre el autor y coautores, sobre la publicación del manuscrito
 - Cesión de derechos y permisos de divulgación y difusión del manuscrito
- La revista el Observador del Conocimiento recibe los siguientes tipos de manuscritos:
 - Artículos de Investigación: Espacio dedicado a la publicación de manuscritos inéditos, que expliquen de manera detallada la interpretación de los resultados. La estructura debe constar de cinco partes: Resumen, Introducción, Metodología, Resultado y Conclusión, con una extensión entre 8.000 a 10.000 palabras, incluyendo la bibliografía consultada.
 - Ensayos de Investigación: Espacio dedicado a la presentación de argumentaciones, sistematizaciones y análisis de resultados de investigaciones inéditas, que den cuenta de los avances y tendencias en un determinado ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. La estructura debe de estar presentada de la siguiente manera: Resumen, Introducción, Desarrollo y Conclusiones, con una extensión entre 8.000 a 10.000 palabras incluyendo la bibliografía.
 - Reseñas bibliográficas: Espacio que analiza publicaciones de reciente aparición en el campo del conocimiento de la revista. Estas deben analizar documentos publicados durante los 2 años anteriores a la entrega de las mismas, salvo que se trate de obras clásicas, con el propósito de reseña a través de un análisis crítico en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones; el mismo debe estructurarse con los siguientes ítems: Descripción de la reseña, introducción, aporte del autor acerca de la temática que presenta e ideas conclusivas con una extensión máxima de 2.000 palabras; debe agregarse adicionalmente una imagen de la portada en formato JPG.
- Las opiniones y afirmaciones emitidas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
- Los manuscritos aceptados son propiedad de la revista Observador del Conocimiento, y no podrán ser publicados (completa o parcialmente) sin consentimiento por escrito del Comité Editorial.
- Los manuscritos deben señalar su procedencia cuando éstos respondan a tesis de grado y/o proyectos.
- Para información adicional, puede escribir al cuerpo editorial de la revista por el correo revoc2012@gmail.com.

- El comité editorial se encargará de la recepción de los manuscritos, así como del seguimiento y evaluación de estos.
- El manuscrito debe ser compatible con los programas informáticos en software libres y estándares abiertos, en correspondencia con el artículo 34 de la Ley de Infogobierno.
- El cuerpo editorial de la revista remitirá por correo electrónico el acuse de recibo del manuscrito recibido.
- El manuscrito será sometido a una valoración preliminar por parte del cuerpo editorial a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de estructura, ámbito temático propuesto, carácter inédito, científico y originalidad exigidos por la revista; de no cumplirse con los requisitos preestablecidos será devuelto para que él o los autores realicen las respectivas correcciones y deberán consignarlos nuevamente en un lapso no mayor de 15 días continuos.
- Una vez superada la instancia de la revisión por parte del cuerpo editorial, será sometido a un proceso de evaluación por tres árbitros con competencias en el área específica de cada manuscrito a través del sistema conocido como “doble ciego”, quienes contarán con las pautas para la evaluación y el manuscrito a evaluar previamente anonimizado.
- Los manuscritos enviados a la revista se evaluarán en un lapso no mayor a treinta (30) días calendarios.
- Para la decisión, se tomará en cuenta la coincidencia anónima de resultados de dos de los tres dictámenes solicitados.
- Los manuscritos deben estar escritos a una columna, tamaño carta, margen de 2.5 cm, tipo de letra Arial, tamaño 12, espacio simple, con numeración arábiga en la parte inferior centrada.
- Título: Se presenta en castellano e inglés, centrado en negrillas, con mayúsculas y minúsculas. El mismo debe ser conciso e ilustrativo que resuma la idea central del trabajo. No más de 12 palabras, sin acrónimos.
- Investigadores: Debe incluir datos del autor y coautores hasta un máximo de 5 coautores en orden de importancia a su participación, de acuerdo con el siguiente esquema: nombre del autor/coautor, afiliación institucional, número de ORCID, correo electrónico y país.
- Resumen: En castellano e inglés, con una extensión máxima de 250 palabras, en un solo bloque, debe incluir objetivos y el alcance, describir los métodos empleados, resumir los resultados y enunciar las conclusiones principales.
- Palabras Clave: incorporar cinco palabras clave, separadas cada una de ellas por punto y coma (;).
- Introducción: Establecer el propósito del manuscrito, justificación, alcance y objetivos de la investigación/ ensayo.
- Desarrollo. En el caso de artículos de investigación debe indicarse con claridad, qué se investigó, cómo se investigó, cuáles son los hallazgos y qué significan. En el caso de ensayos enfatizar los aspectos

nuevos e importantes del debate donde se inscribe el ensayo. Debe mostrar un acercamiento a las tesis centrales de los autores que marcan dicho debate, las contradicciones y paradojas presentes así como los retos y desafíos que de sus reflexiones se desprenden.

- Conclusiones: Deben indicar los principales hechos y sus consecuencias relacionadas con los objetivos planteados, evitar frases no calificadas, ni apoyadas completamente por los datos.
- Los títulos de las secciones y subsecciones de los manuscritos deben ajustarse a las siguientes características:

Nivel	Formato
1	Centrado en negrillas, con mayúsculas y minúsculas, letra Arial, tamaño del texto 12 puntos.
2	Alineado a la izquierda en negrillas con mayúsculas y minúsculas, letra Arial. tamaño del texto 12 puntos y numeración correlativa
3	Alineado a la izquierda en negrillas, con mayúsculas y minúsculas, sangría 5 espacios, letra Arial, tamaño del texto 12 puntos y un punto al final.

- Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a las normas del sistema American Psychological Association (APA).
- Las referencias deben corresponder a menciones realizadas en el texto y serán presentadas al final del manuscrito de forma separada.
- Las referencias se ordenarán consecutivamente siguiendo los siguientes criterios: 1) por orden alfabético por apellido de autor y 2) por orden cronológico. Asimismo, utilizar letra Arial 12, espaciado simple y sangría francesa.
- Al hacer un parafraseo de alguna postura de un autor se colocará entre paréntesis, el apellido del autor la primera letra en mayúscula, una coma y año de publicación.
Ejemplo: Las organizaciones se encuentran permanentemente influenciadas por fuerzas ambientales y son de tipo económica, social, demográfica, geográfica, política, jurídica, tecnológica y competitiva. (David,1991)
- Las notas a pie de página deben servir para introducir información complementaria, no para hacer referencias bibliográficas y se deben denotar en el texto mediante numeración arábica consecutiva; para ello, se deberá utilizar una tipografía Arial 10, interlineado sencillo y alineación justificada.
- Las expresiones en otro idioma al castellano deberán presentarse en letra cursiva y no deberán superar las veinticinco (25) palabras en todo el escrito, asimismo deberán señalar una idea general como traducción de esta.

•Las citas hasta un máximo de cuarenta (40) palabras se incluirán en el texto entre comillas, indicando entre paréntesis el autor, año de publicación y número de páginas. Cuando superen las cuarenta (40) palabras, deberán transcribirse en un párrafo aparte del texto, con una sangría de 1,5 cm por el lado izquierdo, utilizar letra Arial 12, cuidando que no sean extensas. Se señala que se deben seguir los criterios de las normas APA para citas:

Ejemplo:

Nuevos productos pasaron a ser comerciales intercontinentalmente, el ron el algodón, el café, cacao, azúcar el petróleo y con eso nuevas zonas pasaron a ser desarrolladas por las oportunidades que ofrecía la globalización de la época... (Martínez, p.214).

•El uso de las abreviaturas, así como las siglas, se deben escribir completos la primera vez que aparecen e inmediatamente después el termino abreviado entre paréntesis sin puntos ni espacios. Ejemplo: Tecnologías de información y comunicación (TIC).

•Las tablas (cuadros) y figuras (dibujos, fotografías, diagramas, mapas...), deben ser claros y legibles e insertarse en el cuerpo del texto en formato JPG y numerarse con números arábigos. La denominación o títulos deben presentarse fuera de la tabla o figura en la parte superior si es una tabla y en la parte inferior si es una figura. Al pie de estas se registran las notas aclaratorias, así como el crédito a la fuente de datos (fuente de procedencia y fecha de la información suministrada). Si la fuente proviene de internet debe incluir la dirección electrónica de la página. Es responsabilidad del autor obtener los permisos y derechos para incluir las tablas y figuras provenientes de otras fuentes.

•En el caso de usar ecuaciones deben estar numeradas de manera consecutiva y entre corchetes ([1], [2], [3]...). Los símbolos matemáticos deben sean claros, legibles.

Normas para los árbitros

- El sistema de arbitraje adoptado será el “doble ciego”, el cual asegura la confiabilidad del proceso y mantendrá en reserva la identidad de los árbitros y autores, evitando el conocimiento recíproco de los mismos.
- El sistema de arbitraje garantizará la objetividad, transparencia e imparcialidad de los veredictos emitidos acerca de la calidad de los manuscritos presentados, Se tendrá especial cuidado en la adecuada selección de los árbitros conforme al perfil establecido por el comité editorial y el artículo a evaluar.
- El veredicto de los árbitros concluirá con una recomendación sobre la conveniencia de la publicación del manuscrito, y deberá enviarse al editor de la revista en el formulario elaborado para tal efecto.
- Las categorías de evaluación que determinarán el estatus del manuscrito son las siguientes:
 - **Publicable:** Cuando, según el criterio de los árbitros asignados, el contenido, estilo, redacción, citas y referencias, evidencian relevancia del manuscrito y un adecuado manejo por parte del autor (es), corresponde a los criterios de excelencia editorial establecidos.
 - **Publicable con modificaciones:** Cuando a pesar de abordar un tema de actualidad e interés para la revista y evidenciar adecuado manejo de contenidos por parte del autor(es), se encuentren en el texto deficiencias superables en la redacción y estilo, las cuales deben ser incorporadas en máximo 15 días continuos.
 - **No publicable:** Cuando, según el juicio de los árbitros, el texto no se refiera a un tema de interés de la publicación, o evidencie carencias en el manejo de contenidos por parte del autor(es); así como también en la redacción y estilo establecidos para optar a la publicación. Es decir, que no cumple con las normas exigidas en el baremo de evaluación.
- El arbitraje se basará tanto en la forma como en el contenido de los manuscritos. Los criterios de evaluación a considerar serán los siguientes:
 - a) Pertinencia o aportes del manuscrito.
 - b) Nivel de elaboración teórica y metodológica.
 - c) Claridad, cohesión, sintaxis, ortografía en la redacción.
 - d) Adecuación del resumen.
 - e) Actualidad y pertinencia de la bibliografía.
 - f) Presentación de citas bibliográficas.
 - g) Relación de citas del texto indicadas en referencias.
 - h) Adecuación del título con el contenido.
 - i) Organización (introducción, desarrollo y conclusiones).
 - j) Presentación de gráficos y tablas (si las hubiere).
 - k) Presentación del manuscrito conforme a las características establecidas para los títulos de las secciones y subsecciones.

Observador del Conocimiento

Revista especializada en gestión social del conocimiento

Hoja de Evaluación

Instrucciones: Una vez leída la contribución anexa a esta hoja de evaluación se le presentan una serie de ítem referidos a los aspectos que esta reúne. Debe marcar con una “X” la característica que a su juicio son relevantes de acuerdo a los siguientes parámetros: “E” Excelente; “B” Bueno; “R” Regular o “D” Deficiente.

De ser necesario, redacte su apreciación en las líneas de observaciones que siguen al aspecto. Al final de la evaluación refrendará su recomendación marcando una equis en publicar, publicable corrigiendo observaciones o no publicar, según su apreciación.

1.- Datos del Manuscrito

Título del manuscrito	
-----------------------	--

2- Evaluación

Aspectos	E	B	R	D	Justificación
Título					
Resumen					
El tema de investigación es original e interesante para la comunidad científica					
Desarrollo coherente del contenido					
Organización de secciones					
Objetividad del planteamiento					
Los constructos teóricos presentes son actualizados, coherentes y consistentes					
Profundidad del Tema					
Aporte al conocimiento					
Uso adecuado de las fuentes					
Manuscrito original con aportes significativos y/o novedosos					
Los resultados son pertinentes en el área del conocimiento al que se circunscribe					
Uso adecuado de tablas y figuras					
Presentación de recomendaciones y/o conclusiones					
Fuentes actualizadas					

Resultado evaluación

Publicar:	Publicar corrigiendo observaciones	No publicar
Observaciones generales:		
Fecha de Recepción:		
Fecha de Evaluación		

Histórico

Vol 1 N° 1 diciembre 2013

Contaminación del suelo por helmintos de importancia clínica en balnearios de El Tocuyo, estado Lara.

Vizcaya Teodoro.

Determinación del contenido de algunos antinutrientes (Taninos y Fitatos) presentes en la pira (Amaranthus dubius).

Aristizabal Rosse, Contreras Yanetti.

La comunicación pública en la gestión integral de cuencas con enfoque participativo. ríos Pao en estado Carabobo y Unare en el estado Anzoátegui.

Flores María, Díaz Esmeya, Arana Aracelis, Dávila Ilya.

Sistema de gestión de la calidad para el laboratorio de análisis instrumental de una universidad basado en ISO 17025:2005.

Martínez Evelyn, Mendoza Gaudys.

Sistema de monitoreo y control de stick out en el proceso de enseñanza de soldadura manual.

Rodríguez Miguel, Oropeza Argelia, Aguilera Asdrubal, Chacón Carlos.

Desarrollo sustentable, complejidad e ingeniería: simbiosis necesaria.

Yáñez Raiza, Briceño Miguel, Alfonso Alfonso, Yáñez Janett.

Aprovechamiento energético del bagazo de la caña de azúcar como solución de problemas ambientales de la industria azucarera venezolana.

Torrealba Hely.

Competencias psicosociales en la

transferencia del conocimiento para las empresas de producción social turística de la península de Paraguaná.

Vera Ana, Reyes Gladys, Santos José.

Consideraciones sobre el socialismo en el siglo XXI desde la Venezuela Bolivariana.

Delgado Luis.

Aplicación de una metodología novedosa en la epidemiología molecular de la enfermedad de chagas.

Recchimuzzi Giannina, Carrillo Ileana, Carrasco Hernán.

Comparación de los valores lipídicos, de APO B y NO-HDL en sujetos controlados y con infarto al miocardio.

Lares Mari1, Castro Jorge, Brito Sara, Giacomini María, Herrera Julio, Contreras Beatriz.

Determinación de helicobacter estomacales no-h. pylori en una población canina de Venezuela.

Polanco Rito, Contreras Mónica, Salazar Víctor, Chávez Víctor

Efecto del consumo de fórmulas enterales con selección de carbohidratos sobre el índice glicémico en adultos sano.

Angarita Lisse, Parra Karla, Uzcategui María, Nava Eiris, Blanco Gerardo, Reyna Nadia.

Prevalencia del VIH en pacientes que asisten al laboratorio regional de salud pública del Estado Zulia.

Gotera Jennifer, Martínez Olga, Mavárez Alibeth, Millano María, Ferreira Maritza, Gómez María, Castillo Elina.

Relación entre la expresión del her-2/

neu y el status nodal axilar en cáncer de mama.

Sánchez M., Montiel M., Lubo A., Soto L. Guerra S., Quevedo A

Acción de desinfectantes sobre la producción de biopelículas de cepas de staphylococcus aureus provenientes de manipuladores de alimentos.

Mujica Isabel, Zabala Irene, Rivera Jhoandry

Desarrollo de hardware libre para la apropiación de tecnología de procesos agrícolas en cultivos bajo tech.

Díaz Dhionel, Roca Santiago, Moreno, Jorge

Efecto de metabolitos de diez aislamientos de trichoderma spp, sobre rhizoctonia solani bajo condiciones in vitro.

García Rosaima, Díaz Nelly, Riera Ramón.

Establecimiento de programas de inseminación artificial laparoscópica en ovejas y cabras como procedimiento de rutina.

Rodríguez José, Hidalgo Gladys, Rodríguez Mardon, Morales Roneisa, Chango Rosa, Aranguren José, Mavárez. Marie

Estudio, multiplicación y selección de semillas de maíz cariaco a través de una red campesina. Avance 2011-2012.

Avellaneda Andrés, Herrera Wilfredo, Ochoa Héctor, Jiménez Gustavo, Blanco Manuel, Talante Víctor

Evaluación de fertilidad de suelos agrícolas del estado Yaracuy basado en análisis de suelo y técnicas de análisis

espacial (Geomática).

Andrade O., Bavaresco M., Cárdenas L., Cárdenas M., Figueredo L., Giménez W., León M., Méndez M., Pagua L., River Segovia K., Silva C

Evaluación de la frecuencia de aplicación de SO₂ en la solución conservadora de la inflorescencia con la finalidad de medir su efecto en la cantidad y poder germinativo de la semilla de la caña de azúcar obtenida a través de cruces.

Latiegue Rosa, Briceño Rosaura, Figueredo Luis, Cova Jenny, Niño Milagros.

Evaluación de la resistencia de nemátodos gastrointestinales frente a tres grupos de antihelmínticos en ovino.

Medina Jullymar, Mendoza Pedro, Rodríguez Rafael, Graterol Irama, Alfonso Silvestre, Sánchez Alexander.

Evaluación de la sustitución parcial de NaCl en el proceso de salado del bagre acumo (Bagre marinus) refrigerado.

Rodríguez Jaime, Chirinos Karina, Cancino Jonnattan.

Desarrollo de aplicación para celulares que permite detectar y corregir fallas en redes de fibra óptica hasta los hogares.

Carvalho Gloria, Núñez Héctor, Callochía Antonio, Brito Freddy.

Vol 2 N° 1 enero 2014

Efecto de la fertilización orgánica con npk sobre la materia orgánica, y el rendimiento del maíz en suelos degradados.

Arrieche I. y Ruiz M.

Niveles de elementos traza esenciales en cabello de niños de la etnia Barí.

Bravo Alfonso, Hernández Yorman, Montilla Brinolfo, Colina Marinela, Semprún Neomar, Villalobos Daniel, Martínez Ninfa

Comparación del efecto analgésico perioratorio de clorhidrato de morfina peridural y endovenoso en perras sometidas a ovariectomía electiva.

Chavez Victor E. Mogollon Laura V., Montes Freiban S., Villarroel Fernando J., Villarroel Rommer J.

El aprendizaje de la química a través del lenguaje de señas venezolano.

Colmenares P. y Vizcaya T.

*Polimorfismos del gen *slc11a1* en cabras criollas. un estudio inicial de la resistencia natural a paratuberculosis.*

De La Rosa. Oscar, Marques, Alexis, F. Vasquez, Belkys, J. Dickson, Luis, C.

Diseño de cuentos multimedia para fomentar la lectura en niños con discapacidad visual.

Fernandez Luisenia

Modelo de mejoramiento continuo para la gestión de los procesos académico - administrativo del departamento de construcción civil del iutag.

Ferrer Danny

Caracterización fisicoquímica, actividad antioxidante y contenido de polifenoles totales en pulpa de lechosa (carioca papaya).

Hernandez J., Fernandez V., Sulbaran B.

Homogeneidad morfológica de series

de suelos, altiplanicie de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Jaimes, E.J.; Pineda, N.M.; Larreal, M.H

Importancia del aprendizaje 2.0 a través de la web 2.0.

Chipia Joan, Leon Francisco, Ortiz German, León Juan

*Evaluación de la eficiencia biológica de *pleurotus ostreatus* en hoja de caña y tusa de maíz.*

Morillo O., Guerrero B., Toro J., Tovar B., Castaneda R., Garcia P., Cuervo W., Torres Y.

*Anidación de *dermochelys coriacea* en el pn medanos de Coro e iniciativa de conservación en la bocaina, Paraguaná, Estado Falcón.*

Rondón María

Lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector financiero venezolano basados en el ciclo de la inteligencia de negocios.

Roo A. y Boscan N.

Estudio de las oclusivas sordas/p, t, k/ en el habla espontánea de maracay: aproximaciones acústicas.

Rossell Omar.

Lípidos aislados de leche materna regulan la expresión de citoquinas en células intestinales humanas (caco-2)

Sanchez Gabriela. y Barrera Girolamo.

Estudio ambiental del Lago de Valencia.

Suarez Marleny

Caracterización inmunológica de peptidos sintéticos representando secuencias naturales de leishmania spp.

Telles-Quintero Senobia, Latorre Lisette, Velasquez Zamira

Prototipo inalámbrico de electromiografía para el análisis clínico de la marcha de pacientes hemipléjicos

Ubaldo, R. Padilla, L.

Cromomiosis: endemia familiar invasiva de los criadores de caprinos en las zonas rurales semiárida del Estado Falcón.

Yegres Francisco, Paris Luis, Hernandez Henri, Yegres Nicole.

Diagnóstico de las competencias digitales en docentes y estudiantes universitarios.

Zambrano Jean, Izarra Jenny, Londero Anthony, Araque Yarelis, Calderon Jesús.

Caracterización granulométrica de sedimentos superficiales del lago de Valencia.

Suárez Marleny.

La nutriescuela una herramienta de mercadeo social en la comunidad Rafael Caldera, municipio Valera, Trujillo – Venezuela.

Luna María y Rojas Elina.

Vol 2 N° 2 febrero 2014

Distribución espacial de algunos pesticidas organoclorados (difencil alifáticos) en sedimentos superficiales del sector oriental del Golfo de Cariaco, Venezuela.

Romero Daisy, Martínez Rodríguez.

Evaluación de la tripanosomosis causada por trypanosoma vivax en bovinos de Laguneta de la Montaña, estado Miranda.

Ramírez José, Ibarra Victoria, Chacón Yaremis, Eleizalde Mariana, Tavares Lucinda, Reyna Armando, López Yanina, Mendoza Marta.

Sistema piloto para la gestión y el manejo del agua, los residuos sólidos y líquidos y su aprovechamiento. Avance.

Poleo Germán, Lué Marcó, Piña Rafael, Giordani Lucía, Segura Yngrid, Torres Gosmyr.

Entorno del aprendizaje abierto de personas con discapacidad visual y auditiva, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Carrillo Víctor, Sanabria Zulayma.

Evaluación institucional. Una herramienta para la calidad universitaria y su impacto en la sociedad venezolana.

Perozo Leonor, Páez Haydée, González Marleni.

Gestión del conocimiento en cursos basados en la web de la Universidad Nacional Abierta. Un espacio para compartir saberes.

Moreno Margely.

Influencia de la fertilización orgánica sobre el estado nutricional y rendimiento en el cultivo café (coffea arabica l.).

Ana Quiroz, Isabel Arrieche, Mirna Jiménez.

Laboratorio de lengua de señas venezolana-ipmar: a investigación al servicio

de la comunidad sorda.

Zambrano Ludmilan.

La integración escuela – comunidad de la urbanización Jorge Hernández. una experiencia a partir del enfoque comunicativo.

Sáñez Florentino, Reyes Víctor.

La transcripción de canciones como ejercicio metalingüístico para el aprendizaje de competencias comunicativas.

Márquez Migdalia.

Material didáctico para la formación de entrenadoras y entrenadores deportivos venezolanos.

López de D'Amico Rosa.

Resultado científico doctoral aplicable a la transformación universitaria- una estrategia pedagógica para el proceso docente educativo, productivo y de servicio.

León Zuley.

Evaluación de colletotrichum gloeosporioides penz en frutos de lechosa (carica papaya l.) variedad maradol en poscosecha y su efecto sobre algunas características de calidad.

Castellano Gladys, Núñez-Castellano Karla, Ramírez Raúl y Sindoni María.

Proceso de conversión agroecológico para la producción de semilla de papa en la comunidad marajabú, Trujillo State.

Aboín Beatriz, Meza Norkys, Morros María, Pierre Francis, Marín María.

Potencialidad de suelos agrícolas venezolanos para secuestrar carbono.

Espinoza Yusmary, Malpica Lesly y

Mujica Manuel de Jesús.

Respuesta del cultivo de maíz a la biofertilización bajo diferentes láminas de riego en el valle de tucutunemo, Estado Aragua.

Ferrer Jairo, Flores Bestalia, Delgado Leander, Hernández Francisco.

Comportamiento del cultivo de yuca clon 12 proveniente de vitroplantas y de esquejes, en el Municipio Anzoátegui, Estado Cojedes.

Flores Yadira, Lara Yelitza, La Rosa Carlos, Brett Eduardo.

Evaluación clínica asociada a principales hemoparásitos en bovinos del Municipio Libertador, Estado Monagas.

Gómez Ely, Brito Alfredo, Coronado Luis.

Estrategias alimenticias en el manejo de la primera alimentación en coporo (prochilodus mariae) para una producción sustentable.

Hernández Glenn, González José, Moren Desiree, Hernández Douglas.

Evaluación de la tripanosomosis causada por trypanosoma vivax en bovinos de laguneta de la montaña, estado miranda.

Ramírez José, Ibarra Victoria, Chacón Yaremis, Eleizalde Mariana, Tavares Lucinda, Reyna Armando, López Yanina, Mendoza Marta.

Parámetros de calidad de un licor obtenido de pseudofrutos de merey (anacardium occidentale l.), elaborado en inia Anzoátegui.

Sindoni María, Hidalgo Pablo, Castella-

no Glady, Ramírez Raúl, Burgos María.

Pueblos indígenas y políticas habitacionales. un balance de la actuación del estado venezolano durante el siglo xx.

Morillo Alonso, Sáez Elizabeth, Paz Carmen.

¿Sabía usted que el cáncer de cuello uterino depende del oncogén e6?

Natasha C. Blanco, Danmarys L. Hernández, Jhon F. Cruz, Marco A. Bastidas, Militza Quintero, Adriana Rodríguez, Morelva Toro y Juan Pui.

Vol 2 N° 3 marzo 2014

Evaluación de la contaminación causada por metales pesados en suelos agrícolas del Estado Anzoátegui, Venezuela.

Bastardo Jesús R., Díaz María G., Sánchez Numa E., Astudia Adriana C., Trillos María G.

Susceptibilidad a antimicrobianos no betalactámicos de aislados geográficos de corynebacterium pseudotuberculosis, en rebaños caprinos del Estado Falcón.

Borjas Ángela, Rojas Thomas, Carrero Lilia, Chirino-Zárraga Carmen.

Pertinencia de los estilos de aprendizaje en el XXVI Festival Juvenil Regional de la Ciencia - Capítulo Carabobo - seccional Cojedes.

Bravo Rosa, Basso Sharon, Santana Milagros, Álvarez Ruth, Morales Rosa.

Aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en educación

ambiental en universidades del Estado Zulia.

Chirinos Egleddy y Finol María.

La normalización en latinoamérica en materia de la compatibilidad electromagnética.

Tremola Ciro, Azpúrua Marco, Páez Eduardo, Rodríguez Luis, Sánchez Yuande y Moruga Gabriel.

Utilización de criterios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos en la identificación de carotas tolerantes a estrés hídrico.

Domínguez Amalia, Pérez Yunel, Rea Ramón, Alemán Silvia, Sosa Maryla, Fuentes Leticia, Darías Rodolfo, Pernía Beatriz, Domínguez Diamarys, Molina y Daynet Sosa Sandy.

Caracterización agroclimática de los llanos centrales del Estado Guárico.

Ferrer Jairo, Hernández Rafael, Valera Angel.

Agregados estables y su relación con la conductividad hidráulica saturada en suelos bajo diferentes usos.

Flores Bestalia, Ferrer Jairo, Cabrales Eliecer.

Capacidad antagónica in vitro de trichoderma spp. frente a colletotrichum gloeosporioides causante de la antracnosis en café (coffea arabica l.).

Gómez Robert, Sanabria Nelly, Pérez Helen.

Sistema fitotecnológico de tratamiento de aguas contaminadas provenientes del lago de Valencia.

Gómez Jully y Suárez Marleny

Lignitos nacionales y su posible uso como enmienda orgánica en suelos agrícolas.

Lizcano D., Camejo A., Armado A.

Insomnio. guía para pacientes.

Luna César .

La etnomatemática una posibilidad en la perspectiva sociocultural de la educación matemática.

Martínez Oswaldo.

Aislamiento, identificación y capacidad de biorremediación de los géneros bacterianos bacillus, enterobacter y yersinia, provenientes de aguas contaminadas con petróleo

Melo Penélope, Araujo Ismenia, Ângulo Nancy, Beltrán Alida.

Uso de bioindicadores de contaminación para determinar la calidad del agua en el parque nacional laguna de tacarigua. consideraciones espacio-temporales.

Malaver Nora, Rodríguez María, Montero Ramón, Aguilar Víctor.

Análisis de frecuencias de años secos, utilizando el procesador script rsarflm v.3", con datos climáticos de los llanos de Venezuela.

Paredes Franklin y Guevara Edilberto.

Promoción de estrategias innovadoras lúdicas para la enseñanza de la división en números naturales en la escuela básica Alicia de Medina.

Peña Aura.

Sistematización de procesos para el reconocimiento de series de suelos, al-

tiplanicie de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Pineda Neida, Larreal Miguel, Jaimez Edgar, Gómez Ángel.

Una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto pendiente y ecuación de la recta.

Rodríguez Yofran.

Evaluación del comportamiento agronómico de seis genotipos de tártago (ricinus communis l) en el semiárido falconiano.

Suárez Luis y Gutiérrez Dilso.

Vol 2 N°4 abril 2014

Efectos de la escritura emocional y la musicoterapia pasiva sobre el estrés de las enfermeras psiquiátricas.

Aguilar Leonardo, Barroeta Glorys, Castellanos Marilyn, Colmenares Diorelis, Hernández Noelia.

Concientización sobre el reciclaje, cultura y salud integral en comunidades del Estado Lara.

Castañeda Mary.

Desarrollo de estrategias alternativas para el control de aedes aegypti en el Estado Trujillo.

Castillo Carmen, Castillo Luis, Sánchez Libert, Villegas Carlos, Guedez Clemencia, Cañizales Luis, Olivar Rafael, Morillo Solbey, Abraham David.

Caracterización de cepas de klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extenso aisladas de dos unidades de cuidados intensivos.

González Ana, Nieves Beatriz, Solórz-

no Marisé, Cruz Jhon, Moreno Magaly.

Niveles séricos de interleucina 6 en pacientes diabéticos tipo 2 normopesos.

González Dora, Navas Carlana, Hernández Ana, Villamizar Merlin, González Julio.

El perfil sanitario como una herramienta para la gestión de la calidad higiénica e inocuidad de los alimentos (caso: restaurante).

González, Yuniesky, Palomino Carolina, Calderín, Ariadna.

Hipertensión y factores de riesgo asociados.

Guevara Beatriz, Roa Carmen, Montes Arlenia.

Descripción de un foco infeccioso zoonótico en los andes venezolanos.

Hernández Dalila y Rojas Elina.

Modificaciones cardiovasculares y metabólicas maternas secundarias al uso de betametasona para la maduración pulmonar fetal.

Jiménez Castillejo Keibis, Reyna Villasmil Eduardo, Guerra Velásquez Mery, Ruiz López Yolima, Torres Cepeda Duly, Santos Bolívar Joel, Aragón Charris Jhoan, Mejía Montilla Jorly Reyna Villasmil Nadia.

Urbanismos en zonas boscosas como factor de riesgo en salud pública.

Jiménez -Javitt Milva, Trujillo Naudy, Cárdenas Elsys, Rodríguez Ricardo, Martín José Luis, Perdomo Rosa.

Eroprevalencia de leptospirosis en el Estado Zulia.

Márquez1 Angelina, Gómez1 María del

C., Bermúdez1 Indira, Gotera1 Jennifer, Nardone2 María.

Resistencia a antibióticos en aislados ambientales acuáticos de pseudomonas spp.

Martínez Silvia y Suárez Paula.

Apoptosis por tetrahydroquinolinas sustituidas en la línea de cáncer de próstata independiente de andrógenos pc-3.

Francisco, Benaim, Gustavo.

Cuidados espirituales dirigidos a las personas con discapacidad.

Mendoza Gregoriana, Beloso Vanessa, GraterolAna., Mendoza Eva.

Efecto analgésico de meloxicam y ketoprofeno administrados durante la fase preoperatoria en perros sometidos a orquiectomía.

Núñez Jorge y Alayón Eunice.

Utilización de técnica estadística "agrupamiento en dos etapas" para valoración nutricional en comunidades rurales de Venezuela.

Rodríguez María del V.

Impacto social de los proyectos de extensión del prodirpa-unejm como estrategia de responsabilidad social universitaria.

Sarmiento Deyamira

El observatorio nacional sobre cambio climático y salud una herramienta de gestión estratégica.

Vidal Xiomara, Delgado Laura, Apon-te Carlos, Ramírez Carlos, Rodríguez Benito, Mora Carmen, González Darío, Larrea Francisco, Oropeza Freddy, Dehays Jorge, Pereira José, Sánchez

Juan, Cordova Karenia, Ablan Magdiel, Sanoja María, Pérez Mercedes, Alcalá Pedro.

Práctica de valores para mejorar la convivencia entre adultos significativos de niñas y niños hospitalizados.

Villasmil Teresita y Pasek Eva.

Vol 2 N° 5 mayo 2014

La eclosión social y su influencia en las políticas educativas enmarcadas en el siglo XXI.

Boscan nancy y villalobos magaly.

El hipertexto: propuesta para el aprendizaje de nuevos temas.

Castillo María, Nieves Dorelys, Porras William.

El aula: un espacio para el desarrollo de saberes.

Castro Elizabeth, Clemenza Caterina, Arauj Rubén, Lozada Joan.

Unidad de aprendizaje en línea sobre la web semántica y sus aplicaciones.

Cegarra Joseabel, Serra Luisa, Martínez Marle.

Control óptimo para la estabilización de un péndulo invertido rotativo.

De Pool Sergio, Cañizalez José, Flores Fredniel.

Variabilidad espacial y temporal de poblaciones de candelilla aeneolamia varia (hemiptera: cercopidae) en caña de azúcar.

Figueredo Luis, Andrade Onelia, Cova Jenny, Latieque Rosa, George José.

Uso del agua de riego por aspersión bajo rotación maíz – caraota en un inceptisol del Valle del Tucutumemo.

Flores Bestalia, Ferrer Jairo, Rincón Carmen, Hernández Francisco.

Fraccionamiento físico de la materia orgánica del suelo bajo diferentes usos en la Colonia Tovar, Venezuela.

Ferrer Jairo, Cabrales Eliecer, Hernández Rosamary.

Estudios electroquímicos para la deposición de cugase usando iones citrato como agente complejante.

Manfredy Luigi, Márquez Olga, Márquez Jairo, Martínez Yris, Balladores Yanpiero, López Santos.

Metodología de la enseñanza de la matemática para la educación primaria: un proyecto de diplomado.

Míguez Ángel, Duarte Ana, Bustamante Keelin.

La videoconferencia de hoy como una alternativa de interacción y colaboración.

Mogollón Ivory y Silva Kare.

Diseño y evaluación de un módulo instruccional digitalizado para el ensamblaje de computadoras en el liceo Bolivariano "Santiago Key Ayala" de Caracas.

Velásquez Nelson.

La música como estrategia para mejorar la comprensión lectora.

Ojeda de Muriel Norys y Sequera Adriana.

Efecto de la poda, fertilización química y orgánica sobre el rendimiento de la

cebolla (allium cepa l).

Oropeza Jheizy y Fuguet Rita.

Diseño de un software educativo para el reforzamiento del vocabulario dirigido a los estudiantes del idioma inglés.

Ortega María.

Capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas para optimizar la gestión a los miembros del consejo comunal "San Francisco" en el Municipio Guanare.

Pernía de Delfín Félida.

Análisis del rendimiento de carne al desposte en las carnicerías del municipio Maracaibo, Estado Zulia.

Segovia Emma y Albornoz Arlenis.

Estrategia para fortalecer modos de razonamiento y asociada capacidad indagatoria en los estudiantes.

Rojas Sergio y Serrano Orlando.

La responsabilidad social como compromiso sustentable para el desarrollo científico en los servicios comunitarios.

Suárez Mileida.

Memorias, saberes ancestrales e identidades en la comunidad de San Isidro, municipio Maracaibo, Estado Zulia.

Vázquez Belin y Bracho Juan.

Vol 2 N°6 junio 2014

Ciclo del carbono en el suelo de la planicie de inundación del río mapire, Estado Anzoátegui.

Zamora Alejandra, Malaver Nora, Moncada Nelson.

Producción de azúcares fermentables por hidrólisis ácida diluida del bagazo de caña de azúcar.

Abreu Manuel, La Rosa Oswaldo, Chandler Cintia, Aiello Cateryna, Marmol Zulay, Villalobos Nercy, Rincon Marisela, Arenas Ely.

Hidroquímica y geotermometría de las aguas termales del Municipio Benitez del Estado Sucre, Venezuela.

Benitez Jose, Vallejo Anibal, Lopez Mariceli, Mostue Maj.

Estudio químico preliminar de los polisacáridos del alga gracilariopsis hommersandii (rhodophyta).

Canelon Dilsia, Compagnone Reinaldo, Ciancia Marina, Matulewicz Maria.

Sensibilidad de la lemnia obscura a la presencia de fenoles e hidrocarburos livianos.

Cardenas Carmen, Ochoa Danny, Labrador Mirian, Yabroudi Suher, Araujo Ismenia, Angulo Nancy, Flores Paola.

Determinación espectrofotométrica de los niveles de ca, mg, k y na en leche pasteurizada de cabra, consumida en la ciudad de Maracaibo.

Controsceri Giovanni, Amaya Roman, Angulo Andrea, Oberto Humberto, Villasmil Jesus, Campos Jesus, Fernandez Denny R, Granadillo Victor.

Verificación de la especie vanilla planifolia en el parque universitario, Terepaima, Estado Lara y en la Vigía, Cerro Tomasote, Estado Bolívar.

Diaz Florangel, Bastardo Luisana, Marco Lue, Sorondo Leonel, Ascanio Ronnys, Luis Marco.

Evaluación y comparación de la sensibilidad de los cebadores que amplifican los genes msp2 y msp5 de anaplasma marginale para el diagnóstico de la anaplasmosis bovina.

Eleizalde Mariana, Mendoza Marta, Gomez-Pineros Ely, Reyna-Bello Armando.

Salinidad del agua en el epilimnión del Lago de Maracaibo.

Troncone Federico, Rivas Zulay, Ochoa Enrique, Marquez Rómulo, Sanchez Jose, Castejon Olga.

Línea de tiempo de parámetros físico-químicos del agua del río turbio para la gestión mediante el modelo arcal-rla 010.

Glexi Adan, Lue M. Marco Parra, Magdiel Guedez, Andreina Colmenarez, Asuaje Juana, Gosmyr G. Torres, Ynggrid Segura Jesús Rojas, Ronaldo Durán

Hidrogenación de d-glucosa catalizada por complejos de rutenio conteniendo ligandos triarilfosfinas en medio homogéneo y bifásico-acuoso.

Hernandez Octavio, Rosales Merlin, Ferrer Alexis.

Incorporación del quinchoncho (cajanus cajan (l) millsp) en raciones alimenticias para pollos de engorde.

Labrador Jose, Andara Jesus, Lopez Yulixe.

Diseño de celda redox de vanadio y sistema con flujo de electrolito.

Marquez Keyla, Marquez Olga, Marquez Jairo.

Significados institucionales y persona

les de los objetos matemáticos puestos en juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática.

Martínez Angélica y Arrieche Mario.

Análisis de sensibilidad ambiental, aplicado al caso de la contaminación por hidrocarburos en el acuífero del Tocuyo.

Monsalve Maria, Jegat Herve; Mora Luis.

Efecto del pretratamiento del lactosuero previo a la aplicación de la ultrafiltración tan gencial con fines agroindustriales.

Mujica Dicson y Sangronis Elba.

Calidad de agua del río la grita y sus afluentes.

Rivas Zulay, Sanchez Jose, Castejon Olga, Ochoa Enrique, Troncone Federico

Formación transcompleja del docente de matemática: consonancias con la triada matemática-cotidianidad- y pedagogía integral.

Rodríguez Milagros.

Evaluación hidroquímica preliminar de un sistema acuífero de un sector costero del Estado Miranda.

Silva Soraya, Jegat Herve, Diaz Ricardina, Prado Lenis, DeCarli Fernando, Barros Haydn, Suarez Paula, Sivira Daniel, Ojeda Jackson.

Ciclo del carbono en el suelo de la planicie de inundación del río Mapire, Estado Anzoátegui.

Zamora Alejandra, Malaver Nora, Moncada Nelson.

Vol 3 N° 1 enero - marzo 2016

Experiencias significativas de integración social de estudiantes en la extensión region centro-sur.

Adriana Perez, Agueda Caraballo, Lourdes Martmez, Cecilia Marcano.

Aplicación web para el proceso del censo comunitario del consejo comunal Haticos 2: Parroquia Cristo de Aranza, Municipio Maracaibo.

Alonso Huerta, Julian Hernández.

Harinas y almidones de granos, raíces, tubérculos y bananas en el desarrollo de productos tradicionales y para regímenes especiales.

Elevina Perez, Antonieta Mahfoud, Carmen Dominguez, Shelly Alemán, Romel Guzmán.

Sistema de gestión de aprendizaje virtual@l unexpo version 2.0.

Elizabeth Urdaneta, Angel Custodio.

Experiencias de la utilización de herramientas de software libre en proyectos sociotecnológicos del programa nacional de formación en informática.

Erias Cisneros, Juan Cisneros, Ramon Rengifo.

Evaluación del probable impacto de la descarga de una termoeléctrica en la comunidad de San Francisco, Estado Zulia – Venezuela.

Gerardo Aldana, Karola Villamizar.

Implementación de maqueta para el estudio de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit (g-pon).

Hector Nuñez, Gloria Carvalho, Anto-

nio Callocchia, Freddy Brito.

Evaluación de tierras agrícolas bajo el riego del Rincón del Picacho, subcuenca alto Motatan, Estado Mérida. Caracterización del suelo.

Idanea Pineda, Neida Pineda, Jhon Gonzalez, Gonzalo Segovia, Edgar Jaime, Jose Mendoza, Hilda Rodriguez, Yolimar Garces.

Adopción tecnológica en el sistema pastizal de fincas doble propósito en el Valle de Aroa, Estado Yaracuy.

Jorge Borges, Mariana Barrios, Espartaco Sandoval, Yanireth Bastardo, Darwin Sánchez, Lisbeth Dávila, Oswaldo Márquez.

Calidad del agua cercana al cultivo de plátano (musa aab) en el Sur del Lago, Estado Zulia.

Juan Arias, Mary Andara, Jean Belandria, Neliana Berrio, Nayla Puche, Nestor Montiel, Nancy Morillo, Ana, Leal, Arnaldo Rivas.

Estudio físico, químico y micológico de granos de cacao (theobroma cacao l) fermentados, secados y almacenados, provenientes de proveedores de los estados Miranda y Mérida.

Leymaya Guevara, Ctimaco Alvarez, Marielys Castrillo, Rosa Diaz, Amaury Martínez.

Evaluación del crecimiento de lactobacillus casei en un cultivo semicontinuo. Llelysmar Crespo, Gabriel Cravo.

Estudio de la asociación del polimorfismo de la región 8q24 y el adenocarcinoma gástrico.

Luis Labrador, Lakshmi Santiago, Kei

la Torres, Elvis Valderrama, Miguel Chiurillo.

Propuesta de reforestación de un sector de la Cuenca de la Quebrada Tabure, Municipio Palavecino, Estado Lara, Venezuela.

Rafael Pina, Indira Sanchez, Lucía Giordani, German Poleo, Lue Marco, Luisana Bastardo, Leonel Sorondo, Florangel Diaz, Sandra Arce, Neyda Paez, Gregorio Dorante, Asashi Pina, Carlos Rodriguez, Nestor Contreras, Esneider Vásquez.

Evaluación de la interacción genotipo-ambiente aplicando gge biplot para cana de azúcar en Venezuela.

Ramon Rea, Orlando De Sousa-Vieira, Alida Diaz, Ramon Miguel, Rosaura Briceno, Gleenys Alejos, Jose George, Milagros Nino, Daynet Sosa.

Evaluación del rendimiento máximo extraíble de mucilago para la calidad final del grano de cacao.

Reinaldo Hernandez, Priscilla Rojas, Climaco Alvarez, Mary Lares, Alejandra Meza.

Alfabetización tecnológica en software libre de los consejos comunales de los sectores 1, 2, 3 y 4 de la Parroquia Caracciolo Parra Perez de la ciudad de Maracaibo.

Rixmag Velásquez.

Modelo de gobierno electrónico para alcaldías en el marco de la interoperabilidad.

Yamila Gascon, Jesús Chaparro, Beatriz Perez.

Vol 3 N° 2 julio 2016

Comparación del contenido de hierro en leche materna madura de las étnias añú, bari, wayuu, y no indígenas.

Alfonso R. Bravo, Silvia R. Sequeral, Mileidy Ramos, Dexy Vera de Soto, Héctor A. Machado, Elda M. Martínez, Daniela A. Villalobos, Marbella C. Duque.

Experiencias cartográficas en las aldeas universitarias y la ubv del pfg gestión ambiental del municipio maracaibo Estado Zulia.

Barreto, Lissette Luzardo, Mildred Torrenegra, Jesus Medina, Yelitza Tirado, José Zabal.

Evaluación de las prácticas higiénicas en comedores de tres centros de educación inicial del municipio marino, Estado Nueva Esparta.

Carlos E. Aguilar, Maryuri T. Nuñez, Luz M. Martínez, Hanna W. Karam.

Diagnóstico socio cultural de segregadores en el relleno sanitario "la paraquita", municipio Juan José Mora, Estado Carabobo.

Jose Castellano.

Diseño de un fijador externo alargador y corrector angular de tibia empleando el método analítico de jerarquía.

Edgar A. Ceballos, Mary J. Vergara, Hernan Finol y Patricia C. Vargas.

Sendero de interpretación ambiental en la comunidad el pizarral (municipio Falcón - Estado Falcón) como estrategia para la conservación de la biodiversidad.

Edibeth J. Gómez, Domingo U. Maldo-

nado.

La responsabilidad social de las organizaciones hospitalarias públicas.

Eva Mendoza.

Aportes para el conocimiento del parque nacional mochima: estudio sedimentológico preliminar de las ensenadas cautarito y manare.

Franklin Nuñez y Michel A. Hernández.

Propuesta de herramienta básica (clave) para identificación de macroinvertebrados presentes en compost y suelos urbanos por usuarios no especialistas.

Gioconda Briceño Linares.

Caracterización morfológica, socioeconómica, y ambiental de la sub cuenca alta del río de San Pedro, municipio Guaicaipuro, Estado Miranda.

Haidee C. Mariny Carlos A. Bravo.

Conocimiento del personal de enfermería sobre la enfermedad cólera.

Jesus Kovac, Maria T. Romero, Alfonso Cacere Montero y Oswaldo Lucas.

Blastocystis spp. y otros enteroparásitos en personas que asisten al ambulatorio urbano tipo II Ipasme - Barinas.

José R. Vielma, Isbery F. Pérez, María L. Vegas, Yunasaiki Reimi, Silverio Díaz, Luis V. Gutiérrez.

Avances en el desarrollo de una metodología para diagnóstico de primoinfecciones por citomegalovirus (CMV) en embarazadas.

Julio C. Zambrano, Yenizeth Blanco, Oscar Gutiérrez, Lieska Rodríguez, Noraidys Porras.

- Valorización de la escoria como co-producto siderúrgico para un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable.*
Kiamaris Gorrin, Méndez María, Gisella Mujalli, Jesús López, Ambal Rodríguez.
- Sistema de información geográfica del instituto universitario de tecnología "alonso gamero", para la planificación y gestión de los espacios físicos.*
Lyneth H. Camejo López.
- Problemas ambientales en el Estado Portuguesa.*
Mari Vargas y Arlene Rodriguez.
- Resultados funcionales en cirugía de catarata por facoemulsificación y extracción extracapsular.*
Maria T. Romero, Hermes J. Arreaza, Carmelo Maimone, Carmen Montero, Yanett Valderrey, Jesus A. Kovac.
- Polimorfismo del receptor de glucocorticoides en pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Venezuela.*
Nancy E. Larocca, Dolores Moreno, Jenny Garmendia, Félix Toro, Juan B. de Sanctis.
- Vol 3 N° 3 agosto 2016**
- Ajuste dinámico del consumo de energía en tareas de tiempo real integrando la planificación realimentada y el control multifrecuencia.*
Alfonso S. Alfonsi y Jesús Perez.
- Resistividad eléctrica basada en los cambios de fases cuánticos aplicado a la aleación al-zn, en su etapa de pre-precipitación.*
Diego A. Subero y Ney J. Luiggi.
- Sistema de gestión de aprendizaje virtual unexpo versión 2.0.*
Elizabeth C. Urdaneta y Angel A. Custodio.
- Estabilización transitoria de estados inestables con procesos de lévy.*
Esther D. Gutierrez M, Juan L. Cabrera F.
- Diseño de una web semántica para búsquedas de pasantías en ingeniería de sistemas y carreras afines.*
Gascon M. Yamila, Sanchez Marco, Munoz Ana.
- Estudio de la hidrogenación de ciclohexeno con nanopartículas de rodio estabilizadas en difosfinas quirales y co-estabilizadas con [1-pentil-4-pi]pf6.*
Gómez Francis, Pereira Mery, Quiñonez Danisbeth, Hernández Lisette, Dominguez Olgioy.
- Metas No Funcionales Transversales en GRL considerando Estándares de Calidad del Software.*
Guzmán Jean Carlos, Losavio Francisca, Matteo Alfredo.
- Evaluación de la durabilidad de morteros con sustitución parcial del cemento por escoria de níquel en ambientes marinos.*
Hernández Yolanda, Rincon Oladis, Campos William, Montiel Mariana, Linares Liliana.
- Aplicación web para el proceso del censo comunitario del Consejo Comunal Haticos 2: parroquia Cristo de Aranza, municipio Maracaibo.*
Huerta T. Alonso and Hernandez Z. Julian.
- Máquina a Tres Ejes para la Fabricación de Circuitos Impresos (PCB o Printed Circuit Boards).*
Ismelda C. Guerra R, Luis E. Ramos G. Y Julio C. Perez L.
- Tic para la Producción y el Cambio.*
Joan F. Chipia.
- Geoportal y Catálogo de Metadatos Geográficos del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología del Estado Falcón.*
Jose J. Fraga, Valenty González.
- Sistema integral de gestión para la industria y el comercio.*
Leandro León, Roldan Vargas, Solazver Solé; Joger Quintero, Alexander Olivares, Rodolfo Rangel, Rafael Omaña y Dhionel Díaz.
- Cambios de fases en sistemas metálicos binarios deducidos de la teoría dinámica de clusters. Aplicación al Fe-C.*
Marisol Gomez R. y Ney J. Luiggi.
- Análisis microbiológico de la calidad de agua y aire de las zonas de la vela de coro municipio Colina y Guaranao municipio Carirubana, Estado Falcón.*
Naimith Acosta, Arias Alcides, Anaysmar Bracho, Jennire Hill, Maria Gonzalez, Jesus Lugo, Maria Lugo, Mariana Marirnez, Jesus Renedo, Francis Reyes, Hector Urbinar, Mariluz Toyo, Jose Araujo.
- Diseño de modelo organizativo parti*

cipativo para agilizar la gestión de las obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco. Estado Falcón.

Oneida F. Jordan y Henry A Lovera.

Superficie de fermi de los compuestos intermetálicos al3ti, alti y alti3.

Pábel J. Machado y Ney J. Luiggi.

Aproximación elipsoidal del frente de ondas elástico en medios de simetría monoclinica.

Pedro L. Contreras Andres Acosta P.I and Demian Gutierrez.

Sistema de información geográfica para la gestión turística de la vela, municipio Colina del estado Falcon.

Rosillo S., Carlina del Valle , Curiel Gutierrez, Ilyan Carolina.

Steel filler metal caracterización estructural, de la soldadura en acero inoxidable aisi 304, para la construcción de equipos de la industria alimenticia.

Yraima Rico, Riyaneth Escalona, Xioan Rivero.

Vol 3 N° 4 septiembre 2016

Aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia: Una construcción de la formación profesional del bioanalista en la Univesidad de Carabobo.

Adaljisa H. Romero.

Experiencias significativas de integración social de estudiantes en la extensión región centro-sur.

Adriana Maria Perez Cedeno, Agueda Maria Caraballo Ramos, Lourdes Cla-

ret Martinez Perez, Cecilia del Valle Marcano Molano.

Ética ambiental, eje transversal en la educación superior.

Arlene Rodríguez.

Software educativo para la formación del profesional en contaduría pública en las normas internacionales.

Billy S. Portillo.

Didáctica conversora del conocimiento: construcción de un modelo integrativo en educación universitaria.

Carmen C. Lopez.

Aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en educación ambiental en universidades públicas del Estado Zulia.

Chirinos Egleddy y Finol María.

La reforma universitaria, ante el rediseño de la carrera administración. como consolidación de los valores socialistas y la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa.

Gloria M. Carrasco C.

El cine de Román Chalbaud en el contexto de la semiosfera de la cultura y la globalización.

Irida J. García de Molero.

Hacia la construcción de la gestión universitaria sustentable en la Universidad de Oriente núcleo de Anzoátegui.

Janett Yanez , Raiza Yanez, Alfonso Alfonsi.

Formación gerencial para el emprendimiento como responsabilidad social de las universidades venezolanas.

Joel Cobis, Joyrene Cobis, Rene Hernández.

Software interactivo como herramienta de aprendizaje para niños con discapacidad auditiva en la U.E. "Especial Maturín", Estado Monagas.

Juan J. Oliveira y Cesar Perez.

La influencia de las ideas previas como obstáculos epistemológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las reacciones redox.

Laura del C. Mendez G, Suselys Velásquez.

Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores en la educación universitaria en Venezuela.

Ledys L. Jimenez.

Aportes sustantivos para la formación del docente de ife (esp).

Meza Suinaga, Marina, Ferrari, Virna.

Las tecnologías geoinformáticas en el proceso de empoderamiento de una comunidad caso: consejo comunal Monteclaro-Las Playitas, Maracaibo.

Olaya Gloria, Castro Marlene, Ferrer Pablo, Albúrguez Milagros, Rojas Nadin and Cuba José.

Uso de las tic como herramienta didáctica en la actividad docente en instituciones de educación universitaria.

Osmerly Navarro C.

Inclusión en la educación: enseñar con b-learning.

Rene Hernandez , Joel Cobis , Joyrene Cobis.

científica hacia la reflexión pluripolar.
Rodríguez N., Yajaira J.; Rodríguez N.,
Nelson Rafael; Sánchez L., Manuel A.

*Actitud hacia la estadística de los es-
tudiantes del ciclo medio diversificado
en instituciones educativas del Estado
Nueva Esparta.*

Rosalvic J. Hernández G. y Raúl E. He-
rrera L.

*Análisis descriptivo de la formación
académica en la escuela de trabajo so-
cial de la UCV y el ejercicio profesional
del egresado en la Revolución Boliva-
riana.*

Yerika Milagros Mata Ugarte Jocselyn
Andreina Porco Basanta Darlenis Cris-
tina Rivas Berna.

Vol 4 N° 1 enero - abril 2019

*Composición química proximal y
perfil de ácidos grasos en almendras
fermentadas y secas provenientes de
árboles superiores de cacao del INIA
(estado Miranda).*

Álvarez Clímaco; Lares Mary; Liconte
Neida; Ascanio Maikor; Perozo José.

*Efectos sobre la salud del mal uso de
la electricidad. Concepciones de los
docentes.*

Arteaga Quevedo; Yannett Josefina;
Vílchez Báez; Ángel Andrés; Méndez
M. Eduardo.

*Estudio comparativo sobre los procesos
de transformación educativa en varios
países latinoamericanos y caribeños.*

Cástor David Mora.

*Resistividad eléctrica basada en los
cambios de fases cuánticos aplicado a
la aleación al-zn, en su etapa de pre-
precipitación.*

Diego A. Subero; Ney J. Luiggi.

*Diseño y construcción de una fuente de
plasma para aplicaciones médicas.*

Franklin W. Peña-Polo; Irving Rondón
Ojeda; José L. Figuera; Claudia M.
Cortesía; Mariela Martínez; María
Martínez; Aarón Muñoz; Leonardo
Sigalotti.

*Recurso didáctico cooperativista tipo
cómic, para la enseñanza y el aprendi-
zaje del contenido tabla periódica.*

Jharwil Ortega; Teodoro Vizcaya.

*Clonación del gen quimera tv70catl
de trypanosoma vivax en un sistema
bacteriano.*

Maryori C. Correia; Bernardo H. Gon-
zález.

*Especies aromáticas promisorias y sus
aceites esenciales.*

Nélida M. González de C; María M.
Meza; América J. Quintero; Carmen
M. Araque.

*Marcadores de estrés oxidativo en
adultos con sobrepeso y obesidad,
Venezuela.*

Raquel Salazar-Lugo; Annie Segura;
Patricia Velásquez; Daniella Vilachá;
Yanet Antón.

*Inventario de la entomofauna existente
en el municipio campo Elías del estado
Mérida y sus zonas adyacentes.*

Rigoberto Alarcón; Leticia Mogollón;
Omar Balza; Pablo Silguero; Carlos
Zorda; Jesús Alarcón; Ángel Albornoz.

*Perspectiva del desarrollo socio pro-
ductivo para el bien común.*

Gerardo Luis Briceño.

*Variaciones sobre el tema problemas
relevantes del desarrollo.*

Xavier Isaac Zuleta Ibarquén.

*Gestión de las direcciones de cultura
a nivel universitario: una perspectiva
transformadora.*

Ludy Josefina Sánchez Almao.

Vol 4 N° 2 mayo - agosto 2019

*Indicadores de sustentabilidad en la
evaluación del proceso de reconver-
sión agroecológica de la producción de
papa en la comunidad Marajabú, esta-
do Trujillo Daboin.*

León, Beatríz M.; Meza Norkys M.;
Morros María E.; Pierre C. Francis,
Marín V.; María del C.

*Efecto del aprendizaje cooperativo se-
gún el modelo de Johnson, Johnson y
Johnson-Holubec sobre el rendimiento
estudiantil en el contenido de estequio-
metría.*

Humberto Peña y Teodoro Vizcaya.

*Elementos teóricos de un campesino
zahori mediante la realidad como fuen-
te de teoría y atlas.ti.*

Ricardo, J. Chaparro-Tovar, Hadid Gi-
zeh Fernández - Jiménez.

*Evaluación de la calidad del agua del
río Meachiche (Falcón Venezuela), uti-
lizando índices bióticos.*

Rivero Terrecris y Gómez Edibeth.

*La influencia del poder inteligente en
Venezuela.*

Hildemaro José Márquez Chacuto.

*Oportunidad y asociación para latinoa-
mérica en las cadenas globales de*

valor:

Alfonso Javier Yépez Calderón.

Aprendizaje basado en la investigación para la producción de conocimiento.

Gerardo Luis Briceño.

Territorios populares petroleros en Venezuela: Construcción en la sociedad venezolana a mediados del siglo XX.

Fragozo Pérez, Yatzaira y Lean Morelva.

La responsabilidad social universitaria.

Lisbeth Rengifo.

Pensamiento epistémico moderno y la producción de conocimiento escolar.

Nancy G. Boscán R.

“Autolancha” ¿Porque y para que un auto anfibio?

Renny R. López Guerra.

Notas sobre las prácticas agrícolas ancestrales de los pueblos originarios en el noreste de Maracaibo.

Jesús Rafael Toledo Nuñez.

La artesanía como imaginario social representativo de la herencia cultural del estado Lara.

Marilyn Gómez.

Museo Barquisimeto como patrimonio e identidad cultural del pueblo larense.

Dixson González.

El diálogo social en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Thania Oberto Morey.

La guerra económica y los daños a la

salud.

Geovanni Peña.

Vol 4 N° 3 septiembre - diciembre 2019

Hacia una organización disruptiva en materia de ciberseguridad de la República Bolivariana de Venezuela.

Kenny Díaz y Carlos Zavarce.

Aproximación a los cambios paradigmáticos necesarios para una transformación del modelo universitario venezolano en tiempos de crisis.

José Gregorio Vielma Mora.

El sistema de investigación, desarrollo e innovación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: una aproximación disruptiva para la independencia tecnológica del sector defensa.

G/D. José Ángel Puente García y Cnel. Wilmara Janet Chacón Pernía.

La innovación tecnológica como agente de desarrollo socioeconómico en la República Bolivariana de Venezuela.

Santiago Ramos.

Prospectiva y vigilancia científica tecnológica. Una propuesta orientada a la formulación de las políticas públicas.

Grisel Romero; Avilio Lavarca; Naistha Pérez.

La robótica en niños entre 8 y 10 años: Aproximación teórica.

Francisco José Botifoll Merentes y Nelly Meléndez